

«Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen»

Dilemma-Geschichten im Zyklus 1
als Mittel zur Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit

Eingereicht von: Gabriela Winiger & Katrin Hodel
Begleitung: Stefan Meyer
Datum der Abgabe: 20.06.2019

Abstract

Die Entwicklungsarbeit befasst sich mit der Wirksamkeit eines Handlungsmodells zur Förderung der Moralkompetenz bei 4 bis 8-jährigen Kindern. Der Fokus ist auf das soziale Verhalten und die einfache Handhabung im Unterricht gelegt. Die Moralentwicklung nach Piaget (2015) und Kohlberg (2017) sowie die Dilemma-Diskussionen nach Lind (2015) bilden die theoretische Grundlage.

Die Erprobung dauerte einen Monat zu je fünf Sequenzen in drei Kindergarten- und vier 1./2. Klassen. Die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse zeigen, dass das Handlungsmodell in der ersten und zweiten Klasse eine positive Veränderung bei den SuS im Sozialverhalten bewirkt hat. Es überzeugte die Lehrpersonen und wird teilweise weitergeführt.

Bei den Kindergartenkindern konnte keine Tendenz zur positiven Entwicklung des Sozialverhaltens festgestellt werden. Das Handlungsmodell war zu komplex. Anpassungen werden diskutiert.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	1
2	Problemstellung.....	2
2.1	Begründung der Themenwahl	2
2.2	Aufbau der Masterarbeit	3
2.3	Globale Fragestellung	3
3	Heilpädagogische Relevanz.....	4
3.1	Beschrieb Schule Landschlacht	5
3.2	Beschrieb Schule Ermatingen	5
4	Theoretische Grundlagen.....	5
4.1	Wertebildung durch Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz	6
4.1.1	Emotionale Kompetenz	6
4.1.2	Soziale Kompetenz.....	7
4.1.3	Wertebildung.....	7
4.2	Ethik und Moral.....	8
4.3	Moral und Kultur im Zusammenhang	9
4.4	Moralische Kompetenz	10
4.5	Moral in der Demokratie	11
4.6	Die Entwicklung der moralischen Kompetenz	12
4.7	Moralerziehung in der Schule.....	13
4.8	Entwicklungsstufen nach Piaget.....	13
4.8.1	1.Stufe: <i>Individuelle Regeln</i>	14
4.8.2	2.Stufe: <i>Regeln sind heilig und unantastbar</i>	14
4.8.3	3.Stufe: <i>Autonomes Regelverständnis</i>	15
4.9	Moralische Entwicklung nach Kohlberg.....	15
4.9.1	Präkonventionelles Niveau	15
4.9.2	Konventionelles Niveau	16
4.9.3	Postkonventionelles, autonomes oder prinzipienorientiertes Niveau	16
4.9.4	Kritik an Kohlbergs Stufenmodell	17
4.10	Dilemma.....	17
4.11	Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion	18

4.12	Die Bedeutung des kindlichen Spiels	20
4.13	Lernen im Rollenspiel	21
4.14	Lernen im Bildnerisches Gestalten	22
4.15	Lernen mit Geschichten	22
4.16	Lernen am Modell	23
4.17	Lehrplanbezug	24
4.18	Schlussfolgerungen aus den theoretischen Grundlagen	26
4.19	Beantwortung der globalen Fragestellung	28
5	Fragestellung und Ziel der Arbeit	28
6	Forschungsstrategie	30
6.1	Forschungsmethode	30
6.2	Erhebungsverfahren	31
6.2.1	Fragebogen	31
6.2.2	Direkte Prozessbeobachtung	32
6.3	Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren	33
6.4	Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung	35
7	Projektplanung	35
7.1	Entwicklungsabsicht und Konzeptidee	36
7.2	Gegenüberstellung der Methoden	37
7.3	Zeitlicher Ablauf der Umsetzung	37
8	Beschreibung der Entwicklungsarbeit	38
8.1	Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen	38
8.2	Aufbau einer Sequenz «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen»	40
8.2.1	Geschichtenrahmen	40
8.2.2	Gruppendiskussion – Ideenfindung	41
8.2.3	Realitätsbezug	42
8.2.4	Umsetzung durch die Kinder	42
8.2.5	Schlussrunde	43
9	Evaluation	43
9.1	Kommunikative Validierung	43
9.2	Unterfrage 1	44
9.2.1	Ergebnisse	44

9.2.2	Interpretation der Ergebnisse	52
9.2.3	Kommunikative Validierung	54
9.2.4	Beantwortung der Fragestellung	59
9.2.5	Diskussion und Theorie	60
9.3	Unterfrage 2.....	61
9.3.1	Ergebnisse	61
9.3.2	Interpretation der Ergebnisse	63
9.3.3	Kommunikative Validierung	65
9.3.4	Gruppendiskussion mit den Lehrkräften.....	69
9.3.5	Beantwortung der Fragestellung	73
9.3.6	Diskussion und Theorie	75
9.4	Hauptfragestellung	77
9.4.1	Beantwortung der Hauptfragestellung	77
9.4.2	Überprüfung des Entwicklungszieles.....	78
10	Reflexion.....	79
10.1	Entwicklungsarbeit.....	79
10.2	Prozess.....	80
10.3	Mögliche Adaptionen und Weiterführung	81
11	Schlusswort und Dank.....	83
12	Abbildungsverzeichnis	85
13	Tabellenverzeichnis	86
14	Literaturverzeichnis	87

Abkürzungsverzeichnis

SHP	Schulische Heilpädagogin / Schulische Heilpädagoginnen
SuS	Schülerinnen und Schüler
KLP	Klassenlehrperson / Klassenlehrpersonen
LP	Lehrperson / Lehrpersonen
DaZ	Deutsch als Zweitsprache
KMDD	Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion
KMK	Kultusministerkonferenz (Deutschland)

1 Einleitung

Kinder wissen oft sehr gut was richtig oder falsch ist. Oftmals wissen sie aber nicht, wie sie Konflikte mit ihren Klassenkameraden und Klassenkameradinnen adäquat lösen können. Es kann auch sein, dass sich eine Kluft öffnet zwischen zwei möglichen Handlungsweisen. Die Kinder stehen vor einem Dilemma.

Bereits vor einigen Jahren an der Pädagogischen Hochschule wurden die Autorinnen im Ethikunterricht mit Dilemmata konfrontiert. Die Studierenden mussten sich damals mit Dilemmasituationen auseinandersetzen und diese in Diskussionen verarbeiten. Die dabei gemachten Erfahrungen zeigten ihnen die Bedeutsamkeit der Auseinandersetzung mit diesem Thema auf. Zusätzlich liess die Aussage des Ethikprofessors «Denkt daran, Dilemmata immer wieder im Schulalltag einzubauen» die Autorinnen all die Jahre nicht mehr los.

Daraus entstand während des Studiums an der Hochschule für Heilpädagogik die Idee, ein Bilderbuch mit Dilemma-Geschichten und dazu passende Unterrichtsideen für vier- bis achtjährige Kinder (Zyklus 1) zu gestalten. Während der Auseinandersetzung mit dem Thema wurde den Autorinnen bewusst, dass der Fokus eher auf der Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Geschichte, als auf der bildlichen Darstellung liegen sollte. Die Kinder sollen sich ein eigenes Bild aufbauen können und die Umsetzung handelnd erleben und erfahren. So entstand das in dieser Arbeit beschriebene Projekt.

Nur dank der Offenheit und der engagierten Mitarbeit verschiedener Lehrpersonen in den Schulgemeinden L. und E. konnte das Projekt erarbeitet, umgesetzt und ausgewertet werden. Die Autorinnen bedanken sich bei den folgenden Lehrkräften für ihr grosses und geschätztes Engagement:

In L.:

J.W., stellvertretende Lehrperson im Kindergarten; K. H., Lehrperson Kindergarten; U. R., Lehrperson 1./2. Klasse; K. B., Lehrperson 1./2. Klasse

In E.:

A.H., Lehrperson Kindergarten; N. B., Lehrperson 1./2. Klasse; A. R. /A. B., Lehrpersonen 1./2. Klasse

2 Problemstellung

«Die Kinder müssen heutzutage nicht mehr mit Wissen vollgepumpt werden, das übernehmen Computer, das übernehmen künstliche Intelligenzen. Wir wissen heute, dass um in der Zukunft noch konkurrenzfähig zu sein, müssen ganz spezifisch menschliche Fähigkeiten gefragt sein und das ist Empathie und Kreativität» (Güdel, 2018).

Sozialverhalten oder fehlende Empathie bei den Kindern ist ein oft diskutiertes Thema, sei es im Lehrerzimmer, an Elterngesprächen, mit Freunden und Freundinnen, die selber Eltern sind, aber auch in den Medien.

Beide Autorinnen arbeiten in der Schule tagtäglich mit Kindern zusammen und werden immer wieder bei Konflikten zwischen Schülerinnen und Schülern beigezogen und um Hilfe gebeten. Sie fragen sich oft, warum viele Kinder Konfliktsituationen nur mit verbaler oder körperlicher Gewalt lösen und es ihnen schwerfällt, sich ins Gegenüber hinein zu fühlen. Was bräuchte es, um den Kindern eine positiv orientierte Handlungskompetenz und die dafür notwendige Fähigkeit zur Empathie zu vermitteln?

2.1 Begründung der Themenwahl

Bei der Suche nach einer Antwort auf die oben formulierte Frage sind die Autorinnen, unter anderem, auf Georg Lind (2015) gestossen, der in seinem Buch «Moral ist lehrbar» von Sokrates's Beobachtung ausging, dass jeder Mensch das Gute will, aber sein Vermögen, das Gute herbeizuschaffen, oft nur gering ausgeprägt ist. Scheinbar herrscht eine Kluft zwischen dem «gut sein wollen» und dem «gut sein können». Wer diese Lücke jedoch überbrücken könne, beweise eine hohe Moralkompetenz (vgl. Lind 2015, S.11). Also erscheint es den beiden Autorinnen unerlässlich, die Moralkompetenz der Schülerinnen und Schüler (SuS) intensiver zu fördern. Lind betont auch die Wichtigkeit, nebst fachlichen Kompetenzen die moralischen Fähigkeiten zu fördern. Dies gehöre zu den erklärten Zielen unserer Schulen (vgl. Lind, 2003, S. 19).

Alles, worauf es im späteren Leben ankommt, muss man durch eigene Erfahrungen lernen. Die Nervenzell-Verschaltungen in unserem Hirn, die für diese hochkomplexe Aufgabe verantwortlich sind, verschalten sich jedoch nicht von allein. Sie müssen immer und immer wieder durch eigene Erfahrungen gefestigt werden. Diese Entwicklung lässt sich durch Schaffen von Gelegenheiten und Räumen fördern, in denen man sich selbst erproben kann. (vgl. Gebauer in Bartoniczek, 2012, S. 44)

Es gibt viele verschiedene Zugänge, um Sozialverhalten im Unterricht zu trainieren. Einen möglichen Ansatz zeigt Lind (2015) mit seiner Methode der Dilemma-Diskussion zur Förderung der Moralkompetenz auf (vgl. ebd., S. 91ff). Aufgrund jahrelanger Forschung wird sie als sehr erfolgversprechend und gewinnbringend bezeichnet. Den Ansatz, mit Dilemma-Geschichten die Moralkompetenz zu fördern, erachten die Autorinnen als sehr spannend und versuchen, mit dieser Arbeit eine altersgerechte Umsetzung für Kinder im Zyklus 1 zu realisieren.

Auch aus neurobiologischer Sicht wird deutlich, wie wichtig es ist, mit altersgerechten Angeboten die Ausbildung des neuronalen Netzwerkes, der Grundlage für die Entwicklung der kognitiv-sozialen Kompetenz, zu fördern. «In der frühen Kindheit verbinden sich emotionale und kognitive Erlebnisse und führen über die sogenannten limbischen Bahnungen zur Ausbildung eines differenzierten neuronalen Netzwerkes. Sie schaffen auf diese Weise die Grundlagen für kognitiv-psychoziale Kompetenz.

Dazu gehört die Fähigkeit, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen und empathiefähig gegenüber anderen zu werden. Dies passiert im Umgang miteinander, in den Handlungen oder Interaktionen des Alltags. Dieser Vernetzungsprozess ereignet sich nicht im luftleeren Raum, er ist auf konkrete Aktivitäten angewiesen» (Ge-bauer in Bartoniczek 2012, S. 53). In der Schule ist die Umsetzung somit ideal, da speziell der Umgang in der Peer-Gruppe, aber auch mit Erwachsenen gefördert und geübt werden.

2.2 Aufbau der Masterarbeit

Die vorliegende Masterarbeit ist in vier Bereiche unterteilt. Die Grundlage dazu bilden die Beobachtungen der Autorinnen im Schulalltag und deren Fragestellung. Weiter folgt die Auseinandersetzung mit der Theorie. Die Zusammenfassung derer dient als Grundlage zur Schaffung der Entwicklungsarbeit «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen». Diese beinhaltet fünf verschiedene Geschichtenrahmen, welche im Klassenverband oder im freien Spiel mit einzelnen Kindern eingesetzt werden können, um Alltagserlebnisse oder real existierende Dilemmata zu bearbeiten. Im Weiteren wird die Umsetzung in den verschiedenen Klassen mit den entsprechenden Lehrkräften anhand der kommunikativen Validierung evaluiert und diskutiert. Erkenntnisse aus der Erprobung und die Wirksamkeit der Geschichtenrahmen werden kritisch analysiert und ein mögliches weiteres Vorgehen aufgezeigt. Ergänzend zur Masterarbeit wird ein separater Anhang sowie eine Material-Box «Geschichtenrahmen» beigelegt.

2.3 Globale Fragestellung

Viele Faktoren beeinflussen die Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes. Pfeffer und Göppner-Pfeffer (2007) nennen drei Bildungsbereiche, die beim Prozess der Persönlichkeitsbildung von grosser Bedeutung sind. Die Bereiche der emotionalen, der sozialen und der moralischen Entwicklung sollen die Grundlage bilden, auf denen andere Fähigkeiten aufgebaut werden können. So bilden Werte und Normen das Gerüst einer Gemeinschaft, in der das Kind seine Persönlichkeit entwickeln kann. Darauf kann es emotionale Sicherheit und Selbstvertrauen aufbauen, das auch für das Lernen von grosser Bedeutung ist. Nach Pfeffer und Göppner-Pfeffer sind diese Bildungsaspekte Basiskompetenzen, die gezielt ins Lernen miteinbezogen werden müssen (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S.15ff).

Die Autorinnen stellen bei der täglichen Arbeit fest, dass für die Entwicklung von emotionalen und sozialen Fähigkeiten im Unterricht viel Zeit investiert wird, jedoch moralische Themen deutlich weniger bearbeitet werden. Mit verschiedenen Spielen und Unterrichtseinheiten zu Themen wie Gefühle, Konflikte, Klassen- und Schulhausregeln wird die Förderung der sozialen und emotionalen Fähigkeiten im Unterricht integriert.

Pfeffer und Göppner-Pfeffer betonen aber auch die Bedeutsamkeit der moralischen Kompetenz als wichtiges Standbein der Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S.28f). Auf Grund dieser Aussage stellt sich für die Autorinnen die Grundsatzfrage:

Kann Moralkompetenz bereits bei vier- bis achtjährigen Kindern so gefördert werden, dass eine positive Veränderung im Sozialverhalten sichtbar wird?

3 Heilpädagogische Relevanz

«Schwierige Situationen, Verhaltensprobleme und herausfordernde Verhaltensweisen von Lernenden gehören zum Schulalltag. Es braucht - wo Störungen und Auffälligkeiten längerfristig sind und diese die Entwicklung der Lernenden und des Systems Klasse erheblich beeinträchtigen – Spezialkenntnisse hinsichtlich Prävention und Intervention im Umgang mit herausforderndem Verhalten.» (Steppacher, 2016, S.18).

Regelmässig, und dem Empfinden der Autorinnen nach immer häufiger, werden SHP von Lehrkräften um Hilfe und Rat gebeten, wenn es um soziale Konflikte oder Auseinandersetzungen in der Klasse oder zwischen einzelnen SuS geht. Es gehört, wie oben beschrieben, klar zum Aufgabenfeld einer SHP, den Lehrkräften in solchen Situationen beratend und unterstützend zur Seite zu stehen, ihnen Programme oder Handlungskonzepte vorzustellen und gemeinsam mit ihnen oder auch mit den Schülerinnen und Schülern Lösungsstrategien zu entwickeln, diese umzusetzen und später zu reflektieren.

Folgende Fragen werden bereits auf der Kindergartenstufe von den Lehrkräften immer häufiger thematisiert:

- die Kinder scheinen nicht mehr dankbar zu sein, sie nehmen vieles als selbstverständlich an, was können wir dagegen tun?
- die Kinder haben Mühe etwas abzugeben, zu teilen, wie gehen wir damit um?
- Wertevermittlung scheint heutzutage oftmals nicht mehr von den Eltern praktiziert zu werden, müssen wir nun dies übernehmen?

Pfeffer und Göppner-Pfeffer (2007) beschreiben, dass in unserer pluralen Gesellschaft viele verschiedene Wertsetzungen nebeneinander und miteinander bestehen. Neben Menschengruppen, die einer christlichen Religion angehören, gibt es diejenigen, die sich an anderen, z.B. humanistischen Idealen orientieren oder die anderen Religionen angehören. Diese damit verbundenen verschiedenen Werteverständnisse fliessen in das tägliche Leben mit ein. Auch der Markt und die Medien mischen kräftig beim Setzen der Werte mit. Sie versuchen ihre Absatzzahlen fortwährend zu erhöhen, indem sie nicht das Produkt, sondern absichtlich die damit verbundenen Werte verkaufen (vgl. ebd., S.9f).

Das moralische Urteilsvermögen jedes Menschen orientiert sich an verinnerlichten Werten. Diese entwickeln sich in der Auseinandersetzung mit der Gesellschaft. Vor allem die Eltern sind massgeblich für ein feines Gespür für «richtig» und «falsch», indem sie ihren Kindern dies tagtäglich vorleben. Kinder, denen solche Eltern oder andere Vorbilder fehlen, haben oft Mühe, ein starkes und sicheres Gewissen aufzubauen (Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S.9). Kinder brauchen also Menschen, die ihnen Werte vermitteln, an die sie sich halten können und die es ihnen ermöglichen, ihre Gefühle zu kontrollieren und Enttäuschungen zu bewältigen. Dies zeigt auf, dass die oben formulierten Fragen der Kindergartenlehrpersonen berechtigt sind.

Pfeffer und Göppner-Pfeffer plädieren an Lehrkräfte, die mit der Erziehung der nächsten Generation betraut sind. Sie formulieren damit die hohe Verantwortung, die Pädagogen haben und diese auch aktiv übernehmen sollen (vgl. ebd., S.10).

Nebst der Förderung der sozialen und emotionalen Kompetenzen ist also die Wertebildung ein wesentlicher Teil der Arbeit an unseren Schulen. Die Lehrkräfte dabei zu unterstützen gehört in das Aufgabenfeld einer SHP.

Um einen Einblick in die Arbeitsbedingungen und das -umfeld beider Autorinnen zu erhalten werden beide Schulen kurz beschrieben.

3.1 Beschrieb Schule L.

L. bildet zusammen mit S. die Primarschulgemeinde M. Zwei Kindergärten und vier Primarschulklassen, die als Doppelklassen geführt werden, bilden die Schule L. Es werden rund 120 Kinder von 10 voll- oder teilzeitarbeitenden LP unterrichtet. Eine SHP, eine Logopädin und eine LP für Deutsch als Zweitsprache (DaZ) bilden das Förderteam.

Auffallend viele SuS aus Deutschland besuchen diese Schule. Es sind meist Kinder von gebildeten Eltern, die als Ärzte oder Pflegepersonal im nahegelegenen Kantonsspital arbeiten. Dies führt dazu, dass die anderen Kinder schnell ein gutes Hochdeutsch erlangen, da sie auch auf dem Pausenplatz und in ihrer Freizeit ständig damit konfrontiert werden. Seit zwei Jahren wird ein geistig beeinträchtigtes, kleinwüchsiges Kind im Kindergarten integriert und wird im Sommer in die erste Klasse übertreten. Diese Heterogenität bietet viele soziale Lernmöglichkeiten und fördert ein positives Kulturdenken.

Die Bahnlinie trennt das Dorf L. in «oben und unten». Unter der Bahnlinie, nahe am See, wohnen eher die gutsituierten Familien, die Wohnlage oberhalb mit den Mehrfamilienhäusern gilt als weniger privilegiert.

Da auch in L. weiter gebaut wird, erhöhen sich die Schülerzahlen zusehends. Deshalb ist ein Schulhauserweiterungsbau geplant, der im Jahr 2020 bezugsbereit sein sollte.

3.2 Beschrieb Schule E.

In E. werden 3 Kindergärten und 9 Primarklassen, welche jeweils in Doppelklassen unterrichtet werden geführt. Seit 8 Jahren wird zudem in den 1./2. Klassen noch eine Einschulungsklasse integriert.

Da die Gemeinde geografisch bevorzugt liegt, besteht die Bevölkerung aus eher mittelständischen und gutsituierten Steuerzahlern, was der Schule eine grosszügige Finanzpolitik ermöglicht. Deswegen lagen bisher die Klassendurchschnittszahlen eher unter der kantonalen Vorgabe. Zukünftig müssen aber die Schülerzahlen im Auge behalten werden, da der momentane Bauboom noch nicht vorbei ist und einige Klassen mit bis zu 26 Schülern sehr gross sind.

An der Primarschule werden rund 200 Kinder vom Kindergarten bis zur 6.Klasse unterrichtet. Es werden je drei 1./2.Klassen, 3./4.Klassen und 5./6.Klassen geführt. Zudem ist eine Schulleitung, vier TW-Lehrkräfte im Teilpensum, eine Lehrkraft für DaZ, eine Englischlehrkraft und zwei Schulische Heilpädagoginnen angestellt.

4 Theoretische Grundlagen

Im folgenden Kapitel werden grundlegende Begriffe dieser Arbeit wie Moral, soziale, emotionale, moralische Kompetenz und Dilemma beschrieben, es werden die moralische Entwicklung nach Piaget und Kohlberg dargestellt sowie die Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion vorgestellt. Zudem werden didaktisch-methodische Überlegungen und Prinzipien zum sozialen Lernen, sowie die Konsequenzen für den Unterricht erläutert.

4.1 Wertebildung durch Förderung emotionaler und sozialer Kompetenz

Die emotionale und soziale Kompetenz hängen als grundlegende Fähigkeit eng zusammen. Um aber besondere Fähigkeiten oder auch Defizite bei den SuS wahrzunehmen, hilft eine genauere Betrachtung der einzelnen Kompetenzen (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S. 22).

4.1.1 Emotionale Kompetenz

Emotionale Kompetenz bezeichnet die Fähigkeit, mit Gefühlen und Bedürfnissen umgehen zu können, für sich alleine und im Zusammensein mit anderen. Emotional kompetente Kinder können vielfältige Gefühle unterscheiden, sie können ihre Gefühle angemessen ausdrücken und regulieren und sie können die Gefühle anderer Menschen erkennen und verstehen (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S. 24).

Carolyn Saarni entwickelte 1999 ein entwicklungspsychologisches Konzept und nannte dabei acht Fertigkeiten der emotionalen Kompetenz (vgl. Saarni, 1999 in: Pfeffer 2007, 25ff):

1. Wahrnehmen und Einordnen von eigenen Gefühlen und Bedürfnissen

Das Kind achtet auf seine eigenen Empfindungen, spürt Körpersignale und kann Gefühle unterscheiden.

2. Erkennen des mimischen und gestischen Gefühlsausdruckes anderer Menschen

Das Kind kann Gefühlsausdrücke bei anderen Menschen einordnen und die Intensität der Gefühlslage wahrnehmen.

3. Gefühle nonverbal und sprachlich ausdrücken können

Das Kind kann seine Gefühle gegen aussen ausdrücken. Es verfügt über ein vielfältiges Emotionsvokabular.

4. Empathie – die Fähigkeit sich in andere hineinzusetzen und ihre Gefühlslage nachvollziehen zu können

Das Kind übernimmt die Perspektive eines anderen Menschen. Es kann sich in dessen Situation einfühlen.

5. Unterscheidung von innerem Erleben und äusserem Ausdruck

Das Kind erfährt, dass der äussere Ausdruck nicht mit dem inneren Empfinden eines Gefühls übereinstimmen muss und auch gezielt gesteuert werden kann. Zum Beispiel kann es einen starken Schmerz verspüren, zeigt dies aber nicht. Es kann aber auch sein, dass es lauthals schreit, obwohl der Schmerz kaum spürbar ist.

6. Umgang mit negativen Emotionen und Stress, Möglichkeiten zur selbstgesteuerten Regulierung von Emotionen

Das Kind weiss, dass es Einfluss nehmen kann auf seine eigenen Gefühle, lernt mit Trauer, Wut, Verlust oder Misserfolg umzugehen.

7. Bewusstsein darüber, dass zwischenmenschliche Beziehungen von der emotionalen Kommunikation bestimmt werden

Ab einem bestimmten Entwicklungsstand unterscheidet das Kind deutlich, auf welche Art und Weise es seine Gefühle seinen Mitmenschen mitteilen möchte. Seinen Freunden, Geschwistern, Eltern oder Lehrpersonen gegenüber drückt es die Gefühle unterschiedlich aus und gestaltet so die Beziehungsräume.

8. die Fähigkeit zur emotionalen Selbstwirksamkeit

Das Kind kann seine erlebten Gefühle kontrollieren. Dabei werden auch negative Gefühle zugelassen. Der Selbstwert spielt dabei eine zentrale Rolle.

Diese Punkte zeigen auf, wie grundlegend wichtig, aber auch wie komplex der Erwerb von emotionaler Kompetenz ist. Pfeffer ist davon überzeugt, dass eine geringe emotionale Kompetenz einen Risikofaktor für schlechtere schulische Leistungen und Verhaltensauffälligkeiten darstellt, im Gegensatz dazu hilft ausgereifte emotionale Kompetenz dem Kind «richtige» Entscheidungen zu treffen, Konflikte gewaltfrei zu lösen und Grenzen zu respektieren. Dadurch wird die Qualität der Beziehung zu anderen Menschen erhöht und kompetent (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S.28). Aus all diesen, unter Punkt 4.1 beschriebenen Gründen, sind die Autorinnen überzeugt, dass eine Investition in diesen Bildungsbereich sehr gewinnbringend ist und hohe präventive Wirkung für Lernleistung und soziales Verhalten mit sich bringt.

4.1.2 Soziale Kompetenz

Die emotionale Kompetenz stellt die Basis für eine positive Entwicklung der sozialen Kompetenz dar. Kinder, die über Empathie verfügen, ihre Emotionen regulieren können und ein hohes Selbstwertgefühl haben, zeigen ein höheres prosoziales Verhalten. Auch Konfliktfähigkeit und Kooperationsbereitschaft sind wichtige Komponenten von sozialer Kompetenz (vgl. Pfeffer & Pfeffer-Göppner, 2007, S. 34)

Pfeffer betont weiter, dass eine eindeutige Definition von sozialer Kompetenz jedoch schwierig sei. Je nach Kulturkreis wird ein anderes Verhalten als kompetent erachtet. Dies bedeutet jedoch nicht, dass in einer multikulturellen Gesellschaft beliebig gehandelt werden kann. Es braucht Grundwerte als Orientierungshilfe für angebrachtes Verhalten, die das Fortbestehen einer Gesellschaft garantieren können. Dazu gehören Primärwerte wie Gleichheit, Recht auf Leben oder körperliche Unversehrtheit, Religions- und Meinungsfreiheit. Werden diese anerkannten Werte in Handlung umgesetzt, bilden sie als Normen den Minimalkonsens, der die Mitglieder einer Gesellschaft zusammenhält.

Werte sind in verschiedenen Bereichen zu finden. Menschenwürde oder Menschlichkeit sind ethische Werte, während Mitsprache und Toleranz den politischen Werten zuzuordnen sind. Raumgestaltung oder Umgang mit der Sprache gelten als ästhetischer Wert (vgl. ebd., S. 40ff.). Durch das handelnde Vorleben dieser Werte in Elternhaus und Schule kann den Kindern soziale Kompetenz vermittelt werden.

4.1.3 Wertebildung

«Eine Grundlage von Achtung, die die Akzeptanz von «Gleich» und «Anders» beinhaltet und dabei auf gegenseitigem Respekt fusst, ist die Voraussetzung für ein demokratisches und friedliches Miteinander» (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S. 13).

Wir alle wünschen uns Kinder, die mit sich selber im Reinen sind, die einen möglichst konfliktlosen Umgang mit den anderen pflegen, die achtsam mit der Umwelt umgehen, Freude am Lernen haben und somit zu verantwortungsbewussten Erwachsenen heranwachsen (vgl. ebd., S 13). Für die Entwicklung dieser Bereiche reicht Bildung in Mathematik und Sprache alleine nicht aus. Sie müssen durch die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen ergänzt werden. Dieser damit erarbeitete Werterahmen «bietet dem Kind ein Fundament, auf dem es seine Sicht auf die Welt und auf den Menschen

entfalten kann» (ebd., S. 13). Die deutsche Kultusministerkonferenz (KMK) hat 2004 einen Rahmenplan erstellt mit dem Ziel der Persönlichkeitsbildung der Kinder. Im Vordergrund steht dabei «die Vermittlung grundlegender Kompetenzen und die Entwicklung der Stärken persönlicher Ressourcen, die das Kind motivieren und darauf vorbereiten, künftige Lebens- und Lernaufgaben aufzugreifen und zu bewältigen, verantwortlich am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben und ein Leben lang zu lernen» (Kultusministerkonferenz KMK, 2004). Durch die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenzen besteht die Möglichkeit, dass Kinder den kompetenten Umgang mit Gefühlen und sozialen Beziehungen erlangen können. Dies wiederum kann in alle anderen Lern- und Lebensbereiche hineinwirken. So können diese Bereiche als Basiskompetenzen betrachtet werden, die sinnvollerweise in der Schule erarbeitet werden sollen.

In den folgenden Kapiteln befassen sich die Autorinnen mit der Moral und deren Kompetenz.

4.2 Ethik und Moral

Ethik und Moral sind zwei Begriffe, die in engem Zusammenhang stehen. «Ethik als eine philosophische Disziplin befasst sich mit der Entstehung, Veränderung und Wirkung der Moral. Sie sucht nach Begründungen für Kriterien, nach denen gutes oder schlechtes Handeln beurteilt werden kann» (Frost, 2012, S. 9). Frost versteht Moral als Fähigkeit «auf die eigenen moralischen Auffassungen und auf die jeweilige Situation angemessen zu urteilen und zu handeln» (ebd. S. 10). Früher wurde beiden Begriffen dieselbe Bedeutung zugewiesen und auch heute noch bestehen in der wissenschaftlichen Diskussion dazu keine klaren Grenzen. Im Alltag werden die Adjektive «ethisch» und «moralisch» oftmals synonym verwendet. Frost erwähnt dennoch Unterschiede der beiden Begriffe. Während moralische Aussagen wertend sind und zur Befolgung auffordern, wird Ethik als theoretische Grundlage menschlicher Lebensführung angesehen. Diese soll zu einer reflektierten Meinungsbildung vor dem Handeln auffordern (vgl. Frost, 2012, S.10).

Frost teilt die philosophische Ethik in sieben Bereiche:

Abbildung 0: Überblick über die Bereiche der philosophischen Ethik (Frost, 2012)

Für das vorliegende Projekt sind die normative und die pädagogische Ethik von Bedeutung. Die normative Ethik fragt nach der «Begründbarkeit einer Norm auf der Grundlage ethischer Prinzipien» (Frost,

2012, S. 11). Sie kann deshalb auch «als Lehre vom «guten Handeln» verstanden werden (ebd., S. 11). Frost erwähnt, dass der Mensch nicht als moralisches Wesen geboren, sondern zu Moralität erzogen wird (vgl. Punkt 4.6) und die pädagogische Ethik dabei eine entscheidende Rolle spielt (vgl. Frost, 2012., S. 11f). Gelingt es dem Kind bei einer Handlung die Bedürfnisse des anderen als Grund dafür anzusehen, etwas zu tun oder zu unterlassen, nimmt es einen moralischen Standpunkt ein. Es denkt nicht mehr nur an sich, zeigt Empathie und die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme. Schmid Noerr beschreibt weiter, dass Moral den teilweise bewussten, teils auch unbewussten Anspruch stellt, die eigenen Interessen in Einklang mit den Interessen von anderen zu bringen. Dieser moralische Anspruch in Verbindung mit dem Bedürfnis nach sozialer Zugehörigkeit bewirkt, dass sich der Mensch besser fühlt, wenn er gelegentlich etwas Gutes tut (vgl. Schmid Noerr, 2012, S. 46ff).

Eine allgemeine und umfassende Formel für Moral könnte etwa lauten: Die Moral ist ein kulturell verankertes Geflecht von Handlungsorientierungen, die das Wohl der Einzelnen und der Gemeinschaft in einer Balance halten (kulturell-zivilisatorischer Aspekt). Diese Orientierungen werden durch positiv oder negativ bewertete Kommunikation vermittelt (sozialer Aspekt) und im Selbst durch Gefühle von Selbstachtung, Fürsorge, Achtung und Wertschätzung bzw. Scham, Schuld und Empörung repräsentiert (psychischer Aspekt). Eine moralische Einstellung einzunehmen bedeutet, die Bedürfnisse anderer angemessen – oder auch über das Mass des Erwartbaren hinaus – zu berücksichtigen (Schmid Noerr, 2012, S. 48)

4.3 Moral und Kultur im Zusammenhang

«Und die Moral der Geschichte...»: Mit diesen Worten enden die meisten Fabeln. Menschen mit einer «doppelten Moral» handeln selber nicht so, wie sie es von anderen erwarten. Dann gibt es die «Moralapostel», die regelrecht predigen, wie sich die Menschen zu verhalten haben und sie dazu bekehren wollen. Jemandem *eine Moralpredigt halten*, sich *moralisch zu etwas verpflichtet fühlen* oder sich von etwas *demoralisieren* lassen sind weitere oft gebrauchte Redewendungen. Solche Redewendungen, Sprichwörter, Fabeln, religiöse Gleichnisse aber auch Romane und Filme tragen durch das Nachdenken über moralische Fragen zur ethischen Reflexion bei (vgl. Schmid Noerr, 2012, S. 38f)

Das Wort Moral stammt vom lateinischen Wort «moralis», und bedeutet «die Sitte betreffend». Nach Frost beschreibt Moral «die Gesamtheit der sittlichen Normen, Werte und Grundsätze, die das zwischenmenschliche Verhalten einer Gesellschaft regulieren und von ihrem überwiegenden Teil als verbindlich akzeptiert werden» (Frost, 2012, S. 10). Da stellt sich die Frage, wer diese regulativen Werte festlegt und als sittlich anerkennt. Dieser Frage ist schon Kant nachgegangen. Er hat sich schon im 18. Jahrhundert mit der Moral befasst. Für ihn war sie eine regulative Idee, die sagte, wie die Welt sein sollte und nicht wie sie wirklich ist. Da in den verschiedenen Kulturen unserer Erde auch unterschiedliche Wertevorstellungen herrschen, die Welt also eine andere ist, besteht nach Kants Aussage ein Zusammenhang zwischen Moral und Kultur. Es spielt nach Kant also eine Rolle, in welchem Kontext sich ein Mensch bewegt, sein Handeln passt sich der Kultur an (vgl. Eckensberger, 2010, S. 18). Kohlberg jedoch verneint einen Zusammenhang zwischen Moral und Kultur. Seine Meinung stützt sich auf die Arbeit von John Dewey. Dieser meint, dass jeder Mensch über ein genetisch vorgegebenes Moralbewusstsein verfügt, das aber noch zur Entfaltung gebracht werden muss (vgl. Fritsch, 2007, S. 3). Die Autorinnen stellen sich demnach vor, dass der Mensch seine Kultur und die darin vorherrschenden

moralischen Vorstellungen im Laufe der Zeit selbst geschaffen hat und sich diese Vorstellungen immer wieder den Gegebenheiten anpassen und verändern.

Das gängige Sprichwort *andere Länder, andere Sitten*, zeigt auf, dass der Zusammenhang zwischen Kultur und Moral allgemein erkannt ist. Die Werte einer Kultur mit seinen aktuellen gesellschaftlichen Bedingungen und auch die Rassen-, Religions- oder Schichtzugehörigkeit spiegeln sich im Verhalten der Menschen wider (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S. 47). Verschiedene Kulturen herrschen nicht nur in unterschiedlichen Ländern. Diese Verschiedenheit tritt auch in kleineren Gruppen auf und, wie die Autorinnen im Laufe ihrer Arbeit beobachten konnten, wird sie sogar in den unterschiedlichen Schulzimmern sichtbar. Schmid Noerr (2012) meint, dass Kinder intuitiv übernehmen, wo wie gehandelt und gesprochen wird. Sie sprechen und handeln zu Hause nicht gleich wie auf der Strasse oder im Verein, im Schulzimmer anders wie auf dem Pausenplatz. An den unterschiedlichen sozialen Orten gelten verschiedene moralische Normen und soziale Regeln. Diese setzen die Maßstäbe, nach denen sich die Teilnehmenden zu halten haben. Wer sich nicht daran hält, muss mit Sanktionen rechnen (vgl. ebd., S. 46).

4.4 Moralische Kompetenz

«Die Fähigkeit, Probleme und Konflikte auf der Grundlage universeller Moralprinzipien durch Denken und Diskussionen zu lösen, statt durch Gewalt, Betrug und Macht» (Lind, 2015, S. 39).

Nach Piaget kann Moral in zwei Typen unterschieden werden: die heteronome und die autonome Moral. Bei der heteronomen Moral besteht ein moralischer Zwang der Erwachsenen auf die Kinder. Piaget beschreibt damit die Überzeugung der Kinder, dass jede Handlung gut ist, welche den Regeln der Erwachsenen entspricht. Dabei gilt auch das Umgekehrte: Jede Handlung, die nicht dem Gehorsam den Erwachsenen gegenüber entspricht, ist schlecht. Die autonome Moral beruht auf der Kooperation und gegenseitigen Achtung der Kinder untereinander und gelingt dann, wenn das Bedürfnis entsteht, sein Gegenüber so zu behandeln wie man es selber auch möchte (ebd., S. 4). Dieser Grundsatz der Nächstenliebe wird schon bei Konfuzius erwähnt. Die goldene Regel, wie sie in der christlichen Bibel beschrieben wird: «Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem anderen zu (Tobias, 4,16) oder „Alles nun, was ihr wollt, das euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch!“ (Matthäus 7,12), gilt auch bei vielen anderen Religionen und Weltanschauungen als Grundsatz moralischen Denkens. So würde man meinen, könnte diese Moral als völkervereinende Weisheit und zum Frieden eingesetzt werden. Kohlberg erkannte Moral als eine Fähigkeit und dementsprechend moralische Kompetenz als Fähigkeit über das Gute und Rechte zu urteilen und danach zu handeln (vgl. Kohlberg, 2017, S. 56). Auch Lind unterstützt diese Definition von Moral, stellt aber die Frage, ob jeder, der moralisch handelt und urteilt, auch gesetzeskonform handelt. Oder auch umgekehrt, ob jeder, der sich an geltende Regeln und Gesetze hält auch moralisch handelt (vgl. Lind, 2015, S. 37). Dabei erwähnt er auch Kohlbergs (1958) Aussage «eine Handlung ist weder gut noch schlecht, wenn ihr kein Urteil über richtig oder falsch vorausgegangen ist» (Kohlberg, 1958, zitiert nach Lind, 2015, S. 37). Dementsprechend stellt Lind fest, Moral wäre eine Gesinnung und kein Verhalten und es müsste in der Erziehung nur die richtige Gesinnung gelehrt werden. Da stellt sich jedoch die Frage, welche Gesinnung denn die richtige ist. Lind ist der Überzeugung, dass die Menschen abwägen müssen, welcher Gesinnung sie folgen wollen, um

moralisch richtig zu handeln. Dabei ist es möglich, dass die Entscheidung für den Betroffenen nicht eindeutig ist. Es kann sein, dass er bei der Einhaltung der einen Regel gegen die andere verstossen muss und er so in einem Dilemma gefangen ist (vgl. ebd., S. 37). Hier setzt unsere Arbeit an: Die Kinder sollen erkennen, dass sie aus solchen Dilemmata einen Ausweg finden müssen und können und sie so zu Menschen mit hoher Moralkompetenz heranwachsen können.

Schon Sokrates stellte sich die Frage, ob Moral, wenn sie doch eine Fähigkeit sei, auch lehrbar sei. Diesem Gedanken schliesst sich auch Lind (2015) an. Er meint, dass Abstand genommen werden muss von traditionellen Methoden der Moralerziehung und sozialen Zwängen, die auf einen Wertewandel hinzielen. Wichtiger scheint ihm die Schulen in die Pflicht zu nehmen, die SuS entwicklungsorientiert moralisch zu bilden. Dies sei eine zentrale Aufgabe demokratischer Erziehung und Bildung (vgl. ebd., S. 37ff).

4.5 Moral in der Demokratie

Lind (2015) ist überzeugt, dass Moral, Demokratie und Erziehung in einem engen Zusammenhang stehen, da Demokratie an sich eine moralische Idee sei. Die Werte einer demokratischen Gesellschaft basieren auf moralischen Prinzipien, an die sich alle halten müssten und die ein friedliches Zusammenleben der Menschen garantieren sollten. Diese moralischen Prinzipien bilden die Grundlage für gewaltfreie Lösung von Konflikten und Problemen in einer Gesellschaft. Deshalb, meint Lind weiter, ist in einer Demokratie «die Förderung der Fähigkeiten, die für die allgemeine Wohlfahrt und die gewaltfreie Lösung von Konflikten notwendig sind» unabdingbar (Lind, 2015, S. 19).

Lind plädiert dafür, dass die Integration der Förderung der moralischen Kompetenz in die Schulbildung wichtiger sei denn je. Durch die Ausweitung des Welthandels und der Finanzmärkte kommen grosse Teile der Menschheit zu Wohlstand und Macht. Nahrung und Rohstoffe können aus allen Ländern bezogen werden. Diese Ausbeutung bringt ein ökonomisches Ungleichgewicht, das vielen Menschen unsägliches Leid zufügt. Die Folgend davon sind Kriminalität, Korruption und viele flüchtende Menschen. Auch die neuen Technologien sind nicht nur ein Segen für die Menschheit. Das Internet eröffnet unglaubliche Möglichkeiten, ebenso die medizinische Forschung. Leider wird dieses Wissen auch missbraucht: Atombomben, Computerviren oder geklonte Menschen würde es ohne diesen Fortschritt nicht geben (vgl. ebd., S. 20).

Dieser Fortschritt kann nicht mehr rückgängig gemacht werden, es muss jedoch verantwortungsvoll und «weniger schädlich für den Einzelnen und für das soziale Zusammenleben gestaltet werden» (Lind, 2015, S. 20). Diese Aufgabe muss von der Gesellschaft gemeinsam bewältigt werden. Aus diesem Grunde muss durch moralische Bildung die Fähigkeit entwickelt werden, über Probleme, Konflikte und auch über das Weltgeschehen nachzudenken und darüber zu diskutieren. Dadurch sollen die SuS zu verantwortungsbewussten Erwachsenen heranwachsen, die ihr Wissen sinnvoll einsetzen.

Dies sollte idealerweise im Elternhaus beginnen und in der Schule fortgeführt werden. Da die Autorinnen von der Wichtigkeit dieses Bildungszieles überzeugt sind, möchten sie mit der vorliegenden Arbeit zum Gelingen moralischer Förderung in der Primarschule beitragen.

4.6 Die Entwicklung der moralischen Kompetenz

Die Entwicklung des moralischen Denkens und Handelns wird von verschiedenen Einflüssen geprägt. Dabei spielt das Elternhaus und die darin herrschende Kultur eine ebenso entscheidende Rolle, wie die Erfahrungen, die ein Kind im Kindergarten, der Schule oder mit seiner Peergruppe macht. Coles (1998) ist überzeugt, dass Kinder moralisch wachsen, indem sie den Umgang mit anderen Menschen und das Verhalten in ihrer Welt lernen. Er meint, dass dieser Lernprozess darauf beruht, «dass wir uns zu Herzen nehmen, was wir gesehen und gehört haben» (Coles & Coles, 1998, S. 17). Dabei sei das Kind ein «ständig wachsender Zeuge der Moral Erwachsener oder ihres Fehlens» (ebd., S. 17). Das heisst also, dass wesentliche moralische Grundsteine schon in früher Kindheit gelegt werden. Diese Aussage hat auch für die Schule grosse Bedeutung in Bezug auf die moralische Entwicklung ihrer SuS. Neben der Vorbildwirkung der Bezugspersonen, wie Eltern und LP, ist es auch wichtig, dass Erwartungen über Normen angesprochen und auch eingefordert werden (Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S. 48). So kann das Kind sein Verhalten einordnen, den persönlichen Erfahrungsschatz erweitern und im besten Fall eine hohe Motivation zu moralischem Handeln erreichen. Dabei gibt es jedoch grosse Unterschiede. Während es schon vier- bis fünfjährige Kinder gibt, denen moralisches Handeln wichtig ist, gibt es auch 17-jährige Jugendliche, die der persönlichen Moral wenig Bedeutung beimessen (vgl. ebd., S. 47ff). Um einen effektiven Zuwachs an moralischer Kompetenz zu erreichen, ist das blosses Predigen von moralischen Begriffen oder das Aufhängen von Plakaten mit moralischen Inhalten wirkungslos. Dies könnte eher noch zu Rebellion der Jugendlichen führen. Dem möchten die Autorinnen mit ihrer Arbeit entgegenhalten. Durch das gespielte, also handelnde Erleben eines moralischen Dilemmas, soll moralisches Handeln geübt und eingepreßt werden.

Die Professorin Gertrud Nunner-Winkler (2000) meint, dass für die kindliche Moral eine Kluft zwischen moralischem Wissen und moralischem Wollen herrsche. Sie ist überzeugt, dass die Kinder schon früh das Wissen um moralische Werte entwickeln. Sie fand heraus, dass bereits 98 % der Vierjährigen wissen, dass man nicht stehlen darf. Nach Nunner-Winkler haben Kinder eine klare Vorstellung von grundlegenden moralischen Normen. Warum man nicht stehlen darf, wird mit «das darf man nicht» begründet, also mit der Norm selbst. Auch wenn das Wissen um die Norm schon früh ziemlich differenziert vorhanden ist, bedeutet es nicht, dass kleinere Kinder bereits moralisch kompetent urteilen können. Dazu brauchte es weitere soziale und kognitive Entwicklungsschritte, die Fähigkeit der Empathie und damit das Verständnis für die Gefühle anderer (Nunner-Winkler, 2000, in: Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2007, S. 49). Nach Krappmann (2001) ist der Perspektivenwechsel ein entscheidendes Element der Moralentwicklung. Das Hineinversetzen in andere Menschen ermöglicht neue Blickwinkel und relativiert damit eigene Auffassungen. Um einseitige Sichtweisen überwinden zu können, brauchen die SuS Gelegenheiten zu Rollenübernahme. Die Diskussion mit Gleichaltrigen hilft einen Konflikt aus dem Blickwinkel des Gegenübers zu betrachten. Oftmals stecken Kinder gleichen Alters in ähnlichen Konflikten. Dadurch verstehen sie gut und reden wenig aneinander vorbei (vgl. Krappmann, 2001, in: Edelstein et al., 2001, S. 159).

Mit dem vorliegenden Projekt möchten wir die oben erwähnten Entwicklungsschritte bei SuS im Zyklus 1 unterstützen und fördern, damit die Kinder einen eigenen Willen entwickeln können, um von innen heraus moralisch zu handeln.

4.7 Moralerziehung in der Schule

Schon Sokrates ging davon aus, dass Moral in zwei Aspekte aufteilbar ist: in Wollen und Können. Piaget nahm diese Ausgangslage in seinem Zwei-Aspekte-Modell auf. Es zeigt auf, dass der affektive Aspekt «moralische Orientierung» und der kognitive Aspekt «moralische Kompetenz» unbedingt notwendig sind, um Moralentwicklung vollständig zu beschreiben (vgl. Lind, 2015, S. 45).

Abbildung 1: Das Zwei-Aspekte-Modell des moralischen Verhaltens (Lind, 2015, S.45)

Der Aspekt der moralischen Orientierung ist ein wichtiger Bestandteil von moralischem Verhalten. Sobald sich ein Verhalten an «inneren Kriterien, Prinzipien oder Grundsätzen» oder an der «Nützlichkeit und an dem Vermeiden von Schaden» orientiert, definiert Lind dieses Verhalten als moralisch. In der Moralphychologie wird Verhalten dann moralisch, wenn es sich an eigenen inneren Regeln orientiert (vgl. ebd., S. 47). Hamlin fand heraus, dass moralische Orientierung universell und auch schon bei kleinen Kindern anzutreffen ist (vgl. Hamlin et al., 2007, in: Lind, 2015, S. 48). Dies bedeutet, dass Kinder moralische Orientierung schon mit in die Schule bringen. Auf dieser Grundlage kann die Förderung der moralischen Kompetenz und die damit verbundene Fähigkeit zur Entscheidung aufgebaut werden. Dabei sollte es nach Lind (2015) die Aufgabe der Schule sein «Menschen Gelegenheit für die Artikulation der eigenen moralischen Gefühle und das Verstehen der moralischen Gefühle anderer zu geben, damit sich ihre Vernunft entwickeln kann und sie die Erziehung ihrer moralischen Gefühle und das Training ihrer Moralkompetenz selber in die Hand nehmen können» (ebd., S. 50). Lind (2017) ist überzeugt, dass die Schule der geeignete Ort für moralisches Lernen darstellt. Hier kann die moralische Herausforderung so dosiert werden, dass sie für alle SuS motivierend und nicht überfordernd wirkt. Ebenso bietet die Schule den SuS Möglichkeit, die Vertretung des eigenen Standpunktes gegenüber Gleichaltrigen zu vertreten (vgl. Lind, 2007, S. 30f).

Mir ihrer Methode versuchen die Autorinnen die SuS auf dem Weg zur Erreichung dieses Zieles zu begleiten. Dabei soll weder belehrt noch gewertet werden. Vielmehr sollen die SuS Gelegenheit erhalten, Moralkompetenz zu erwerben, zu erproben und anzuwenden.

Die Psychologen Piaget und Kohlberg versuchten der moralischen Entwicklung, beziehungsweise dem moralischen Urteilsvermögen auf den Grund zu gehen. Sie werden in den folgenden Kapiteln beschrieben.

4.8 Entwicklungsstufen nach Piaget

Zur Untersuchung der moralischen Entwicklung geht Piaget von folgender Erklärung des Moralbegriffs aus: „Jede Moral besteht aus einem Regelsystem, und der Kern jeder Moralität findet sich im Respekt, den das Individuum für diese Regeln empfindet“ (Piaget & Kohler, 2015, S. 25). Diese Erklärung soll nicht als Definition gelten, denn Moral ist nur eines von vielen Regelsystemen, welches die Gesellschaft beachtet.

Piaget (2015) weist auf die Schwierigkeit seiner Analyse des Ausgangspunkts für das hin, was vom Inhalt der Regeln und was vom Respekt des Kindes vor den Eltern stammt. Denn dem Kind werden die moralischen Regeln, die es zu beachten lernt, zum grössten Teil von Erwachsenen vermittelt, und zwar oft nicht allmählich, entsprechend seinen Bedürfnissen und Absichten, sondern in einer durchaus elaborierten Form, wie sie durch die ununterbrochene Folge vorangegangener Erwachsenengenerationen übermittleit worden sind (vgl. ebd., S. 25). Es ist daher schwierig zu verstehen, ob die Kinder die Regeln verstanden und verinnerlicht haben, und ob sie sich an sie halten, weil sie die Vorgaben für richtig empfinden oder ob sie sich einfach der Autorität der Eltern fügen.

Piaget wählte als Gegenstand zu seiner Analyse der kindlichen Moral das Murremspiel.

Er ging bei seiner Befragung mit einer psychoanalytischen Befragungstechnik vor. Er beobachtete die Kinder, die zwischen vier und ca. zwölf Jahre alt waren, beim Spiel und liess sich von ihnen die Spielregeln erklären. Schwerpunkt der Untersuchung waren zum einen die Praxis der Einhaltung der Regeln und zum anderen das fortschreitende Bewusstwerden derselben.

Es werden hier lediglich die verschiedenen Phasen des Regelbewusstseins von Kindern zusammengefasst erläutert, da sie für diese Arbeit von zentraler Bedeutung sind.

Die Regelbewusstsein-Entwicklung verläuft in drei Stufen. Bei deren Analyse ist es für Piaget schwierig, die genaue Bedeutung der ursprünglichen Tatsachen zu klären. Fängt das Regelbewusstsein schon bei Handlungen mit einfachen individuellen Regelmässigkeiten an und ist es eventuell durch Weisungen von Erwachsenen beeinflusst? Eine klare Antwort findet Piaget nicht (vgl. Piaget & Kohler, 2015, S.25f).

4.8.1 1.Stufe: Individuelle Regeln

Das erste Stadium entspricht, hinsichtlich des Regelbewusstseins, einem rein individuellen. Das Kind spielt mit den Murrems wie es ihm einfällt, indem es nur seinen motorischen Interessen nachgeht. Allerdings nimmt es rasch Gewohnheiten an, die eine Art individuelle, jedoch keine verpflichtenden Regeln darstellen.

4.8.2 2.Stufe: Regeln sind heilig und unantastbar

Vom zweiten Stadium «Stadium der heteronomen Moral» (Meinhardt & Kühne-Popp, 2010) an, wenn das Kind die Regeln der anderen nachzuahmen anfängt, betrachtet es die Regeln als unantastbar und unveränderlich, auch wenn es im Spiel selber noch sehr egozentrisch vorgeht. Es behauptet, dass Regeln nicht verändert werden dürfen, und jede kleinste Abweichung davon ein Fehler wäre (vgl. Piaget & Kohler, 2015, S. 71). Die Kinder haben eine mystische Achtung vor den Regeln: Diese sind ewig und stammen von der väterlichen Autorität, von den Herren der Gemeinde oder selbst vom allmächtigen Gott.

In Wirklichkeit zeigt sich dieses Paradoxon überall im Verhalten des Kindes und bildet das wichtigste Merkmal der Moral des egozentrischen Stadiums. Das Kind will sich den vorgeschriebenen Regeln völlig unterwerfen, da aber diese dem Bewusstsein des Kindes gewissermassen äusserlich bleiben, verändern sie sein Verhalten nicht wirklich (vgl. ebd, S. 78f.). In diesem Stadium befinden sich Kinder unter sieben bis acht Jahren (Meinhardt & Kühne-Popp, 2010).

4.8.3 3.Stufe: *Autonomes Regelverständnis*

«Von der zweiten Hälfte des Stadiums der Kooperation an und während des ganzen Stadiums der Kodifizierung der Regeln findet eine völlige Transformation des Regelbewusstseins statt. Auf die Heteronomie folgt die Autonomie: Die Spielregel scheint dem Kinde nicht mehr als ein von aussen kommendes Gesetz, das insofern heilig ist, als es von Erwachsenen auferlegt wurde, sondern als das Ergebnis eines freien Entschlusses, das in dem Masse achtenswert ist, als es auf gegenseitigem Übereinkommen beruht» (Piaget & Kohler, 2015, S. 81).

Diese Veränderung ist an drei Punkten festzumachen. Zuerst akzeptiert das Kind die Regelveränderung, sofern den Abweichungen allgemein zugestimmt wird. Zweitens hört das Kind auf, die Regeln als ewig und von Generation zu Generation übertragen anzusehen. Drittens hat es über den Ursprung und die Regeln des Spiels eine Vorstellung, die sich von unseren nicht mehr unterscheidet (vgl. ebd., S. 82f.).

In der Phase des Übergangs, in der die Kinder immer mehr Wert auf Gerechtigkeit und Gleichberechtigung legen sind die Kinder zwischen sieben bis zehn Jahre alt (vgl. Meinhardt & Kühne-Popp, 2010). Indem das Kind die Regel verändert, d.h. indem es selbst zum Gesetzgeber wird, wird es sich der Daseinsberechtigung der Gesetzte bewusst. Die Regel wird zur notwendigen Bedingung der Verständigung. Im Durchschnitt tritt dieses Stadium des Regelbewusstseins vom zehnten bis zum elften Lebensjahr auf (vgl. Piaget & Kohler, 2015, S. 83).

4.9 Moralische Entwicklung nach Kohlberg

Kohlberg definiert die Entwicklung des moralischen Urteils in sechs Stufen, die drei Niveaus zugeordnet werden (vgl. Kohlberg et al., 2017, S. 123ff). Sowohl Kohlberg, wie auch Piaget waren der Überzeugung, dass die moralische Entwicklung nicht bei allen Menschen im gleichen Zeitraum, aber stets auf dieselbe Weise verlaufe, nämlich von unten nach oben. Kohlberg war der Meinung, dass keine Rückentwicklung der Moralkompetenz möglich wäre (vgl. Lind, 2015, S. 81).

Zur Festlegung der Stufen in seinem Modell hat Kohlberg das Heinz-Dilemma (vgl. Anhang 1) entwickelt. Anhand von Antworten von Kindern zu dieser hypothetischen Konfliktsituation, die in diesem Dilemma entsteht, konnte Kohlberg die moralische Entwicklung zusammenfassen (Kohlberg et al., 2017, S. 46ff).

Folgend wird auf die drei Niveaus eingegangen, die je zwei Stufen beinhalten.

4.9.1 Präkonventionelles Niveau

Auf diesem Niveau teilt das Kind die Umwelt in «gut» und «schlecht», «richtig» oder «falsch» ein. Die Begriffe werden jedoch anhand der Folgen (Strafe, Belohnung) auf Handlungen interpretiert und erhalten die Bedeutung durch die Autoritätspersonen, die die Regeln aufstellen (vgl. Kohlberg et al., 2017, S. 51ff.). Da sich in dieser Phase im Wesentlichen Kinder bis zum neunten Lebensjahr (vgl. Fritsch, 2007, S. 6) befinden, wird vor allem dieses Niveau in der vorliegenden Arbeit von Bedeutung sein.

Stufe 1: Die Orientierung an Strafe und Gehorsam

Das Kind hält Regeln ein, um Strafen zu vermeiden. Es orientiert sich demnach an Bestrafung und Gehorsam, wobei Gehorsam als Selbstwert verstanden wird (vgl. Fritsch, 2007, S.6). Die Interessen

anderer werden nicht wahrgenommen. Dadurch kann das Kind auch nicht erkennen, dass die Interessen des Gegenübers nicht zwingend mit den eigenen übereinstimmen. Das bedeutet, dass eine Handlung aus der individuellen Perspektive begründet wird und dabei nur die eigenen Interessen in Betracht gezogen werden. Das Kind versteht die Gegenseitigkeit der Moral noch nicht (vgl. Stangl, 2019).

Stufe 2: Die instrumentell-relativistische Orientierung

Regeln werden nur befolgt, um die eigenen Bedürfnisse und Interessen zu befriedigen, wobei sich das Kind gelegentlich auch bewusst ist, dass auch andere Menschen bestimmte Interessen haben. Es kommt zur Einsicht, dass diese verschiedenen Interessen miteinander im Konflikt liegen und Gerechtigkeit deshalb relativ ist (vgl. Fritsch, 2007, S. 7).

4.9.2 Konventionelles Niveau

Auf diesem Niveau möchte das Individuum seiner Umwelt entsprechen und sich mit den entsprechenden Personen und Gruppen identifizieren, ungeachtet der daraus entstehenden Konsequenzen (vgl. Kohlberg et al., 2017, S. 52). Die meisten Jugendlichen und Erwachsenen sind dieser Ebene zuzuordnen. Soziale Anerkennung und Zugehörigkeit zu einer Gruppe sind für sie von grosser Bedeutung (vgl. Stangl, 2019).

Stufe 3: Orientierung an zwischenmenschlicher Harmonie

Das Individuum möchte ein «guter Junge» oder ein «gutes Mädchen» sein, wobei gutes Verhalten das ist, was anderen gefällt und Zustimmung findet. Es wird erkannt, dass man mit Nettigkeiten Anerkennung erntet und gelobt wird. Der Mensch dieser Stufe hat stereotypische Vorstellungen davon, was das mehrheitliche Verhalten ist und passt sich diesem an (vgl. Kohlberg et al., 2017, S. 52). Die goldene Regel gilt als Begründung, das Richtige zu tun (vgl. ebd., S. 129).

Stufe 4: Orientierung an Gesetz und Ordnung

Im Vordergrund steht die Aufrechterhaltung der Autorität und der sozialen Ordnung. Der Mensch sieht richtiges Verhalten in der Erfüllung seiner Pflichten und dem Respekt vor der Autorität, damit die bestehende Sozialordnung erhalten bleibt. «Gesetz und Ordnung» werden als unveränderbar akzeptiert (vgl. ebd., S. 52).

4.9.3 Postkonventionelles, autonomes oder prinzipienorientiertes Niveau

Menschen auf diesem Niveau verstehen die Regeln der Gesellschaft, sind jedoch bemüht eigene moralische Werte und Normen zu bestimmen (vgl. Kohlberg et al., 2017, S. 52). Fritsch (2007) meint, dass diese Ebene nur von einer Minderheit von Erwachsenen erreicht werden kann (vgl. ebd., S. 9).

Stufe 5: Legalistische Sozialvertrags-Orientierung

Der Mensch ist sich bewusst, welche Normen und Werte in der Gesellschaft als Standard gelten und ist in der Regel auch bereit diese einzuhalten. «Gesetz und Ordnung» werden jedoch nicht mehr, wie bei Stufe 4, für unveränderbar gehalten. Das Individuum behält sich vielmehr vor, «das Gesetz aufgrund rationaler sozialer Nützlichkeitsabwägungen» (Kohlberg et al., 2017, S. 53) ändern zu können. Er ist

also zum Revidieren der Regeln bereit, möchte sich dabei aber mit der Gesellschaft arrangieren (vgl. Stangl, 2019).

Stufe 6: Orientierung an universellen ethischen Prinzipien

In dieser Phase fühlt sich der Menschen den universellen Prinzipien *Gerechtigkeit, Gegenseitigkeit und Gleichheit der Menschenrechte* verpflichtet. Im Einklang mit seinen individuell festgelegten ethischen Prinzipien anerkennt er für alle Menschen dieselben Rechte, betrachtet sie als individuelle Personen, deren Würde geachtet werden soll (vgl. Kohlberg et al., 2017, S. 53).

4.9.4 Kritik an Kohlbergs Stufenmodell

Vor rund 50 Jahren hat Kohlberg mit seinem Stufenmodell der Moralentwicklung eine Theorie begründet, die seither führend ist, obwohl sie oftmals ernst zu nehmend kritisiert wird (vgl. Minnameier, 2010). Als Reaktion auf die Kritiken hat sich im Laufe der Zeit ein ganzes Theorienetz gebildet (vgl. ebd., S. 47). Auch Kohlberg selbst hat sein Werk einige Male ergänzt.

Zu Kohlbergs Überzeugung, dass Moralentwicklung bei allen Menschen dieselbe Reihenfolge der Entwicklungsstufen durchläuft, unabhängig vom Kulturraum, in dem sich der Mensch befindet, gibt es einige Gegenstimmen. Eckensberger (2010) meint dazu, dass Kultur «konstitutiv für das Subjekt» ist und sich der Mensch mit seiner Umwelt in einem ganzheitlichen Prozess befindet. Dabei erwähnt er auch Kants Meinung, dass Moral sage, wie die Welt sein soll und nicht, wie sie ist. In jeder Kultur sei die Welt eine andere (vgl. ebd., S. 22).

Garz (1996) nimmt in seinem Buch Gilligans feministische Kritik an Kohlbergs Prinzip auf. Sie sei überzeugt, dass die moralische Stimme der Frauen sich von der formalen Stimme der Männer stark unterscheidet und sich dadurch zwei verschiedene moralische Orientierungen aufzeigten. Gilligan meint, dass Kohlberg diesen Aspekt bei seiner Forschung ausser Acht liess (vgl. Garz et al., 1996, S. 72).

Eckensberger (2010) ist der Meinung, dass sich das moralische Urteil nicht linear, sondern spiralförmig entwickelt. Er formulierte ein neues Konzept mit vier Niveaus, denen elf Stufen zugeordnet sind. Das Erreichen eines höheren Niveaus wird damit nicht als Anstieg, sondern als Übergang betrachtet (vgl. ebd., S. 33).

4.10 Dilemma

Der Begriff Dilemma hat seinen Ursprung in Griechenland (di-lemma). Es bedeutet wörtlich übersetzt: «Zwiegriff» oder «Doppelname». Im 19. Jahrhundert wurde der Begriff vom Lateinischen in die deutsche Sprache übernommen. Er wird auch heute noch für schwierige Entscheidungen verwendet, bei denen eine von zwei unerwünschten Alternativen gewählt werden muss (vgl. Düwell et al., 2006, S. 331).

Es wird zwischen logischen, praktischen, instrumentellen und moralischen Dilemmata unterschieden. Ein logisches Dilemma besteht aus zwei Auswegmöglichkeiten, welche beide dieselbe Folge haben: (p oder q; wenn p, dann r; wenn q, dann r; also r). Praktische Dilemmata sind Situationen, in denen eine oder mehrere Personen zwischen mindestens zwei widersprüchlichen Handlungsoptionen zu wählen hat. Bei den instrumentellen Dilemmata wird wiederum zwischen zwei Dilemma-Arten unterschieden. Beim monologischen Dilemma handelt es sich um ein «Subjekt», welches in das Entscheidungsproblem involviert ist. Beim strategischen Dilemma hängt die Wahl von mindestens zwei Subjekten ab. Die

Entscheidung ist also nicht alleine von der eigenen Wahl abhängig, sondern ist noch von der Unkenntnis der Entscheidung anderer gekennzeichnet. Unter einem moralischen Dilemma versteht man eine Entscheidungssituation, in der mehrere Handlungsmöglichkeiten gegeben sind, die sich aber ethisch gesehen gegenseitig auch ausschliessen. Das Befolgen eines bestimmten moralischen Grundsatzes führt gleichzeitig zum Vernachlässigen eines anderen ebenso wichtigen (vgl. Kesselring, 2009, S. 184).

1. Es ist geboten, a zu tun,
2. Es ist geboten, b zu tun,
3. Ich kann aber nicht zugleich a und b tun.
(Raz, 1978)

Lind hält fest, dass, egal wie man sich entscheiden wird, ein moralisches Prinzip, das man selbst für wichtig hält, nicht berücksichtigt werden kann. Die Frage stellt sich, nach welchen übergeordneten Prinzipien Entscheidungen getroffen werden sollen (vgl. Lind, 2003, S. 18)

Lind (2003) erwähnt, dass Dilemmata und Konflikte im Alltag nicht immer klar trennbar sind. Dilemmata werden oft als Ursache für inter-personale und auch intra-personale Konflikte beschrieben, jedoch ohne, dass sich die Betroffenen dessen bewusst sind (vgl. ebd., S. 18).

Abschliessend noch einige wichtige Definitionen nach Lind:

Tabelle 1: wichtige Definitionen nach Lind (Lind, 2003, S. 79)

Dilemma:

Zwangslage; Wahl zwischen zwei (unangenehmen) Dingen.

(Duden)

Moralisches Dilemma:

Die Wahl zwischen zwei Verhaltensalternativen, wenn beide eigenen moralischen Prinzipien widersprechen und es keine dritte Alternative gibt.

Semi-reales (hypothetisches) Dilemma:

Die Zwangslage einer fiktiven Person, die zwischen zwei Verhaltensalternativen wählen muss, die gegen ihre moralischen Prinzipien verstossen.

Edukatives moralisches Dilemma:

Ein (semi-reales oder reales) Dilemma, das Teilnehmer an einer Dilemma-Diskussion so zum Nachdenken über moralische Problemlösungen anregt, dass bei ihnen die Entwicklung der moralischen Urteils- und Diskursfähigkeit gefördert wird. Das Dilemma sollte so realistisch formuliert sein, dass beim Zuhörer Neugier und Spannung, aber keine lernhemmenden Emotionen (z.B. Ängste, Hass) ausgelöst werden.

4.11 Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion

Es gibt verschiedene Methoden der Moralerziehung. Eine der wenigen, die empirisch evaluiert wurde und die sich als wirksam erwiesen hatte, ist die Blatt-Kohlberg-Methode der Dilemma-Diskussion. Prof. Dr. Georg Lind von der Universität Konstanz hielt an dieser Methode fest und baute sie weiter aus. Er entwickelte so die Konstanzer Methode der Dilemma-Diskussion (KMDD) (vgl. Lind, 2015, 93ff).

Das anzustrebende Ziel der KMDD ist es, Menschen zu helfen ihre moralischen Prinzipien im Alltag umzusetzen und nach ihnen zu handeln. Ihre Moralkompetenz soll erhöht werden. Sie sollen befähigt werden, Probleme auf der Basis der moralischen Prinzipien durch Denken und Diskussion zu lösen, auch wenn man unter Druck steht. Druck kann durch Mehrheitsmeinungen, Vorurteile oder auch falsch eingesetzter Autorität ausgeübt werden. Er kann aber auch durch mehrere moralische Anforderungen, die miteinander in Konflikt geraten, entstehen.

Bei dieser Lehrmethode geht es darum, Schülerinnen und Schüler mit Aufgaben zu konfrontieren, durch welche sie fähig werden, diese verantwortungsbewusst zu bewältigen. Ein den SuS angepasster Schwierigkeitsgrad der Aufgaben ist dabei zentral. Geeignet dazu sind Dilemmata, die «semi-real» sind. Es sollen andere Personen als die SuS selber vorkommen und diese nicht direkt betreffen. Wenig Lerneffekt erzeugen hingegen Dilemmata, die zu realistisch sind oder zu starke Emotionen bei den Lernenden hervorrufen. Die Konfrontation mit wirklichen Dilemmata, welche die SuS direkt betreffen, sollten erst erfolgen, wenn Möglichkeiten von Lösungen bei «semi-realen» Dilemmata besprochen wurden.

Die Wahl des Schwierigkeitsgrades eines Dilemmas ist entscheidend für den Lernerfolg. Es sollte ein Dilemma gewählt werden, welches bei den SuS gerade so viele emotionale Reaktionen, wie Interesse, Freude, Ärger, Entrüstung, auslöst, dass sie kognitiv aktiv werden (vgl. Weber, 2006).

Um möglichst nahe an das Lernvermögen der SuS heranzukommen, ist es wichtig, die Lernsequenz der Dilemma-Diskussion mit stärkenden und herausfordernden Phasen zu organisieren. Die SuS sollen angehört, ermutigt und unterstützt werden (unterstützende Phase), aber es sollen ihnen auch Aufgaben zugemutet werden, die sie herausfordern (herausfordernde Phase). Die Phasen sollten in einer Unterrichtseinheit mehrmals abwechseln, um die individuellen Lernvorgänge zu synchronisieren und die Aufmerksamkeit der SuS hoch zu halten (vgl. ebd.).

Folgend wird ein mögliches Ablaufschema einer Dilemma-Diskussion beschrieben:

- 1) Das moralische Dilemma wird vorgetragen, kennengelernt
- 2) Probe Abstimmung: War das Verhalten der zentralen Person richtig oder falsch?
Pro- und Contra-Gruppen bilden
- 3) In jedem Meinungslager werden in kleinen Gruppen Gründe ausgetauscht und neue gesammelt
- 4) Diskussion von Pro und Contra im Plenum
- 5) Weitere Kleingruppenphase: Die Argumente der Gegengruppe werden eingeschätzt. Welche waren plausibel?
- 6) Plenum: Jede Gruppe berichtet, welches das beste Argument der Gegenseite ist
- 7) Schluss-Abstimmung: War das Verhalten der Person in dem Dilemma richtig?
- 8) Nachfragen: Evaluation der Diskussionsrunde

Die KMDD hat sich bereits in vielen schulpraktischen Erprobungen bewährt. Sie ist vor allem für die Schulstufen des 2. und 3 Zyklus geeignet, in abgewandelter Form aber durchaus mit jüngeren Kindern durchführbar (vgl. ebd.).

Folgende Ziele werden mit der Diskussion über Dilemmata verfolgt:

- Moralische Sensibilisierung (bewusste Wahrnehmung moralisch wichtiger Gegebenheiten)
- Förderung der Stufenentwicklung (Anstieg der Entwicklungsstufen des moralischen Urteils nach Kohlberg)

- Befähigung zur Perspektivübernahme
- Förderung der Diskursfähigkeit (zuhören und argumentieren können)

Aus den aufgeführten Zielen wird sichtbar, dass bei der Durchführung von Dilemma-Diskussionen nicht nur kognitive Lernziele, sondern vor allem auch das soziale Lernen und gruppenspezifische Prozesse angestrebt werden (vgl. Edelstein et al., 2001, S. 97).

Im folgenden Kapitel werden Möglichkeiten erörtert, die im Zyklus 1 soziales Lernen ermöglichen.

4.12 Die Bedeutung des kindlichen Spiels

Damit sich ein Mensch zu einer eigenständigen und kommunikationsfähigen Persönlichkeit entwickeln kann, muss er in der Lage sein, die eigene Gefühlslage und die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und auszudrücken. Ebenso muss er konstruktive Beziehungen zu anderen herstellen und erhalten können. Dazu braucht er Selbstvertrauen, ein positives Selbstkonzept, die Fähigkeit zur Empathie und er muss Grenzen akzeptieren können – die eigenen und die der anderen (vgl. Pfeffer & Göppner-Pfeffer, 2017, S. 13).

Nach Pfeffer ist ein positives Selbstkonzept unter anderem ein nötiger Bestandteil auf dem Weg zur gereiften Persönlichkeit und gilt als bedeutsame Grundlage für eine hohe Sozialkompetenz. Ein positives Selbstkonzept entsteht durch wertschätzende Erfahrungen in Beziehungen und eigenen Erfolgserlebnissen und führt zu einem hohen Selbstvertrauen. Das Kind kann sich dabei als wertvoll erfahren. Dies zeigt die Bedeutsamkeit des Themas Wertschätzung und Selbstwert auf (vgl. ebd., S. 39). Gemäss Arkin und Baumgartner (1986) entwickelt sich das Selbstkonzept vor allem aus Rückkoppelungsprozessen von Verhaltensweisen auf das Selbstwertniveau. Einerseits haben dabei Beurteilungen des eigenen Verhaltens Auswirkungen auf das Selbstkonzept, andererseits wird es auch durch die Beurteilungen der Reaktion von Interaktionspartnern auf das eigene Verhalten geprägt (Reifler; zitiert nach Arkin und Baumgartner, 1986, S. 75ff). Kinder üben diese Interaktion unbewusst im Spiel, sie ahmen nach, versetzen sich in andere Rollen oder spielen sich selbst.

Mit dem Phänomen des kindlichen Spieles haben sich Wissenschaftler und Psychologen schon früh auseinandergesetzt. Auch Èl'konin (2010) machte sich Gedanken zur Psychologie des Spieles. Er analysierte das Wesen des Rollenspiels und seine Bedeutung im Leben des Kindes und für die Entwicklung der kindlichen Persönlichkeit (vgl. ebd., S. 33). Dabei bilden vor allem Wygotskis, aber auch Piagets Gedanken die Grundlage seiner Untersuchungen und Überlegungen. Wygotski erwähnt, dass das Spiel eine Entwicklungsquelle darstellt, mit dem das Kind die Zone der nächsten Entwicklung erreichen kann. Er meint, dass sich das Kind im Spiel unbewusst bemüht, eine Stufe höher zu klettern, verglichen mit seinem üblichen Verhalten. Es scheint dabei, als sei es einen Kopf grösser als in Wirklichkeit. Die Kinder entwickeln sich im und mit dem Spiel. Wygotski beschreibt, dass das Kind in der illusionären Freiheit des Spiels die Handlungen und die Bedeutung dazu selber wählen kann. Damit beginnen eigene Handlungen bewusst zu werden. Dieser Schritt kann, so Wygotski, als Weg zum abstrakten Denken betrachtet werden. Während das Vorschulkind im Spiel nicht zwischen eingebildeter und realer Situation unterscheiden kann, erhält das Spiel im Schulalter ein Verhältnis zur Wirklichkeit. Gedankliche Situationen werden mehr und mehr mit realen Situationen in Verbindung gesetzt (vgl. Wygotski in Èl'konin, 2010, S. 462 ff).

Wygotski war auch der Überzeugung, dass sich das Kind in der eingebildeten Situation an gewisse Regeln hält. Er verdeutlichte, dass jedes Spiel mit einer eingebildeten Situation gleichzeitig auch ein Spiel mit Regeln sei und auch umgekehrt jedes Regelspiel ein Spiel mit einer eingebildeten Situation. (vgl. Èl'konin; zitiert nach Wygotski, 2010, S. 448). Wenn es die Mutter spielt, dann spielt es die Mutter mit deren Regeln. Wygotski fühlt sich durch Piagets Aussage bestätigt. Dieser sagt, dass eine Art von Regeln durch die einseitige Einwirkung der Erwachsenen auf das Kind entstehe. Die andere Art entstehe in der Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen und Kindern.

Das Rollenspiel, bei dem es möglich wird, sich selber in einer anderen Rolle zu erleben und dabei die Reaktion der Umwelt zu erfahren, ist an Regeln gebunden. Gleichzeitig, davon sind die Autorinnen überzeugt, ist das Spiel ein Lernfeld, bei dem die Entwicklung von vielen Fähigkeiten genauso stattfinden kann wie Regellernen.

Der Inhalt des Spieles bildet das, was das Kind als zentrales, als charakteristisches Moment der Tätigkeit von Erwachsenen und der Beziehung zwischen ihnen bei der Arbeit und im gesellschaftlichen Leben reproduziert. Im Spielinhalt kommt zum Ausdruck, wie tief das Kind die Tätigkeit der Erwachsenen erfasst hat, eventuell offenbart sich in ihm nur die äussere Seite der menschlichen Tätigkeit, nur das, womit der Mensch handelt, oder aber die Beziehungen des Menschen zu seiner Tätigkeit und zu anderen Menschen oder auch die gesellschaftliche Bedeutung der Arbeit der Menschen (vgl. Èl'konin, 2010, S. 48).

4.13 Lernen im Rollenspiel

Durch das Lernen in komplexen simulierten Situationen (Rollenspiel) soll den Lernenden die Vielschichtigkeit und Dynamik von Lebens- und Arbeitssituationen bewusst gemacht werden. Die Lernenden werden unterstützt im Versuch, eine Situation aus verschiedenen Perspektiven zu analysieren, eigene Befindlichkeiten, Gefühle, Ziele und Wertvorstellungen zu konkretisieren und neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Dies geschieht in der Aktion (Gutzenwiller-Helfenfinger, 2010, S. 205, zitiert nach Schaller, 2006,).

Kinder mögen es, «als-ob-Situationen» darzustellen. Fantasievoll spielen sie dabei Handlungen und Erlebtes aus dem Alltag nach, imitieren Erwachsene, gehen im Spiel zur Arbeit, zur Schule oder einkaufen, kochen oder fahren Auto. Dies geschieht alleine, zu zweit oder in Gruppen. Solche Rollenspiele fallen den meisten Kindern nicht schwer. Oftmals sind sie so in das Spiel vertieft, dass sie alles um sich herum vergessen und ganz in ihrer Geschichte «leben». Für die Entwicklung des Kindes ist das Fantasie- und Rollenspiel sehr wichtig. Wenn Eltern und Pädagogen frühzeitig Impulse dazu geben, können sich die Kinder damit mit ihrer eigenen Lebenssituation auseinandersetzen. Kreativität, Kommunikationsfähigkeit und soziale Sensibilität werden dabei gestärkt.

Rollenspiele mit Verkleidungen, Masken und Puppen sind bei den Kindern sehr beliebt. Sie können sich in den Masken oder Puppen «verstecken», sie finden darin Schutz und agieren dadurch meist freier und offener. Sie können damit auch in Rollen schlüpfen, vor denen sie eigentlich Respekt haben (vgl. Beins & Cox, 2011, S. 169). Auch Gutzwiler-Helfenfinger (2010) ist der Überzeugung, dass diesem faktischen Hineinschlüpfen in eine Rolle, also der eigentlichen Rollenübernahme, eine grosse Bedeutung

zukommt. Das Kind kann im Schutz der Rolle neue Verhaltensweisen ausprobieren und damit neue Erfahrungen sammeln. Somit wird das Rollenspiel als Methode für soziales Lernen betrachtet. Es bietet das Einüben von Kooperation und Selbstregulation (vgl. ebd., S. 206).

Somit liegt es nahe, dass das Rollenspiel in der Schule eine gute Möglichkeit zur Förderung der moralischen Kompetenz bietet. Die dazu erforderliche soziale Perspektivenübernahmefähigkeit wird gefördert und die Auseinandersetzung mit der eigenen Befindlichkeit, Gefühlen und Wertvorstellungen ermöglicht (vgl. Gutzenwiller-Helfenfinger, 2010, S. 206). Werden Themen bearbeitet, die sich auf den unmittelbaren Alltag des Kindes beziehen, können über die kindliche Identifikation wichtige Inhalte transportiert und offenbart werden (vgl. Beins & Cox, 2011, S. 169).

Auch Èl'Konin (2010) ist überzeugt, dass das Wichtigste im Spiel des Schulkindes die Rolle ist, die es dabei übernimmt. Beim Ausführen einer Rolle verändern sich die Handlungen des Kindes und seine Beziehung zur Wirklichkeit. «Ein wesentliches Moment einer solchen Spielsituation ist die Übertragung der Bedeutung eines Gegenstandes auf einen anderen» (ebd., S. 11).

Folgend befassen sich die Autorinnen dem Lernen im Bildnerischen gestalten, das eine weitere Möglichkeit zum sozialen Lernen darstellt.

4.14 Lernen im Bildnerisches Gestalten

«Das Malen ... bietet den Kindern wie die Bewegung im Rollenspiel viele Möglichkeiten, ihre individuellen Eindrücke, Bedürfnisse, Gefühle oder Gedanken nonverbal zum Ausdruck zu bringen» (Beins & Cox, 2011, S. 133). Ebenso sind Beins und Cox überzeugt, dass das bildnerische Gestalten für die Bewältigung und Aneignung der Welt von grosser Bedeutung sind. Durch das Ausleben innerer Bilder und Emotionen können innere Konflikte zu Tage treten und verarbeitet werden (vgl. ebd., S. 133).

Grundsätzlich macht es Sinn, den Kindern nicht nur Papier und Farbstifte für das Gestalten einer Idee anzubieten. Wichtig sind Erfahrungen, die ein «Begreifen» zulassen und dazu sind andere Materialien wie Wasser, Sand, Ton oder Knete sinnvoll (vgl. ebd., S. 131). Die zeitliche Begrenztheit dieses Projekts lässt eine solche weitgreifende Auseinandersetzung jedoch nicht zu. Ebenso ist das Ziel des Projektes nicht die psychomotorische, sondern die soziale Förderung. Das Zeichnen kann ein Teil des Weges dahin sein. Schottenloher (1989) meint dazu: «Der Akt, der das Innere in die äussere Welt bringt, modifiziert die Innerlichkeit, reinigt sich gewissermassen von Spannungen und energetischen Staus, führt aus passiver Ohnmacht, Sich-Verschliessen, in sinnvolles Handeln, das durch die Gestaltung mehr ist als Abreagieren, mehr als ein Ventil» (Beins & Cox, 2011, zitiert nach Schottenloher, 1989).

Die Autorinnen erhoffen sich ausdrucksstarke Bilder, die aufzeigen, wie die SuS die erarbeiteten Dilemmata verarbeiten und lösen.

Nachfolgend wird aufgezeigt, dass auch Geschichten fürs soziale Lernen eingesetzt werden können.

4.15 Lernen mit Geschichten

Mit Geschichten aus dem Lebensbereich der Kinder kann ganzheitliches, vernetztes Lernen stattfinden. Die Kinder sind motiviert und können ins «Lerngeschehen» eintauchen» (vgl. Sarbach, 2016, S. 34f). Was für Mathematik gilt, so sind die Autorinnen überzeugt, kann auch im ethischen Lernen wirkungsvoll eingesetzt werden.

Auch Friebel und Kunz (2007) zeigen sich überzeugt, dass Geschichten für die Beschäftigung mit Wertvorstellungen Sinn machen, da Geschichten für Kinder das Fenster zur Welt darstellen. Damit lernen die Kinder «am eindrücklichsten und nachhaltigsten» (vgl. Friebel & Kunz, 2007). Vieles lasse sich in Geschichten zugespitzter erleben, als dies im Alltag möglich sei. Ebenso lassen sich heikle Themen leichter reflektieren und können aus einem grösseren Abstand und von mehreren Seiten betrachtet werden.

Durch die magische Anziehungskraft, die Geschichten auf Kinder ausüben, kann eine tiefe Auseinandersetzung angestossen werden. Werden Geschichten erzählt, erleben die SuS diese zuerst passiv, durch handelnde Auseinandersetzung danach kann aktives Lernen stattfinden. Dabei gilt: «Je aktiver eine Auseinandersetzung um ein Sachthema geführt wird, umso mehr bleibt hängen» (ebd., S. 13). Friebel und Kunz beteuern, dass Geschichten die eigene Erfahrung nicht ersetzen, «aber sie erweitern den Erfahrungshorizont, bestätigen, reizen zum Widerspruch...» (vgl. S. 13). Dabei kann die Auseinandersetzung mit dem Alltag und die Entwicklung der sozialen Kompetenz gefördert werden. Solche Auseinandersetzungen sind jedoch nicht immer einfach und können im Ausgang auch offenbleiben. Weil Werte oft gegeneinanderstehen und ein Abwägen der Entscheidungen verlangen, kann der Ausgang bei jedem Kind etwas anders aussehen. Dies darf, vor allem wenn die Geschichte ein Dilemma beinhaltet, durchaus so sein (Anm. d. Verf.).

Als viertes Lernen befassen sie die Autorinnen mit dem Lernen am Modell.

4.16 Lernen am Modell

"Soziales Lernen können wir definieren als Verhaltensweisen, die wir von anderen Menschen lernen, um uns mit den Menschen unserer Umwelt besser zu verstehen und um Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die unsere soziale Umwelt akzeptabel findet" (Angermeier, 1978, S. 19f).

Der Psychologe Albert Bandura entwickelte das Lernen am Modell (Modelllernen). Ausgehend von der behavioristischen Denkweise, dass Menschen hauptsächlich durch Verhaltenskonsequenzen lernen, näherte sich Bandura immer mehr der kognitivistischen Lerntheorie an. Menschen lernen auch durch Beobachtung. Erfahrungen, Wissen und Fertigkeiten anderer können so an andere weitergegeben werden. Durch Lernen am Modell kann völlig neues Wissen und Verhalten erlernt werden.

Bandura (1976) unterteilt das Modelllernen in vier Phasen:

1. Aneignungsphase: Aufmerksamkeitsprozesse

Der Beobachter lenkt seine Aufmerksamkeit auf das Modell, nimmt es wahr und beobachtet es.

2. Aneignungsphase: Gedächtnisprozesse

Das beobachtete Verhalten wird im Gedächtnis gespeichert. Es kann dennoch manchmal erst nach einiger Zeit nach dem Beobachten gezeigt werden.

3. Ausführungsphase: Reproduktionsprozesse

Der Beobachter erinnert sich an das gezeigte Verhalten des Modells und ahmt es nach.

4. Ausführungsphase: Motivationsprozesse

Durch den Erfolg seines Verhaltens wird der Beobachter in seiner Handlung verstärkt.
(Bandura, 1976, S. 24ff.).

Abbildung 2: Phasen des Modelllernens nach Bandura (Bandura, 1976, S. 31)

«Verstärkungslernen (operante Konditionierung) und Lernen am Modell scheinen einige Parallelen zu haben: Auch beim Modelllernen soll eine Verhaltensweise Verstärkung erfahren (z.B. durch das Erreichen eines Ziels). Dennoch handelt es sich beim Modelllernen um eine kognitive Lerntheorie, weil explizit innere Prozesse als Grundlage des Lernens angenommen werden» (Langfeldt, 1996, S. 107).

4.17 Lehrplanbezug

Im Lehrplan der Volksschule Thurgau werden die überfachlichen Kompetenzen als zentraler Punkt für eine erfolgreiche Lebensbewältigung beschrieben. Es werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden; sie sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Die einzelnen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich.

Die Ausprägung der personalen und sozialen, etwas weniger der methodischen Kompetenzen, wird zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt. Im schulischen Kontext werden sie weiterentwickelt und ausgebildet.

Zum einen werden überfachliche Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert. Zum anderen bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheit, an überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Je nach Aufgabe, Zielsetzung und Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler sind unterschiedliche personale, soziale und methodische Kompetenzen hilfreich, um eine Aufgabe zu lösen. Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Die überfachlichen Kompetenzen tragen zur Bildung für eine nachhaltige

Entwicklung bei (Lehrplan Volksschule Thurgau, 2016).

Folgend werden die personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen aufgelistet, welche für diese Arbeit bedeutend sind.

Tabelle 2: Auszug Personale Kompetenzen LP 21 TG

Personale Kompetenzen der SuS	
<p>Selbstreflexion Eigene Ressourcen kennen und nutzen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. • können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen
<p>Selbständigkeit Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln</p>	<ul style="list-style-type: none"> • können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden
<p>Eigenständigkeit Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • können sich eigener Meinungen und Überzeugungen bewusst werden und diese mitteilen. • können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen. • können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. • können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen. • können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen. • können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Tabelle 3: Auszug Soziale Kompetenzen LP 21 TG

Soziale Kompetenzen der SuS	
<p>Dialog- und Kooperationsfähigkeit Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten</p>	<ul style="list-style-type: none"> • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. • können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. • können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. • können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen.

	<ul style="list-style-type: none"> • können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen
Konfliktfähigkeit Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen	<ul style="list-style-type: none"> • können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt.
Umgang mit Vielfalt Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen	<ul style="list-style-type: none"> • können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen. • können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden. • können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch.

Tabelle 4: Auszug Methodische Kompetenzen LP 21 TG

Methodische Kompetenzen der SuS	
Sprachfähigkeit Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln	<ul style="list-style-type: none"> • können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen. • können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen.
Informationen nutzen Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren	<ul style="list-style-type: none"> • können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken). • können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen aufbereiten und anderen näherbringen.
Aufgaben/Probleme lösen Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren	<ul style="list-style-type: none"> • können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten. • können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen.

4.18 Schlussfolgerungen aus den theoretischen Grundlagen

Aus der Literatur wird ersichtlich, dass die Wertebildung zentral für ein friedliches und respektvolles Miteinander ist. Alle Kinder bringen beim Schulstart moralische Orientierung mit. Sie dient als Grundlage für die Förderung der sozialen, emotionalen und moralischen Kompetenzen. Dabei spielen die sozialen und emotionalen Kompetenzen eine zentrale Rolle, denn sie bilden die Basis für die Entwicklung der moralischen Kompetenz und wirken auch in andere Lern- und Lebensbereiche hinein. Lind (2017)

betont, dass das Erlernen dieser verschiedenen Kompetenzen in der Schule Sinn macht, denn im Unterricht könne der Inhalt eines bestimmten Themas «dosiert» vermittelt werden. Zudem ermöglicht es den SuS, adäquates Sozialverhalten in der Peer-Gruppe zu üben. Der eigene Standpunkt muss nicht nur gegenüber Erwachsenen vertreten werden, sondern auch vor Gleichaltrigen (vgl. Lind, 2017, S. 31). Diesem Aspekt soll im Handlungsmodell Rechnung getragen werden.

Dilemma-Geschichten eignen sich zur Förderung der moralischen Kompetenz, da es in einer Dilemma-Situation nicht «richtig» oder «falsch» gibt, sondern eine moralische Begründung erforderlich ist.

Gemäss Piaget befinden sich Kinder bis zu sieben Jahren (entspricht dem ersten Zyklus der Volksschule) im Stadium der heteronomen Moral. Sie nehmen Regeln für unveränderbar an. Zudem sind für sie Gerechtigkeit und Strafe nur von Autoritäten abhängig und ausschliesslich die Folge einer Handlung für die moralische Qualität entscheidend. Erst später wird zunehmend Wert auf Gerechtigkeit und Gleichberechtigung gelegt (vgl. Meinhardt & Kühn-Popp, 2010). Für die Autorinnen ist es daher spannend zu beobachten, ob bei den Kindern in dieser Hinsicht eine Entwicklung erkennbar wird.

Nach Kohlberg befinden sich Kinder bis zum neunten Lebensjahr auf der präkonventionellen Ebene, sie orientieren sich hauptsächlich an der Befriedigung eigener Bedürfnisse und Interessen. Das Einfühlen in Mitmenschen (Empathie) gelingt oft noch nicht. In Anlehnung an Wygotki's Zone der nächsten Entwicklung wird dem Perspektivenwechsel im vorliegenden Projekt deshalb eine grosse Bedeutung beigemessen. Das Rollenspiel wird als geeignete Methode für soziales Lernen betrachtet und bietet eine gute Möglichkeit die Perspektivenübernahmefähigkeit zu fördern (vgl. Gutzenwiller-Helfenfinger, 2010). Die Kohlberg-Blatt-Methode hat sich in der empirischen Evaluation als wirksam erwiesen, und die daraus entstandene KMDD von Lind hat sich in schulpraktischen Erprobungen bewährt. Die Methode ist jedoch für SuS ab der dritten Schulstufe vorgesehen, jedoch durchaus auch mit jüngeren Kindern, allerdings in abgewandelter Form, durchführbar (vgl. Lind, 2015, S. 93ff.). Die Autorinnen nehmen sich deshalb vor, aufbauend auf der Idee der KMDD, die Verarbeitung einer Dilemma-Diskussion so zu gestalten, dass sie auch für Kinder im Zyklus 1 gewinnbringend wird.

Die Dilemma-Geschichten sollen «semi-real» sein, damit die SuS nicht direkt betroffen sind. Um die Aufmerksamkeit der SuS während der gesamten Unterrichtssequenz hoch zu halten, sollen sich unterstützende, wie auch herausfordernde Phasen mehrmals abwechseln (ebd. S. 95).

Das Modelllernen nach Bandura (1976) ist einer der Ansätze der kognitivistischen Lerntheorie. Durch dieses Modell kann völlig neues Wissen, aber auch Verhalten durch Beobachten anderer erlernt werden (vgl. ebd. S. 36). Da es im vorliegenden Projekt hauptsächlich um das Verhalten der Kinder geht, soll das Modelllernen im späteren Handlungsmodell eine tragende Rolle spielen.

Die im LP 21 beschriebenen überfachlichen Kompetenzen, wie personale, soziale und methodische Kompetenzen sind für das spätere Leben grundlegend und sollen im Projekt möglichst breit abgedeckt werden.

Auf Grund dieser Erkenntnisse ziehen die Autorinnen für die Planung des Handlungsmodells folgende Schlüsse:

Die aufbereiteten Geschichten enthalten echte Dilemmata und regen die SuS zum moralischen Denken an. Es ist wichtig, dass die Inhalte nicht zu realistisch sind und die Kinder nicht zu stark emotional betreffen. Deshalb werden die Dilemmata altersgerecht in Fantasiegeschichten aus der Interessenwelt

der Kinder eingebaut. Der Aufbau einer Sequenz zur Verarbeitung der Geschichten wird in Phasen aufgeteilt, die abwechselnd herausfordernd und stärkend sind. Als geeignetes Mittel zum Erlernen der Perspektivenübernahmefähigkeit wird dem Rollenspiel eine grosse Bedeutung beigemessen. Es steht als Umsetzungsmöglichkeit neben Zeichnen zur Verfügung. In jeder Phase einer Sequenz wird Lernen am Modell ermöglicht.

4.19 Beantwortung der globalen Fragestellung

Kann Moralkompetenz bereits bei vier- bis achtjährigen Kindern so gefördert werden, dass eine positive Veränderung im Sozialverhalten sichtbar wird?

Laut Kohlberg (2017) befinden sich Kinder bis neun Jahren im präkonventionellen Niveau. Kinder orientieren sich an Strafe und Gehorsam und ziehen vor allem die eigenen Interessen in Betracht. Jedoch ist ihnen bereits bewusst, dass andere Menschen andere Interessen haben und Gerechtigkeit relativ ist (vgl. Kohlberg et al, 2017, S.128f.). Dies zeigt den Autorinnen auf, dass diese Erkenntnis genutzt werden muss, um das Kind in der emotionalen und moralischen Entwicklung zu fördern. Damit soll die soziale Kompetenz gefördert werden. Betrachtet man jedoch Piaget's Theorie der Entwicklungsstufen des Kindes, kann festgestellt werden, dass sich Kinder unter sieben Jahren auf der zweiten Stufe befinden, auf der Regeln als heilig und unantastbar gehalten werden. Sie klammern sich an die von den Autoritätspersonen vorgegebenen Regeln und halten diese für unveränderbar. Den Kindern fehlt noch das Bewusstsein, dass Regeln auch ausgehandelt werden können und auf gegenseitigem Übereinkommen beruhen (vgl. Piaget & Kohler, 2015, S. 71). Die Autorinnen vermuten demnach, dass eine Veränderung im Sozialverhalten durch Förderung der Moralkompetenz für SuS im Kindergartenalter weniger erfolgreich ausfallen wird, wie bei Kindern der ersten und zweiten Klasse.

5 Fragestellung und Ziel der Arbeit

Im folgenden Kapitel wird die Fragestellung mit den daraus resultierenden Unterfragen erläutert und das Ziel der Arbeit festgelegt.

Aus Überzeugung, dass die Förderung moralischer Entwicklung schon im Vorschulalter sinnvoll ist, machen sich die Autorinnen trotz oben erwähnter Vermutung auf die Suche nach einer wirkungsvollen Methode zur Förderung der sozialen Kompetenz für alle Kinder im Zyklus 1.

Das Finden von geeignetem Unterrichtsmaterial zu diesem Thema erweist sich als schwierig. Nach Lind (2003) eignen sich Dilemma-Geschichten zur Förderung der moralischen Kompetenz (vgl. ebd., S. 74). Die von ihm beschriebene Art der Verarbeitung von Dilemmata mittels Dilemma-Diskussionen sind jedoch aufgrund der Komplexität erst für SuS des Zyklus 2 und 3 geeignet. Aufgrund dieser Feststellung befassen sich die Autorinnen mit folgender Frage:

- **Wie muss die Auseinandersetzung mit Dilemma-Geschichten erfolgen, damit sie im Zyklus 1 zur Förderung der moralischen Fähigkeiten wirkungsvoll eingesetzt werden können?**

Um diese Frage beantworten zu können müssen zwei verschiedene Aspekte berücksichtigt werden. Zum einen geht es den Autorinnen um die Wirksamkeit der eingesetzten Methode, die Wirksamkeit zur Förderung der moralischen Fähigkeiten von vier- bis achtjährigen Kindern. Der zweite und ebenso wichtige Grund ist die einfache Handhab- und Umsetzbarkeit im Unterricht.

Die Autorinnen wollen ein Handlungsmodell entwickeln, welches beiden Aspekten gerecht wird. Es soll für Lehrpersonen einfach handhabbar und jederzeit einsetzbar sein. Gleichzeitig soll es wirksam bei der Förderung der moralischen Kompetenzen sein, damit Sozialkompetenz aufgebaut werden kann. Grundlage werden Dilemma-Geschichten sein. Diese werden jedoch nicht, wie oben beschrieben, in Form der Dilemma-Diskussionen nach Kohlberg verarbeitet, sondern sollen in einer altersgerechten Form umgesetzt werden können. Der Fokus liegt dabei klar auf dem stattfindenden Denk- und Handlungsprozess, das Produkt ist zweitrangig. Die Moralentwicklung wird mit einer pädagogischen, inklusiven Methode gefördert. Die Moralbewusstheit der SuS soll über Metakognition (Denken über Denken inszenieren) auf lustvolle und poetische Art gefördert werden. Durch experimentelles Spielen mit pädagogischen Angeboten kann Moralentwicklung von den Kindern gelebt werden. Die Umsetzung soll kreativ und ganzheitlich erfolgen.

Für die Autorinnen stellen sich daraus folgende Unterfragen:

- **Ist nach mehrmaliger Durchführung des Handlungsmodells eine Tendenz zur Veränderung des sozialen Verhaltens als Folge der Förderung der moralischen Kompetenz bei den Kindern erkennbar?**

Ziel ist, dass mit der Umsetzung des erarbeitenden Handlungsmodells zur Förderung der moralischen Kompetenz SuS ihre Sozialkompetenz steigern können.

Die Wirksamkeit von Dilemma-Diskussionen nach Kohlberg ist den Autorinnen durch die Literatur bekannt. Da diese bestimmte Methode allerdings für SuS des zweiten und dritten Zyklus gedacht ist, setzen sich die Autorinnen das Ziel, ein Handlungsmodell zu entwickeln, welches für Kinder im Zyklus 1 situativ passend eingesetzt und bearbeitet werden kann. Dieses Modell soll in verschiedenen Klassen der Vorschul- und Unterstufe umgesetzt und nachher evaluiert werden. Mit Hilfe eines Leitfadenterviews mit den betroffenen KLP erhoffen sich die Autorinnen aussagekräftige Ergebnisse.

Weiter wird folgender zweiter Unterfrage nachgegangen:

- **Inwiefern ist das von den Autorinnen erarbeitete Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» (vgl. Kapitel 7.1.) für Lehrkräfte des ersten Zyklus anwendbar?**

Das von den Autorinnen erarbeitete Handlungsmodell soll strukturiert und verständlich aufgebaut sein, so dass es für die Lehrkräfte im Schulalltag gut handhabbar ist. Es soll präventiv, wie auch situativ ohne viel Aufwand jederzeit eingesetzt werden können. Der immer gleichbleibende und ritualisierte Ablauf soll den SuS ermöglichen, sich bestmöglich mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Alle für die Geschichten benötigten Materialien und Unterlagen werden den KLP zur Verfügung gestellt.

Entwicklungsziel: Die Entwicklungsarbeit eröffnet den Kindern im Zyklus 1 die Chance, sich alltagsintegrativ und prozessorientiert anhand eines wählbaren Geschichtenrahmens mit einem Dilemma oder einer allgemeinen Konfliktsituation auf lustvolle Art auseinanderzusetzen. Zudem entlastet es die KLP in ihrer täglichen Arbeit, da sie mit den verschiedenen Geschichtenrahmen und den dazugehörigen Materialien sofort eine Handlungsmöglichkeit zur Verfügung hat, die schnell und spontan ein- und umsetzbar ist.

Tabelle 5: Zielmatrix

Ziel	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden
Nach der Durchführung von 5 Sequenzen des Handlungsmodells zur Förderung der moralischen Kompetenz ist eine positive Veränderung im Sozialverhalten bei 4-8-jährigen Kindern feststellbar.	Verarbeitung der Dilemma-Geschichten mit dem Handlungsmodell	Nach der Auswertung der Fragebogen ist eine positive Veränderung sichtbar. LP beobachtet positive Veränderung im Sozialverhalten der SuS im Schulalltag	Auswertung und Vergleich der Fragebogen 1 und 27 Beobachtungen durch die LP im Schulalltag Leitfadeninterview mit den LP
Das Handlungsmodell ist im Zyklus 1 anwendbar			
Teilziel 1 Das Handlungsmodell kann jederzeit und der Situation angepasst verwendet werden	Materialbox Klar strukturierter und gleichbleibender Aufbau dient der schnellen Einsetzbarkeit	Die LP erzählen vom erfolgreichen und evtl. spontanen Einsatz des Handlungsmodells im Unterricht	Leitfadeninterview wöchentliche Besprechungen Beobachtungsbogen
Teilziel 2 Die LP wenden das Handlungsmodell im Unterricht an.	Jede Dilemma- oder Konfliktsituation kann in einen der Geschichtenrahmen eingesetzt werden	Die LP zeigen sich überzeugt vom Modell Die LP wendet das Modell im Unterricht an	

6 Forschungsstrategie

Nachfolgend werden die Forschungsmethode sowie die verschiedenen Verfahren der Erhebung, der Aufbereitung und der Auswertung beschrieben.

6.1 Forschungsmethode

Es handelt sich bei dieser Masterarbeit um eine Entwicklungsarbeit. Aufgrund einer intensiven Literaturrecherche werden die zentralen Aspekte der Moralentwicklung umfassend erarbeitet und miteinander verglichen. Dieses Wissen wird für die Entwicklung der Sequenzen «Geschichtenrahmen – Geschichtenrahmen» genutzt. In drei Kindergärten und vier 1./2. Klassen der in Kapitel 3 beschriebenen Schulen werden je fünf Geschichtenrahmen erprobt.

6.2 Erhebungsverfahren

Mayring (2016) beschreibt, dass in der qualitativen Forschung nebst der Beobachtungsmethode der verbale Zugang, das Gespräch, eine bedeutende Rolle spielt, denn subjektive Bedeutungen lassen sich aus Beobachtungen nur schwer ableiten. Die Betroffenen selber müssen zu Wort kommen, sie sind die Experten und Expertinnen für die eigenen Bedeutungsgehalte. Qualitativ geleitete Interviewformen sind sich ähnlich, sie unterscheiden sich vor allem im Strukturierungsgrad (vgl. Mayring, 2016, S. 67)

Das problemzentrierte Interview (stärker strukturiert) lässt den Befragten möglichst frei zu Wort kommen, es ist jedoch auf eine bestimmte Problem-, oder Fragestellung zentriert. Mittels eines Interviewleitfadens sollen bestimmte Aspekte berücksichtigt werden, welche vorher vom Interviewer erarbeitet wurden. Das narrative Interview lässt den Befragten ganz frei zu Wort kommen und benutzt keine standardisierten Fragen (vgl. ebd., S. 67ff.).

Nebst Interviewtechniken mit Einzelerhebungen, gilt auch die Gruppendiskussion als gutes qualitatives Erhebungsverfahren. Meinungen und Einstellungen, die an soziale Zusammenhänge gebunden sind, werden am besten in der Gruppe, in sozialen Situationen erhoben. So kann man auch zu kollektiven Einstellungen und Ideologien gelangen (vgl. ebd., S. 76f.).

Zur Erhebung der Daten im Rahmen der Masterarbeit dient unter anderem ein Fragebogen (vgl. 5.2.1.) zu den Sozialperspektiven der SuS, welcher vor und nach der Erprobung von den KLP ausgefüllt wird. Zudem wird während den Unterrichtssequenzen ein Beobachtungsbogen eingesetzt, der von den KLP als «Aussenstehende» direkt während des Geschehens ausgefüllt wird. Nach Altrichter und Posch (2018) liegt der Vorteil in der Beobachtung durch Dritte darin, dass das Beobachten so einen «fremden Blick» zulässt. Die Situation kann von aussen miterlebt und verstanden werden, ohne direkt eingebunden zu sein (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 123).

Zur weiteren Erhebung zusätzlicher Daten wird der verbale Zugang genutzt. Mit einer Gruppendiskussion mit den involvierten KLP soll die Fragestellung und deren Auswertung erarbeitet und beantwortet werden.

Die Autorinnen entscheiden sich für eine Mischform zwischen dem Leitfadeninterview, welches in der Gruppe erfolgen soll und der kommunikativen Validierung (vgl. Kapitel 8.2.), bei der die bereits ausgewerteten Daten vorgelegt und diskutiert werden. Dies dient sogleich der Überprüfung einer ersten Interpretation der Daten.

6.2.1 Fragebogen

Nach Lind (2003) lassen sich die moralischen Fähigkeiten nur schwer messen. In der moralpsychologischen Forschung hat es bereits viele Versuche diesbezüglich gegeben, die sich aber alle als nicht befriedigend herausgestellt haben (vgl. Lind, 2003, S. 48).

Um eine allfällige Verhaltensänderung der Kinder festzustellen, haben sich die Autorinnen entschieden, einen Fragebogen pro SuS vor und nach der Erprobung durch die Lehrkräfte ausfüllen zu lassen. Dabei hielten sie sich an die Sozialperspektiven, wie sie Kohlberg beschrieben hat (vgl. Edelstein et al., 2001, S. 41).

Mit dem Wissen, keine spezifischen Antworten zu den moralischen Fähigkeiten der Kinder zu erhalten, ist es für die Autorinnen dennoch spannend, mittels des strukturierten Fragebogens die

Sozialperspektiven der Kinder durch die Lehrkräfte einschätzen zu lassen, um allenfalls eine Erkenntnis daraus gewinnen zu können.

Tabelle 6: Auszug aus Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ + 0 - --
	mit Freunden	++ + 0 - --
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
	anderen Personen	++ + 0 - --

6.2.2 Direkte Prozessbeobachtung

«Bei der direkten Prozessbeobachtung wird auf technische Hilfsmittel verzichtet» (Altrichter et al., 2018, S. 115). Anhand eines Beobachtungsbogens kann sich die Beobachterin vollumfänglich auf die zu untersuchende Situation einlassen. Üblicherweise sind forschende Lehrkräfte mit der Beobachtungsaufgabe alleine und müssen, nebst dem Unterrichten, ihren Fokus auf das systematische Beobachten richten (vgl. ebd., S. 115). Dies ist eine anspruchsvolle Aufgabe. In der vorliegenden Entwicklungsarbeit wird die Beobachtungsaufgabe der KLP zugewiesen, da die beiden Autorinnen die Leitung der Lektion übernehmen. Somit ist eine vollumfängliche und genaue Beobachtung während der Sequenzen gewährleistet.

Mittels eines Beobachtungsbogens sollen bestimmte Effekte der Auseinandersetzung mit den Dilemma-Geschichten systematisch beobachtet werden. Die Autorinnen gehen von einem von Lind (2003) vorgeschlagenen Bogen zur pädagogisch-didaktischen Beobachtung aus, den sie ihrem Handlungsmodell angepasst haben. Es werden dabei vor allem die Mitarbeit der Schülerinnen und Schüler und die gegenseitige Achtung beobachtet (vgl. ebd., S. 134).

Allerdings wird im für die Arbeit verwendeten Beobachtungsbogen nicht alle fünf Minuten ein Code für die Beobachtungsmerkmale notiert, so wie von Lind vorgegeben. Die Autorinnen haben es als sinnvoll erachtet, den aktuellen Beobachtungsbogen in die verschiedenen Phasen der Unterrichtssequenzen «Geschichtenrahmen» zu unterteilen und bei diesen die Mitarbeit oder die gegenseitige Achtung zu bewerten:

Input: Die Rahmengeschichte wird vorgelesen.

Gruppendiskussion: Die SuS suchen gemeinsam nach Lösungsvorschlägen.

Realitätsbezug: Die Handpuppe «Mirco» erzählt von einer ähnlichen Situation aus dem Alltag der Kinder (Kindergarten) oder fragt die SuS direkt nach eigenen Erfahrungen in ähnlichen Gegebenheiten.

Übungsphase: Umsetzung der SuS (Rollenspiel, Figurentheater, Zeichnung, Text)

Einen Auszug aus dem Beobachtungsbogen ist folgend dargestellt, der vollständig verwendete Analysebogen befindet sich im (vgl. Anhang Punkt 10)

Tabelle 7: Auszug aus Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Geschichten-Rahmen

<u>Auszug aus dem Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Geschichten-</u>					
<u>Rahmen</u>					
<u>Input:</u> Rahmengeschichte wird vorgelesen					
Die SuS hören aktiv zu.	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.	++	+	0	-	--
<u>Gruppendiskussion:</u>					
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.	++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.	++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.	++	+	0	-	--
<u>Realitätsbezug:</u> Handpuppe					
Die SuS hören aktiv zu / beteiligen sich am Klassengespräch.	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS kennt das besprochene Dilemma aus der eigenen Erfahrungswelt.	++	+	0	-	--

6.3 Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren

Nach Mayring ist die Aufbereitung der gesammelten Daten ein wesentlicher Punkt in der qualitativ orientierten Forschung. Das Material muss aufbereitet und geordnet werden, bevor es ausgewertet werden kann. Es ist wichtig, folgende drei Bereiche der Materialaufbereitung sorgfältig anzugehen: die Wahl der Darstellungsmittel / die Protokollierungstechnik / die Konstruktion deskriptiver Systeme (faktische

Darstellung) (vgl. Mayring, 2016, S. 85).

Die Darstellungsmittel sollen bewusst und kreativ eingesetzt werden. Neben dem Text, der geschriebenen Sprache, welches ein Hauptdarstellungsmittel ist, sollen auch andere Möglichkeiten der Ausführung gewählt werden. Zentral ist, dass das Darstellungsmittel dem Gegenstand angepasst ist. Bei Situationsanalysen oder emotionalen Gegebenheiten sind audiovisuelle Medien wie Fotos, Filme und Tonbandmaterial durchaus aussagekräftig. Bei geordnetem Material sind grafische Darstellungen sinnvoll. Mayring (2016) betont, dass die Vielfalt der Darstellungsmittel das Verständnis und die weitere Auswertung erleichtert. Er plädiert für ein kreatives Kombinieren unterschiedlicher Medien (vgl. ebd., S. 86).

<p>Darstellungsmittel:</p> <ul style="list-style-type: none">• Text• Grafische Darstellung• Audiovisuelle Darstellung

Abbildung 3: Darstellungsmittel nach Mayring (vgl. Mayring 2016, S. 87)

Weiter gilt der Protokollierung des Materials einen hohen Stellenwert einzuräumen. Bei Interviews oder Gruppendiskussionen soll die gesprochene Sprache verschriftlicht werden. Dies nennt man Transkription. Dieses Auswertungsverfahren ist zwar aufwändig, jedoch sehr differenziert auswertbar. Oft wird die wörtliche Transkription verwendet, bei der das gesamte verbal erhobene Material wortwörtlich verschriftlicht wird. Dies stellt die Basis dar für eine ausführliche und genaue Auswertung, welche interpretiert werden kann (vgl. Mayring, 2016, S. 89).

Es kann aber auch sinnvoll sein, in das Protokoll nur ganz bestimmte Dinge aufzunehmen und anderes Material wegzulassen, vor allem, wenn dies sehr umfangreich ist. Dies nennt man selektives Protokoll. Auch hier sollen im Voraus genaue Kriterien festgelegt werden, was genau protokolliert werden soll. Dazu ist die Fragestellung ausschlaggebend (vgl. ebd., S. 97f.).

Dieses Aufbereitungs- und Auswertungsverfahren ist Teil der qualitativen Inhaltsanalyse. Sie beinhaltet die Einschätzung, Klassifizierung und Bewertung von Inhalten, welche durch die forschende Person vorgenommen werden. „Erhebungs- und Auswertungsmethode sollen eng auf die Fragestellung bezogen entwickelt werden“ (Kuckartz, 2016, S. 18).

Auch nach Altrichter und Posch (2018) ist das Kategorisieren gesammelter Daten eine wichtige Analyse-Methode. Das Datenmaterial soll geordnet werden. Es geht darum Kategorien zu bilden, die bezüglich der Fragestellung wichtig sind und den Inhalt des Textes zum Ausdruck bringen. Gemäss den Autoren gibt es in der Literatur zwei Wege, die zu Kategorien führen. Beim deduktiven Weg werden seitens des Forschers vor der Durchsicht des Datenmaterials Schlüsselbegriffe formuliert, die aufgrund des theoretischen Vorwissens und der Fragestellung bedeutend sind. Das gesammelte Material wird danach durchsucht (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 176).

Beim induktiven Vorgehen erfolgt das Kategorisieren während und nach der Durchsicht der Daten. Den Autorinnen erscheint eine Mischform beider Methoden am geeignetsten. Altrichter und Posch bestätigen diese Ansicht, denn es sollte alles genutzt werden, was an Vorverständnis schon da ist. Zugleich ist aber auch Offenheit für Überraschungen, welche die Datenerhebung mit sich bringen kann, gefragt (vgl. ebd., S. 176).

6.4 Allgemeine Gütekriterien qualitativer Forschung

Die Qualität der Forschungsergebnisse wird gemäss Mayring (2016) an Gütekriterien/Massstäben gemessen. Durch verschiedene Verfahren werden die Ergebnisse überprüft. Es zeigt sich, dass in der qualitativen Forschung nicht einfach die Massstäbe quantitativer Forschung (Validität, Reliabilität) übernommen werden können, die Gütekriterien müssen mit neuen Inhalten gefüllt werden. In der qualitativen Forschung können keine blossen Werte errechnet werden, die Ergebnisse müssen diskutiert, begründet und so verallgemeinert werden. Der Prozess des Diskutierens und Begründens steht klar im Vordergrund (vgl. ebd., S. 140).

Mayring beschreibt sechs Kriterien, die sich aus allgemeinen Überlegungen ableiten lassen:

Verfahrensdokumentation: Das Vorgehen muss spezifisch gegenstandsbezogen sein. Die detaillierte und genaue Dokumentation ist zentral, damit der Forschungsprozess für andere nachvollziehbar ist.

Argumentative Interpretationsabsicherung: Interpretationen sind in der qualitativen Forschung wichtig. Sie sind aber nicht beweisbar, deshalb müssen Interpretationen argumentativ begründet werden.

Regelgeleitetheit: Bestimmte Verfahrensregeln müssen eingehalten werden, damit ein systematisches Vorgehen gewährleistet bleibt. Der Analyseprozess wird in einzelne Schritte zerlegt, welche der Reihe nach durchgegangen werden sollen.

Nähe zum Gegenstand: Es ist wichtig, dass die Forschung möglichst nah an der Alltagswelt der Beforschten stattfindet. Es soll versucht werden, eine Übereinstimmung der Interessen der Beforschten zu erreichen. Wenn dies gelingt, so erreicht die Forschung eine grösstmögliche Nähe zum Gegenstand.

Kommunikative Validierung: Die Interpretationen, die Ergebnisse werden zusätzlich überprüft, in dem man sie den Beforschten vorlegt und mit ihnen darüber diskutiert. Die Beforschten erhalten so mehr Kompetenz als üblich. Sie sind nicht nur Datenlieferanten, sondern auch denkende Objekte. Die Übereinstimmung der Interpretationen der Ergebnisse von Forscher und Beforschten gilt als wichtiges Argument der Absicherung der Ergebnisse.

Triangulation: Für die Fragestellung werden unterschiedliche Lösungswege gesucht, um die Ergebnisse zu vergleichen. Die verschiedenen Perspektiven können so miteinander verglichen werden (Mayring, 2016, S. 144ff.).

Die Autorinnen wählen zur Dokumentation des Verfahrens einen Beobachtungsbogen, welcher in jeder Sequenz von den Lehrpersonen ausgefüllt wird. Die Auswertungen der Beobachtungsbogen werden von den Autorinnen interpretiert. Mittels kommunikativer Validierung mit den LP werden die Interpretationen zusätzlich überprüft.

7 Projektplanung

In diesem Kapitel werden die Entwicklungsabsicht und Konzeptidee beschrieben. Es folgt eine Gegenüberstellung der Methode der Dilemma-Diskussion nach Lind mit der von den Autorinnen erarbeiteten Vorgehensweise, dem Geschichtenrahmen. Abschliessend wird der zeitliche Ablauf der Umsetzung beschrieben.

7.1 Entwicklungsabsicht und Konzeptidee

Den Autorinnen scheint die Methode der KMDD (vgl. Kapitel 4.10) ein spannender Weg zu sein, jedoch mit Kindern im Zyklus 1 schwer umzusetzen. Für gewinnbringende Diskussionen braucht es Wissen, damit argumentiert werden kann. Diese Voraussetzungen fehlen Kindern in diesem Alter und müssen noch entwickelt werden. Die Autorinnen möchten diskutieren, jedoch nicht nach den strengen Vorgaben der KMDD, sondern suchen mit dem Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» einen gangbareren Weg zur Förderung der moralischen Kompetenz. Im Zentrum steht immer eine Dilemma-Geschichte. Dilemma-Geschichten für Kinder im Zyklus 1 sind auf dem Markt schwer erhältlich. Dies führte zur Entscheidung, die Geschichten selber zu verfassen.

Folgende Punkte sind den Autorinnen dabei wesentlich (vgl. Kapitel 4.17):

Zum einen sollen sich die Geschichten in der Lebens- und Erfahrungswelt der Kinder abspielen. Die Kinder müssen die Möglichkeit erhalten, sich mit den Figuren der Geschichten zu identifizieren. Damit ein echtes Dilemma vorliegt, muss ein Wertekonflikt vorhanden sein, aus dem es mindestens zwei Auswege gibt. Diese Auswege müssen für die Kinder sichtbar sein.

Das Dilemma wird in einen Geschichtenrahmen integriert und wird so den SuS vorgestellt. Es kommen darin bewusst keine realen Personen vor, da die Dilemmata «semi-real» sein sollen, wie in Kapitel 4.9. beschrieben. Durch die verschiedenen, beliebig einsetzbaren Hauptfiguren wird die Gruppe bei der Auseinandersetzung mit dem Dilemma nicht zu sehr emotional betroffen und kann sich auf die Lösungsfindung konzentrieren. Es wurden bewusst mehrere verschiedene Geschichtenrahmen erfunden, die von den Kindern mit der Zeit selbständig frei gewählt werden können. In einen solchen Geschichtenrahmen soll jedes möglicherweise auftretende Problem integriert werden können. Es ist den Autorinnen ein Anliegen, dass Lehrkräfte in der selbständigen Umsetzung ein Werkzeug zur Verfügung haben, mit welchem sie unkompliziert und einfach einen Konflikt mit Kindern besprechen können, indem sie ihre aktuelle Geschichte in einen der vorgegebenen Rahmen setzen können. Dabei sollen die Geschichtenrahmen nicht nur in Dilemmasituationen zur Verfügung stehen, sondern bei jeglichen konflikt- und problembehafteten Situationen in der Klasse umgesetzt werden können. Dadurch kann den SuS möglich werden, ihr Handeln schon im Vorfeld zu überdenken und zu reflektieren. Dies zeigt die ethische Ausrichtung dieser Arbeit auf (vgl. Punkt 4.2).

7.2 Gegenüberstellung der Methoden

Tabelle 8: Gegenüberstellung der Methoden «Dilemma-Diskussion nach Lind. – Geschichtenrahmen»

Dilemma-Diskussion nach Lind	Geschichtenrahmen
Gemeinsamkeiten	
<ul style="list-style-type: none"> • Es stehen keine «realen» Personen vor einer schwierigen Entscheidung (semi-reale Dilemmata) • Rhythmische Abwechslung des Lernprozesses: Unterstützung und Herausforderung wechseln sich ab • Der eigene Standpunkt soll vertreten werden • Argumente und -ideen werden angehört und bewertet, eventuell für gut befunden und eigene Meinung angepasst • In einer Aktion (z.B. Rollenspiel / Diskussion / ...) werden Gefühle, Ziele und Wertvorstellungen aus unterschiedlichen Perspektiven bewusst gemacht. Fähigkeit zur Perspektivenübernahme soll damit gefördert werden. 	
Dilemma-Diskussion nach Lind	Geschichtenrahmen
Unterschiede	
<ul style="list-style-type: none"> • Selbststeuerung bei der Diskussion • Dilemma-Geschichte wird von der LK vorgegeben • Diskussion ist hauptsächlicher Bestandteil einer Sequenz • Konfrontation mit Gegenargumenten • Pro- und Kontragruppen • Schlussabstimmung nach «richtigem» Verhalten» 	<ul style="list-style-type: none"> • Leitung liegt bei der LP • Aktuelle Situationen der Klasse können in Geschichtenrahmen integriert werden, welcher von den SuS ausgewählt werden kann • freie, kreative Umsetzung (Rollenspiel, Figurentheater, Zeichnen, Schreiben) der Dilemma-Situation ist zentral • verschiedene Argumente/Standpunkte von anderen Kindern erfahren • es gibt kein «richtig» oder «falsch»

7.3 Zeitlicher Ablauf der Umsetzung

Die Entwicklungsarbeit wurde in sieben Phasen erarbeitet und umgesetzt.

Tabelle 9: Zeitliche Umsetzung des Projektes

Juni 2018	Start der Masterarbeit
Phase 1	➤ Einlesen in die Theorie
Phase 2	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Entwicklung des Projektes «Geschichtenrahmen – Geschichtenrahmen» ➤ Fragestellung

Phase 3	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Vorstellen des Projektes (im Team) ➤ Suchen nach geeigneten Klassen
Phase 4	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Erstellen der Geschichten ➤ Sammeln/Bereitstellen der Materialien für die Rahmen-geschichten
Phase 5	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durchführung und Erprobung der Geschichtenrahmen in 7 verschiedenen Klassen
Phase 6	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Durchführung des Leitfadeninterviews und der kommunikativen Validierung
Phase 7	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kategorienbildung ➤ Auswertung
23.Juni 2019	Abgabe Masterarbeit

8 Beschreibung der Entwicklungsarbeit

In diesem Kapitel wird die Entwicklungsarbeit «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» beschrieben.

8.1 Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen

Als Produkt der Entwicklungsarbeit «Geschichtenrahmen» entstehen fünf Rahmen für verschiedene Geschichten. Diese Rahmen sind so gewählt, dass eine beliebige Situation oder ein Konflikt aus dem Alltag und der Lebenswelt der Kinder hineingesetzt werden kann. Die fünf Rahmen beinhalten folgende Thematiken:

Tabelle 10: Themen der Geschichtenrahmen

Geschichtenrahmen	Aussenansicht/Experte oder Expertin
<p>Hasen im Wald</p>	

<p>Prinz und Prinzessin im Schloss</p>	
<p>Zwerge im Zwergenwald</p>	
<p>Sterne am Nachthimmel</p>	
<p>Astronauten im Weltall</p>	

Wie in Kapitel 6.1. beschrieben, sollen die den SuS bekannten Rahmen ihnen zur Auswahl stehen, wenn es darum geht, einen Konflikt oder ein Dilemma zu besprechen. Aufgrund der verschiedenen Thematiken der Rahmen können die SuS nach ihrem momentanen Interesse die Wahl für einen Geschichtenrahmen treffen. Denn die Bearbeitung des Konfliktes soll so möglichst lustvoll geschehen und die SuS intrinsisch motivieren.

Alle für die fünf verschiedenen Rahmen benötigten Materialien sind in einer Materialbox enthalten und stehen so der KLP jederzeit zur Verfügung

Abbildung 4: Materialbox

8.2 Aufbau einer Sequenz «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen»

Die Bearbeitung einer Dilemma-Geschichte erfordert unterschiedlich viel Zeit. Da davon ausgegangen wird, dass eine Schullektion dafür nicht ausreicht, wird folgend der Begriff «Sequenz» verwendet. Der Aufbau einer Sequenz «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» bleibt immer gleich. Er soll den SuS zunehmend vertraut werden und somit Sicherheit geben. Vier Phasen sind dabei wesentlich. Sie werden folgend genauer beschrieben.

8.2.1 Geschichtenrahmen

Mit dem Geschichtenrahmen, in den das Dilemma eingefügt wird, werden die Kinder in die Geschichte eingeführt. Vorerst sollen sie aber mit dem vorhandenen, bereitgestellten Material in der Kreismitte eine passende Umgebung legen. In einer Kleingruppe oder auch mit der ganzen Klasse soll die Kreismitte

als Gemeinschaftsprojekt entstehen. Folgende Aussage unterstützt die Sinnhaftigkeit dieser Vorgehensweise: «Beeinflussen kann der Erwachsene das Spiel, ohne seinen Spielcharakter zu zerstören nur, indem er Material für die Konstruktionen zur Verfügung stellt, die das Kind bereits selbstständig zu errichten beginnt» (Él'Konin, 2010, S.42, zitiert nach Uschinski, 1950). Auch die KLP zeigen sich überzeugt von diesem Konzept. Sie erwähnen, dass sich die Kinder durch diese Visualisierung öffnen und sie sich schneller in der Geschichte zurechtfinden. Ebenfalls betonen sie die Vertrauensbasis, die durch die Gemeinsamkeit entsteht und dass die Kinder dadurch ermutigter werden, an der Diskussion teilzunehmen.

Das Dilemma wird anschliessend durch die leitende Person animierend, spannend dargeboten. In der Geschichte kommen keine realen Personen vor, es sollen «semi-reale» Dilemmata sein, damit die SuS nicht zu sehr emotional betroffen sind, wie dies in Kapitel 4.10. beschrieben ist. Die Autorinnen haben sich für verschiedene Phantasiefiguren entschieden, welche der Interessens- und Erfahrungswelt der Kinder angepasst sein sollen.

8.2.2 Gruppendiskussion – Ideenfindung

Nach dem Erleben der Geschichte soll in Gruppen nach möglichen Handlungsmöglichkeiten gesucht werden. Durch einen »Experten« oder eine «Expertin» soll die Situation von aussen bewertet werden. Als Experten oder Expertinnen gelten zum Beispiel die Eule, das Schlossgespenst, der Kommander, die Elfe oder der Mond. Was sollen diese den betroffenen Figuren in der Geschichte raten?

Die Gruppengespräche sollen nach Möglichkeit begleitet werden, um die SuS mit Gegenargumenten zum moralischen Denken und Argumentieren anzuleiten und herauszufordern. Nach Lind (2003) ist dies ebenso wirksam, wie die «plus 1 Methode», nach der die SuS mit Argumenten auf genau einer Kohlberg-Stufe über der eigenen konfrontiert werden (vgl. ebd., S. 77). Alle SuS können so voneinander lernen, indem sie verschiedene Lösungsvorschläge hören und kennenlernen. Für die Autorinnen ist klar, dass das Mitteilen einer eigenen Idee, das Verschaffen von Gehör und das Geltenlassen einer anderen Meinung einen zusätzlichen wichtigen Lernprozess darstellt und in dieser Phase der Gruppendiskussion erlebt und geübt werden kann.

8.2.3 Realitätsbezug

In der Rahmengeschichte versuchen die Autorinnen mögliche Erlebnisse und Erfahrungen aus dem Lebensbereich der SuS in kindgerechten Fantasiegeschichten zu verpacken. Mit einer Führungsfigur sollen die SuS aus diesem Erlebnisrahmen herausbegleitet werden. Die Autorinnen nennen ihre Führungsfigur Mirco. Mirco ist eine grosse Handpuppe, mit der sich die Kinder schnell identifizieren können. Er spricht zu den Kindern und erzählt von seinen eigenen Ereignissen und stellt auch Fragen. Dadurch stellt er die Verbindung von der Rahmengeschichte zur Realität dar. Die SuS können subjektiv eintauchen und sich emotional an Mircos Erlebnissen beteiligen. Sarbach meint, dass diese emotionale Angebundenheit die Aufmerksamkeit verstärkt und Verknüpfungen und Vernetzungen fördert. Findet dieses ganzheitliche, oder eben vernetzte Lernen in einer lebensnahen Situation statt, sind die SuS am meisten interessiert, in ein Lerngeschehen einzusteigen (vgl. Sarbach, 2016, S. 36f.).

Abbildung 6: KLP im Gespräch mit Handpuppe Mirco

8.2.4 Umsetzung durch die Kinder

Im vierten Teil der Unterrichtssequenz sollen die SuS die gehörten oder eigenen Ideen umsetzen. In der Vorschulstufe ist dies das von der Handpuppe erzählte Dilemma aus dem Alltag eines Kindergartenkindes. In der 1./2. Klasse sind es eigene Ideen, die zuvor in der Plenumsrunde ausgetauscht oder noch neu erfunden wurden. Es geht darum, dass die SuS die Situation auf eine selbstgewählte Art umsetzen und sich so ganzheitlich und vertieft damit auseinandersetzen. Durch Experimentieren mit pädagogischen Angeboten soll Moralentwicklung gelebt werden können.

Die Umsetzung soll vorwiegend im Spiel geschehen. Mit Fingerpuppen oder im Rollenspiel kann das Problem im Fantasienspiel umgesetzt werden. Nach Gebauer (2012) ist es für Kinder zentral, eigene Erfahrungen machen zu dürfen. Alles worauf es im späteren Leben ankommt, muss selbst erlebt werden, damit sich im Hirn die für diese Fähigkeiten wichtigen Nervenzellverschaltungen stabilisieren können. Es ist darum wichtig, den Kindern Räume und Gelegenheiten zu bieten, wo sich Kinder selbst erproben können. Das Spiel eignet sich dazu bestens (vgl. Gebauer in Bartonicek, 2012, S. 44). Nebst dem spielerischen Umgang mit der Dilemma-Situation soll aber auch eine andere kreative Umsetzung möglich sein. Anhand einer Zeichnung kann die Sachlage ebenfalls dargestellt, bei älteren Kindern auch in einem Text formuliert werden. Das ermöglicht den SuS, ihre individuellen Eindrücke, Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken nonverbal zum Ausdruck bringen zu können. «Das bildnerische Gestalten bedeutet für das Kind die Bewältigung und Aneignung der Welt sowie das Ausleben innerer Bilder und Emotionen; innere Konflikte können zu Tage treten» (Beins & Cox, 2011, S. 133).

In diesem zentralen Teil der Geschichtenrahmen-Sequenz werden zudem alle 3 Repräsentationsmodi nach Bruner berücksichtigt. Die Bearbeitung folgt handelnd (enaktiv) in Form des Rollenspiels oder des

Figurentheaters, es kann aber auch zeichnerisch (ikonisch) oder schriftlich formuliert (symbolisch) ausgeführt werden.

Im Gegensatz zur Transmissionsdidaktik, bei der die Lehrperson für die SuS plant, können Kinder bei dieser Art der Umsetzung selber über Regeln und Inhalt bestimmen und werden so zu aktiven Gestaltern ihrer Geschichte. Dies motiviert die SuS zu einem intensiveren Austausch über ihr selbstgewähltes Thema (vgl. Schlienger & Meyer, 2019).

8.2.5 Schlussrunde

Nach der intensiven Auseinandersetzung mit dem Dilemma in Gruppen oder Einzelarbeit ist es wichtig, die verschiedenen Lösungen für eine mögliche Entscheidung im Plenum zu würdigen. Durch das Kennenlernen der unterschiedlichen Ausführungen wird Lernen am Modell möglich (vgl. Kapitel 4.13). Nach Schuster (2001) soll ebenfalls eine Kurzzusammenfassung der Stunde durch die Lehrperson erfolgen und Möglichkeiten zur Weiterführung solcher Diskussionen aufgezeigt werden (vgl. Schuster in Edelstein et al., 2001, S. 209).

9 Evaluation

In diesem Kapitel wird die kommunikative Validierung dargestellt. Die Evaluation beinhaltet eine Auswertung der Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven und der Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung der Rahmen-Geschichten und deren Interpretationen. Zudem wird die Auswertung der kommunikativen Validierung beschrieben, sowie auch eine Zusammenfassung der Auswertung des Produktes. Die Fragestellungen werden anschliessend beantwortet.

9.1 Kommunikative Validierung

Um die Gültigkeit der erzielten Ergebnisse zu überprüfen, wird im Anschluss an eine erste Interpretation der Daten diese den «Beforschten», in diesem Falle den KLP, vorgelegt und mit ihnen diskutiert. «Wenn sich die Beforschten in den Analyseergebnissen und Interpretationen wiederfinden, kann dies ein wichtiges Argument zur Absicherung der Ergebnisse sein» (Mayring, 2016, S. 147). Mit dieser Art der

qualitativ orientierten Forschung wird den Beforschten mehr Kompetenz zugebilligt als üblich. Sie sind somit keine Datenlieferanten, sondern denkende Objekte wie die Forscher auch (vgl. ebd. S.147).

Nach Altrichter und Posch sind abweichende Interpretationen zum Analyseergebnis nicht per se abwertend zu sehen, sie fordern aber heraus, sich mit den unterschiedlichen Deutungen auseinanderzusetzen (vgl. Altrichter et al., 2018, S. 186). Die beschriebene kommunikative Validierung dieser Entwicklungsarbeit wird in jeder der zwei Schulgemeinden mit den beteiligten Lehrpersonen durchgeführt.

9.2 Unterfrage 1

Wie in Kapitel 5 beschrieben sind die Autorinnen folgender Unterfrage nachgegangen:

Ist nach mehrmaliger Durchführung des Handlungsmodells eine Tendenz zur Veränderung des sozialen Verhaltens als Folge der Förderung der moralischen Kompetenz bei den Kindern erkennbar?

9.2.1 Ergebnisse

Folgend sind die Ergebnisse der Befragungen der KLP zur Entwicklung der Sozialperspektiven der Kinder vor und nach der Projektdurchführung mittels Diagramme dargestellt. Zuerst werden die Diagramme der Auswertung der 55 Kindergartenkinder, dann die der 59 SuS der ersten und zweiten Klasse abgebildet.

Kindergarten:

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang mit...

Abbildung 8: Auswertung KG, besorgter Umgang mit Familie

Abbildung 9: Auswertung KG, besorgter Umgang mit Freunden und Freundinnen

Abbildung 10: Auswertung KG, besorgter Umgang mit (Haus-)Tieren

Es zeigt sich, dass es im sorgsamem Umgang mit der Familie bei den Kindergartenkindern einen Rückschritt gegeben hat. Im Umgang mit Freunden ist eine leichte positive Veränderung zu verzeichnen, es wurden mehr Kinder als «sehr sorgsam» eingeschätzt. Wobei es auch bei der zweiten Erfassung immer noch einige Kinder mit wenig sorgsamem Umgang mit Freunden gibt. Im Umgang mit (Haus-)Tieren fallen die zwei hohen Balken bei «neutral» auf.

Es wird kein einziges Kind als gar nicht sorgsam eingeschätzt.

Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...

Abbildung 11: Auswertung KG, Suche nach soz. Zustimmung bei der Lehrkraft

Abbildung 12: Auswertung KG, Suche nach soz. Zustimmung bei den Klassenkameraden und -kameradinnen

Soziale Zustimmung bei der Lehrkraft suchen weniger Kinder als noch bei der ersten Erfassung. Es sind sogar bei der zweiten Einschätzung wenige Kinder bei «niedrig» eingestuft worden, bei der ersten Erfassung waren in diesem Bereich keine Kinder verzeichnet worden.

Auch im Vergleich mit den Klassenkameraden oder -kameradinnen ist ein Rückschritt zu beobachten. Viele Kinder sind «neutral» eingeschätzt worden, wenige sogar «niedrig» oder «sehr niedrig».

Das Kind verhält sich anständig zu...

Abbildung 13: Auswertung KG, anständiges Verhalten zur Lehrkraft

Abbildung 14: Auswertung KG, anständiges Verhalten zu Klassenkameraden und -kameradinnen

Abbildung 15: Auswertung KG, anständiges Verhalten zu anderen Personen

Es zeigt sich, dass nach der zweiten Erfassung weniger Kinder anständiges Verhalten gegenüber der Lehrkraft zeigten. Der Rückgang ist nicht enorm, trotzdem aber klar ersichtlich. Es wurden sogar einige Kinder mehr als «nicht anständig» bezeichnet, als noch bei der ersten Erfassung.

Dafür gab es im Umgang mit den Klassenkameraden oder -kameradinnen eine positive Veränderung. Es wurden nach dem Projekt mehr Kinder als «sehr anständig» eingestuft. Dennoch gibt es auch hier bei «niedrig» und «sehr niedrig» bei beiden Erfassungen einige Kinder. Es wurden mehr Kinder als «wenig anständig» bezeichnet als noch in der ersten Einschätzung.

Im Umgang mit anderen Personen fällt der hohe Balken im neutralen Bereich auf. Auch hier sind die Kinder von «sehr anständig» bis zu «wenig anständig» eingestuft worden, wobei der positive Balken eindeutig höher ist.

1./ 2. Klasse:

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang mit...

Abbildung 16: Auswertung Schule, besorgter Umgang mit der eigenen Familie

Abbildung 17: Auswertung Schule, besorgter Umgang mit Freunden und Freundinnen

Abbildung 18: Auswertung Schule, besorgter Umgang mit Haustieren

In allen drei Diagrammen ist ersichtlich, dass die Kinder grundsätzlich besorgter geworden sind. Die Einschätzung war schon bei der ersten Erfassung positiv, eine Steigerung ist aber klar erkennbar. Die meisten Kinder zeigen sich sehr besorgt im Umgang mit anderen. Es fällt auch auf, dass keines der 59 Kinder als «nicht besorgt» eingeschätzt wurde.

Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...

Abbildung 19: Auswertung Schule, Suche nach soz. Zustimmung bei der Lehrkraft

Abbildung 20: Auswertung Schule, Suche nach soz. Zustimmung bei den Klassenkameraden und -kameradinnen

Auch bei diesen beiden Diagrammen ist die klare positive Tendenz erkennbar. Sehr viele SuS achten nach dem Projekt sehr auf die soziale Zustimmung der Lehrkraft oder auch der Klassenkameraden oder -kameradinnen. Waren vor dem Projekt noch einzelne Kinder im neutralen Bereich eingeschätzt worden, so wurde danach die Wichtigkeit nach sozialer Zustimmung bei fast allen als «sehr hoch» oder «hoch» eingestuft.

Auffallend ist auch hier, dass bei der zweiten Erfassung kein einziges Kind keine Zustimmung anderer sucht.

Das Kind verhält sich anständig zu...

Abbildung 21: Auswertung Schule, anständiges Verhalten zu der Lehrkraft

Abbildung 22: Auswertung Schule, anständiges Verhalten zu den Klassenkameraden und -kameradinnen

Abbildung 23: Auswertung Schule, anständiges Verhalten zu anderen Personen

Die Kinder sind grundsätzlich anständiger geworden. Bei der ersten Erfassung zeigte sich, dass sich die Kinder gegenüber der Lehrkraft bereits sehr anständig verhalten. Das gute Benehmen innerhalb der Peergruppe war bei der ersten Erfassung deutlich niedriger eingeschätzt worden. Von «sehr hoch» bis «niedrig» zeigte sich ihre Anständigkeit. Nach dem Projekt ist eine deutliche positive Veränderung zu erkennen. Fast alle Kinder zeigten sich dann anständig oder sogar sehr anständig zu ihrem Kameraden oder Kameradinnen.

Eine negative Einschätzung ist bei der zweiten Erfassung nicht mehr zu erkennen.

9.2.2 Interpretation der Ergebnisse

Kindergarten

Dass in der Kindergartenstufe in vielen Bereichen, vor allem aber im besorgten Umgang und bei der Suche nach sozialer Zustimmung eher ein Rückschritt anstatt einer positiven Veränderung stattgefunden hat, lässt sich auf die Entwicklung der vier- bis sechsjährigen Kinder zurückführen (vgl. Kap. 9.3.5). Zudem ist anzunehmen, dass das Ausfüllen der Beurteilungsbogen zur Sozialperspektiven der Kinder für die KLP herausfordernd war, denn im Unterricht lassen sich nicht alle Aspekte der Fragebogen detailliert beobachten. Es kann also sein, dass einige Kreuze eher willkürlich gesetzt worden sind und sich somit bei der ersten und zweiten Erfassung unterscheiden. Die KLP waren bei der zweiten Einschätzung nicht mehr im Besitz der Bogen der ersten Erfassung und konnten sich somit auch nicht daran orientieren.

Zudem ist es auch denkbar, dass die momentane Verfassung der KLP beim Ausfüllen der Bogen eine entscheidende Rolle spielt. Wie fühlt sie sich selbst an diesem Tag? Wie hat sie die Kinder zuvor erlebt? Wenn positive Erlebnisse im Vordergrund standen, so ist wohl auch die Auswertung dementsprechend gut ausgefallen. Wenn aber ein Kind eher herausforderndes Verhalten gezeigt hat, so ist dies wahrscheinlich auch auf dem Beurteilungsbogen ersichtlich, indem das Kreuz eher weiter rechts geschrieben wurde.

Spannend zu sehen ist, dass es in der Beurteilung des anständigen Verhaltens eine positive Veränderung gegeben hat. Dies ist jedoch nur im Umgang mit den Klassenkameraden oder -kameradinnen zu beobachten. Im Verhalten zur Lehrkraft und zu anderen Personen ist keine positive Entwicklung zu verzeichnen. Da in den Geschichten fast ausschliesslich Kinder gleichen Alters vorkamen, war der Fokus klar auf die Peer-Group gerichtet. Das Thema «Freundschaft» war zentral. Der Umgang mit Gleichaltrigen wurde in allen Geschichten thematisiert und in der Umsetzung geübt. Somit wurden die SuS besonders im Umgang miteinander sensibilisiert und dadurch feinfühlicher, was den Zuwachs an Kindern mit anständigem Verhalten gegenüber Klassenkameraden und -kameradinnen erklären lässt. Auffällig ist jedoch der minimale Anstieg bei «sehr niedrig» im Vergleich zur ersten Erfassung. In einem Kindergarten gab es in der Zwischenzeit einen Lehrpersonenwechsel. Eine Vertretung für lediglich zwei Monate wurde eingestellt. Zwei Kinder mit herausforderndem Verhalten zeigten während dieser Zeit vermehrt aggressives, oppositionelles Verhalten, vor allem gegenüber der vertretenden Lehrkraft, aber auch gegenüber anderen Kindern. Dies macht sich in der zweiten Befragung mit den höheren Balken bei «sehr niedrig» bemerkbar.

Die Beurteilung des Verhaltens gegenüber anderen Personen wurde in der zweiten Erfassung mehrheitlich mit «neutral» bewertet, da es für die KLP wiederum schwierig war, dies einzuschätzen.

1./2. Klasse

In der 1./2.Klasse zeigt sich ein deutlich anderes Bild als im Kindergarten.

Der grundsätzlich besorgtere Umgang untereinander, aber auch im Bezug zur eigenen Familie oder mit Tieren lässt sich hauptsächlich auf die weiter fortgeschrittene Entwicklung der Kinder zurückführen. Ein sorgsamer Umgang miteinander wird in der Vorschulstufe schon eingeübt und thematisiert, darauf kann in den folgenden Stufen aufgebaut werden. Die Kinder zeigen sich somit bereits vertrauter damit. In der Auseinandersetzung mit den Geschichten waren die Kinder gezwungen, sich mit den Gefühlen und dem Gedankengut anderer auseinanderzusetzen, sie haben so ihr empathisches Verhalten weiterentwickelt. Das egozentrische Denken, welches in der früheren Kindheit im Vordergrund stand, zeigt sich je länger je weniger.

Zudem war der sorgsame Umgang untereinander während des Projektes allgegenwärtig und sehr präsent. Es wurde daher vermutlich, seitens der SuS und aber auch der KLP, sensibler darauf geachtet.

Bei der Suche nach sozialer Zustimmung ist ebenfalls eine deutliche positive Veränderung erkennbar. In den kleinen Diskussionsrunden lernten die SuS ihre Meinung vertreten und wurden von den anderen Gruppenmitgliedern angehört. Alle Ideen, Gedanken und Vorschläge waren willkommen. Dies gibt den Kindern ein Gefühl der Sicherheit und Bestätigung, jegliche Ideen jederzeit anbringen zu können. In den Plenumsrunden konnten dann die Ideen vor grosser Runde nochmals präsentiert werden. Auch durch das Vortragen der eingeübten Rollenspiele und Figurentheater, das Vorstellen der eigenen Zeichnung oder des geschriebenen Textes, konnten die SuS ihre Gefühle und ihre Meinung zum Ausdruck bringen und wurden vom Rest der Klasse gehört. Wichtig dabei ist zu lernen, dass man nicht die Zustimmung aller anderen SuS zur eigenen Idee erfährt, sondern dass die Meinung angehört und akzeptiert, allenfalls diskutiert wird.

Im dritten Erfassungsbereich, in dem es um das anständige Verhalten geht, ist wiederum eine klare Entwicklung sichtbar. Die SuS sind im Umgang mit der Lehrkraft, den Klassenkameraden und -kameradinnen, wie auch mit anderen Personen anständiger geworden. Die SuS wurden in der Auseinandersetzung mit den Geschichten sensibilisiert und achten daher vermehrt auf den sorgsamen Umgang miteinander. Nicht nur bei den SuS, auch bei der KLP war die Thematik vom sozialen Umgang präsenter. Es ist anzunehmen, dass auch bei Vorfällen von sozialen Konflikten Bezug zu einer bereits bearbeiteten Geschichte genommen wurde und somit die Verknüpfung gemacht wurde. Die Lösungsfindung konnte so eventuell erleichtert werden.

9.2.3 Kommunikative Validierung

9.2.3.1 Das Kind zeigt sich besorgt

Abbildung 24: Kommunikative Validierung (besorgter Umgang) Schule a

Abbildung 25: Kommunikative Validierung (besorgter Umgang) Schule b

Die KLP des Kindergartens bestätigen die Vermutungen der Autorinnen zum Umgang mit Lehrpersonen, Mitschülerinnen und Mitschülern und Haustieren weitgehend. Sie betonen jedoch, wie schwierig es ist, den Familienalltag oder den Umgang mit Haustieren zu beurteilen. Dies zeigt sich bildlich auch darin, dass beim Umgang mit «Haustieren» vorwiegend «neutral» angekreuzt wurde und bei «Familie» der neutrale und niedrige Wert in der zweiten Beobachtung etwas ansteigen. Die KLP sind überzeugt, dass sie durch die Auseinandersetzung mit dem Projekt das Sozialverhalten der SuS mehr und kritischer beobachten und dadurch die Kreuze bei «Freunde und Freundinnen» in der zweiten Beobachtung weniger willkürlich gesetzt wurden.

Abbildung 26: Bemerkungen LP KG zum besorgten Umgang

Diese Rückmeldung deckt auf, dass der Unterschied zwischen den beiden Beobachtungen nicht als präziser Wert eingestuft werden kann. Dadurch ist nicht eindeutig festzustellen, ob eine Besorgniszunahme in der Peer-Gruppe stattgefunden hat. Die Autorinnen und die Kindergarten-LP sind sich einig, dass aufgrund des Entwicklungsstandes der SuS das Projekt im Kindergarten nicht wirksam ist. Eine

KLP betont das egozentrische Verhalten der Kindergartenkinder, welches eine Perspektivenübernahme meist noch erschwert oder gar verunmöglicht. Zusätzlich wird der Altersunterschied der SuS im Kindergarten als Schwierigkeit betont.

Auch die LP der ersten und zweiten Klasse unterstützen die Vermutungen der Autorinnen. Das Lösungsverhalten und die Ideen zur Lösungsfindung werden als eine positive herausfordernde Erwartung an die SuS wahrgenommen.

Abbildung 27: Bemerkungen LP Schule zum besorgten Umgang

Da im Projekt von den Kindern Lösungsvorschläge erwartet werden und sie diese auch vortragen können, setzen sie sich intensiv mit der Problematik auseinander. Die Formulierung des Lösungsvorschlages aus der Aussenansicht, z.B. als Eule oder Elfe, erachten die LP als gewinnbringend. Diese Aussenansicht wird möglich, glauben die KLP, weil die Kinder auf Grund des Entwicklungsalters fähig zur Perspektivenübernahme sind und auch kritischer weiterdenken können. Ebenso drücken sie die Überzeugung aus, dass die SuS der ersten und zweiten Klasse den Realitätsbezug schaffen können, da sie schon mehr Erfahrungen im sozialen Miteinander sammeln konnten, als die Kindergartenkinder. Der ritualisierte Ablauf der Lektionen wird von allen KLP positiv wahrgenommen. Sie sind überzeugt, dass er Sicherheit und Verbundenheit bietet und dadurch eine Besorgniszunahme möglich wird.

Abbildung 28: Bemerkungen LP Schule zum besorgten Umgang

9.2.3.2 Das Kind sucht soziale Zustimmung

Abbildung 29: Kommunikative Validierung (soziale Zustimmung) Schule a

Abbildung 30: Kommunikative Validierung (soziale Zustimmung) Schule b

Alle Kindergartenlehrpersonen bestätigen die Interpretationen bezüglich der sozialen Zustimmung der Kinder. Es wird als schwierig empfunden, die Kinder entsprechend einzuschätzen. Die nicht wirklich positive Entwicklung lässt sich hauptsächlich auf den Entwicklungsstand der Kinder zurückführen, da sind sich die KLP einig. Es wurde angemerkt, dass viele Konflikte zwischen den Kindern während des Freispiels ablaufen und dadurch ebenfalls eine Entwicklung des Sozialverhaltens stattfindet. Für die KLP ist es jedoch schwierig herauszufinden, ob sich das Kind in der gleichen Situation vor der Auseinandersetzung mit den Dilemma-Geschichten anders verhalten hätte.

Die KLP der 1./2. Klassen bestätigen ebenfalls alle die Interpretationen der Autorinnen. Sie empfinden die Austauschrunden in Gruppen oder im Plenum sehr wertvoll. Die SuS lernen von- und miteinander, wie man sich ausdrücken und seine Meinung vertreten kann. Auch ruhigere SuS lernen, sich vor einer Gruppe auszudrücken. Die SuS sind sich gegenseitig Modell.

Die Gruppenbildung wird zu Beginn als schwierig empfunden, da sich die SuS oft nicht spontan zusammenfinden konnten. Das Zusammensein mit den engsten Freunden oder Freundinnen war zentral. Mit der Zeit konnten sie sich aber durch das Beobachten der Spielsequenzen besser einer Gruppe zuordnen und fanden schneller zusammen. Die Gruppenkonstellation wurde zweitrangig.

Den LP ist aufgefallen, dass die Kinder im Kreis gute Lösungsvorschläge aus der Aussenansicht präsentieren können. Sie machen dabei verbal gute Aussagen und zeigen dabei ihre Empathiefähigkeit. Während der Verarbeitung des Realitätsbezuges im Rollenspiel oder Tischtheater spielen die SuS jedoch aus dem Bauch heraus und agieren eher ohne Perspektivenwechsel.

Lernen am Modell
 also auch
 unser Vorbild-
 sein!

Gruppenbildung
 +
 eigene Geschichte
 haben (+ Verbesserung)

Abbildung 31: Bemerkungen LP Schule zur soz. Zustimmung

9.2.3.3 Das Kind verhält sich anständig

Abbildung 32: Kommunikative Validierung (anständiges Verhalten) Schule a

Abbildung 33: Kommunikative Validierung (anständiges Verhalten) Schule b

Auch hier werden jeglichen Interpretationen der Autorinnen zugestimmt. Das Beurteilen des anständigen Verhaltens zu anderen Personen wird als schwierig empfunden, da nicht klar ist, was als «anständiges Verhalten» gilt, welche Normen und gültig und wichtig sind. Jede LP setzt andere Regeln und Normen fest und fordert deren Einhaltung in unterschiedlicher Konsequenz ein. Schliesslich, so sind sich die LP der ersten und zweiten Klasse einig, wollen Schule und Eltern das Beste für das Kind. Es stellt sich nur die Frage, wie das Beste erreicht werden kann. Daher werden die Ergebnisse als nicht wirklich aussagekräftig angesehen.

Abbildung 34: Bemerkungen LP Schule zum anständigen Verhalten

9.2.4 Beantwortung der Fragestellung

Ist nach mehrmaliger Durchführung des Handlungsmodells eine Tendenz zur Veränderung des sozialen Verhaltens als Folge der Förderung der moralischen Kompetenz bei den Kindern erkennbar?

Tabelle 11: Ausschnitt 1 aus Zielmatrix (vgl. Kapitel 5)

Ziel	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden
Nach der Durchführung von 5 Sequenzen des Handlungsmodells zur Förderung der moralischen Kompetenz ist eine positive Veränderung im Sozialverhalten bei 4-8-jährigen Kindern feststellbar.	Verarbeitung der Dilemma-Geschichten mit dem Handlungsmodell	Nach der Auswertung der Fragebogen ist eine positive Veränderung sichtbar. LP beobachtet positive Veränderung im Sozialverhalten der SuS im Schulalltag	Auswertung und Vergleich der Fragebogen Beobachtungen durch die LP im Schulalltag Leitfadeninterview mit den LP

Kindergarten

Die Auswertung der Fragebogen zeigt auf, dass bei Kindern im Kindergarten nach der Durchführung von fünf Sequenzen des Handlungsmodells keine signifikante Veränderung im Sozialverhalten erkennbar ist. Die Diskussion mit den Lehrkräften bestätigt diese Aussage.

Auch nach dem Abschluss des Projektes stellen die Lehrpersonen im Unterricht keine bedeutsame Veränderung fest.

Das Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» ist in der erprobten Form und Dauer der Durchführung nicht spürbar wirksam.

Schule 1./2. Klasse

Nach der Auswertung der Fragebogen wird eine klare positive Veränderung im Sozialverhalten der SuS festgestellt. Die Form des Handlungsmodells und die Dauer der Durchführung haben die Kinder in ihrem sozialen Denken beeinflusst. Dies bestätigen die Lehrkräfte in der Diskussion. Sie beobachten seither eine erfreuliche Veränderung des Verhaltens im Schulalltag. Die SuS zeigen einen besorgteren und anständigeren Umgang sowohl in der Peer-Gruppe, wie auch mit anderen Personen. Es fällt auch auf, dass Problem und Sorgen seither von den SuS vermehrt direkt angesprochen werden, was eine gemeinsame Lösungsfindung ermöglicht.

Dies zeigt, dass das Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» für SuS der ersten und zweiten Klasse in der erprobten Form und Dauer wirksam ist.

9.2.5 Diskussion und Theorie

Nach Piaget befindet sich das Kind unter sieben bis acht Jahren im zweiten Stadium «Stadium der heteronomen Moral». Es betrachtet Regeln als unantastbar und unveränderlich, da diese von Autoritätspersonen vorgegeben werden (vgl. Meinhardt & Kühn-Popp, 2010). Die Regeln sind jedoch noch nicht verinnerlicht, sondern bleiben gewissermassen äusserlich, deshalb kann das Kind sein Verhalten nicht ändern (vgl. Piaget & Kohler, 2015, S. 78f). Dies begründet den Unterschied der Wirksamkeit des Handlungsmodells auf das Sozialverhalten von SuS im Kindergarten und der ersten und zweiten Klasse. Die Kindergartenkinder befinden sich noch vollständig im Stadium der heteronomen Moral, wobei Erst- und Zweitklässler und -klässlerinnen bereits vor dem Übergang in die dritte Stufe stehen. Dieser Übergang findet fließend statt. Daher ist es durchaus möglich, dass sich einzelne SuS schon im Stadium des autonomen Regelverständnisses befinden. Regeln werden da nicht als von Erwachsenen auferlegt angesehen, sondern sind das Ergebnis eines gegenseitigen Übereinkommens (vgl. Piaget & Kohler, 2015, S.81). Auch in Kohlbergs Stufenmodell sind vier bis achtjährige Kinder dem präkonventionellen Niveau zuzuordnen, wobei es auch hier spürbar ist, dass einzelne ältere Kinder sich schon auf der konventionellen Stufe befinden. Auf dieser Ebene wird die Bedeutung und Zugehörigkeit der Peer-Gruppe zentral (vgl. Kohlberg et al., 2017, S. 52). Diese Aussage wird durch die Diagramme (Abb. 60) bestätigt, auf welchen ersichtlich ist, dass die Bedeutung der sozialen Zustimmung der Klassenkameraden und -kameradinnen in der ersten und zweiten Klasse immer mehr an Bedeutung gewinnt. Zudem stellen KLP und die Autorinnen fest, dass es älteren SuS vermehrt wichtig ist, anfallende Probleme und Konflikte anzusprechen und miteinander nach Lösungen zu suchen. Die SuS bringen vermehrt von sich aus Geschichten in die Klasse, die sie mit Hilfe des Handlungsmodells selbständig bearbeiten wollen. Durch das Gelingen dieser eigenständig erarbeiteten Sequenzen nehmen sie ihre eigene Wirksamkeit wahr in Bezug auf ein friedvolles Miteinander. Dies ist ein weiteres Zeichen für eine positive Veränderung im Sozialverhalten bei den SuS der ersten und zweiten Klasse. Betrachtet man zudem Saarnis (1999) entwicklungspsychologisches Konzept (vgl. Kapitel 4.1.1), kann man feststellen, dass bei der Be- und Verarbeitung der Dilemma-Geschichten die von Saarni erwähnten Fertigkeiten gefördert werden (vgl. Saarni, 1999 in: Pfeffer 2007, S. 25ff). Das Kind übt seine eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen, es lernt die Gefühlsausdrücke der anderen Kinder zu erkennen und vor allem muss es den Perspektivenwechsel versuchen. Wenn Pfeffers (2007) Überzeugung ernst genommen wird, die besagt, dass eine ausgereifte emotionale Kompetenz für das Kind wichtig ist, um richtige

Entscheidungen zu treffen, Konflikte zu lösen und Grenzen zu respektieren, dann ist es äusserst wichtig, Kinder emotional kompetent zu machen. Die Arbeit mit den Dilemma-Geschichten ist ein sinnvoller Weg zu diesem Ziel.

Im Vergleich mit den SuS der ersten und zweiten Klasse zeigen die Kindergartenkinder wenig bis keine Entwicklungstendenzen. Krappmann (2001) betont die Wichtigkeit der Perspektivenübernahme zur Förderung der moralischen Kompetenz. Das Einnehmen des Blickwinkels des Gegenübers ermöglicht das Relativieren einseitiger Sichtweisen. Dies kann durch das Erschaffen von Gelegenheiten zur Rollenübernahme gelingen (vgl. Krappmann in: Edelstein et al., 2001, S.159). Im Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» wird diese Gelegenheit in der Auseinandersetzung als Experte oder Expertin, im Rollenspiel und Figurentheater ermöglicht. Das Hineinversetzen in andere Personen gelingt den SuS des Kindergartens noch wenig. Sie agieren vorwiegend aus eigenem Interesse und begründen ihre Handlung aus der individuellen Perspektive (vgl. Stangl, 2019). Grundsätzlich kann der Perspektivenwechsel in jedem Rollenspiel im Kindergarten tagtäglich geübt werden, sei es in der Puppenecke, beim Puppenhaus oder im Kaufladen. Diese Gelegenheit wird im Freispiel nicht von allen Kindern regelmässig genutzt. Im Gegensatz zu den gemachten Beobachtungen steht Beins Aussage, dass den meisten Kindern selbstgespielte Alltagssituationen nicht schwerfallen (vgl. Beins & Cox, 2011, S.169). Die Autorinnen erklären sich diesen Widerspruch damit, dass den SuS das Spielen selber gewählter Themen aus ihrem Interessenbereich leichter fällt, als der Umgang mit einer vorgegebenen Situation.

Obwohl nach der Durchführung der fünf Sequenzen keine positive Veränderung sichtbar wurde, sind die Autorinnen überzeugt, dass die Auseinandersetzung mit den Geschichten auch für Kindergartenkinder gewinnbringend sein kann, sofern die Dauer und Intensität der Sequenzen optimiert wird. Da die Abstände von einer Woche von einer Sequenz zur nächsten zu lange waren, konnten die Kinder zu wenig intensiv in die Thematik eintauchen. Idealerweise müssten die Auseinandersetzungen mit den Dilemma-Geschichten zeitnaher und über eine längere Zeit erfolgen, damit emotionale Kompetenz geübt werden kann.

Damit wird unsere Vermutung von Punkt 4.16 bestätigt, dass das vorliegende Modell für Kindergartenkinder weniger erfolgreich ausfallen wird, als bei Kindern der 1./2. Klasse.

9.3 Unterfrage 2

Wie bereits unter Kapitel 5 beschrieben, sind die Autorinnen folgender Unterfrage nachgegangen:

Inwiefern ist das von den Autorinnen erarbeitete Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» für Lehrkräfte des ersten Zyklus anwendbar?

9.3.1 Ergebnisse

Die einzelnen Zusammenfassungen der Ergebnisse der Beobachtungsbogen sind im Anhang Punkt 10.2 zu finden. Stellvertretend wird hier lediglich eine Auswertung einer Kindergartenklasse gezeigt. Die Beobachtungen aller Bogen werden nachfolgend pro Stufe zusammengefasst formuliert.

Input: Die SuS hören aktiv zu.	19.02.19	++	+	0	-	--
	12.03.19	++	+	0	-	--

26.03.19	++	+	0	-	--
02.04.19	++	+	0	-	--
30.04.19	++	+	0	-	--

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Alle SuS finden Gehör.

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Realitätsbezug:

Die SuS hören aktiv zu.
(Handpuppe)

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.
(Handpuppe)

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Übungsphase:

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.

	RS / T	Z / Sch	FT
	6	4	3
	9	5	3
	9	5	3
	1	6	8
	0	8	7

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:
Rollenspiel:

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Zeichnen / Schreiben

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Figurentheater

	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--
	++	+	0	-	--

Abbildung 35: Beispiel Zusammenfassung der Ergebnisse der Beobachtungsbogen

Grundsätzlich werden die meisten Beobachtungen im positiven Bereich bewertet. Auf den Beobachtungsbogen der Kindergartenklassen sind wenige Einschätzungen eher negativ ausgefallen, zum Beispiel beim Engagement in den Gruppendiskussionen oder auch bei der Umsetzung in Gruppen im Rollenspiel.

Bei den Gruppendiskussionen wurde die engagierte Stimmung einige Male mit «neutral» bewertet, oft aber dennoch positiv beurteilt. In einer Klasse wurde die engagierte Stimmung durchwegs immer positiv empfunden. In den Kindergartenklassen sind die Beobachtungen diesbezüglich eher bei «neutral» bis «eher positiv» eingeschätzt worden.

Das Erzählen der Inputgeschichte, sowie der Realitätsbezug mit der Handpuppe «Mirco» wurden in beiden Stufen durchwegs als «positiv» und «sehr positiv» erlebt.

Es ist spannend zu sehen, dass die Art der Umsetzung in den verschiedenen Klassen ganz unterschiedlich gewählt wurde. In einer Klasse wurde das Rollenspiel immer beliebter, es wurde mit jeder Sequenz öfter gewählt, in einer anderen Klasse entschieden sich die SuS fast nie dafür. In der Kindergartenstufe nahm die Beliebtheit des Rollenspiels ab, hingegen wurde die zeichnerische Umsetzung häufiger gewählt. Spannend ist auch, dass die Kindergartenkinder beim Figurentheater oder bei der zeichnerischen Auseinandersetzung mit der Geschichte schnell ins Handeln kamen, beim Rollenspiel aber mehrheitlich Mühe hatten, sich zu organisieren und die Umsetzung selbständig zu planen. In den ersten und zweiten Klassen ist dies nicht gleich zu beobachten. In allen Umsetzungsformen kamen die SuS gleichermassen schnell zu Ideen und begannen zügig mit der Auseinandersetzung.

9.3.2 Interpretation der Ergebnisse

Während den verschiedenen Sequenzen der Geschichtenrahmen sind fast ausschliesslich positive bis neutrale Beobachtungen gemacht worden und keine sind negativ ausgefallen. Dies kann auf den, den SuS angepassten Aufbau der Sequenzen zurückgeführt werden. Offenbar sind die Phasen der Durchführung abwechslungsreich und die Zusammenstellung der Geschichtenrahmen grösstenteils gelungen.

Abbildung 36: Eindrücke der versch. Phasen einer Sequenz

Zudem war die Offenheit aller involvierten KLP gegenüber dem Masterprojekt sehr positiv. Aufgrund des Vertrauens und Interesses ihrerseits sind die Beobachtungen dementsprechend erfreulich ausgefallen. Wäre der Blickwinkel der KLP auf das Projekt ein anderer und dementsprechend kritisch, würde sich dies vermutlich in den Beobachtungsbogen widerspiegeln. Als weiterer Grund für die mehrheitlich

positiv eingeschätzten Beobachtungen ist die gute Grundstimmung in den Klassen zu nennen. Wäre die nicht vorhanden, wären wohl kaum, durch alle fünf Sequenzen hindurch, meist positive Beobachtungen gemacht worden.

Das Engagement in den Gruppendiskussionen fiel je nach Stufe, aber auch je nach Geschichte unterschiedlich aus. In den Kindergartenklassen ist das Engagement oft «neutral» oder «gut» bewertet worden. In den Klassen mehrheitlich «gut» bis «sehr gut». Kinder im Schulalter haben bereits mehr Übung im freien Sprechen. Sich zu äussern vor anderen braucht Mut und Selbstvertrauen. Im Schulunterricht werden geführte Gesprächsrunden, wie zum Beispiel der Klassenrat, regelmässig durchgeführt und die SuS können sich so allmählich an das Mitdenken und Mitdiskutieren gewöhnen. In den ersten und zweiten Klassen herrscht schon eine gute Vertrauensbasis. Diese ist wichtig, damit sich auch zurückhaltende Kinder sicher fühlen und sich vor der ganzen Gruppe zu äussern wagen.

Zudem musste die Gruppendiskussion pro Gruppe selbständig organisiert werden und es konnte nicht auf die Moderation einer Lehrperson vertraut werden. Dies braucht Übung und ist sicherlich bei älteren Kindern einfacher umsetzbar. Die Gruppendynamik spielt dabei eine wichtige Rolle. Da die Zusammensetzung der Gruppen jeweils ausgelost wurde, waren die Konstellationen ganz unterschiedlich. Dies hat sich wohl auch auf den Beobachtungsbogen bemerkbar gemacht.

Das Erzählen der Inputgeschichte und auch das Gespräch mit der Handpuppe «Mirco» kamen in allen Klassen durchwegs gut an. Alle SuS hörten aktiv zu und zeigten sich emotional betroffen. Es ist anzunehmen, dass die Auswahl der Geschichten mit der Erfahrungs- und Interessenswelt der SuS gut übereinstimmte. Zudem wurden durch die in der Mitte gelegte Geschichtenumgebung und durch die Handpuppe «Mirco» alle SuS visuell und durch die Erzählung oder das Gespräch mit Mirco auditiv angesprochen. Die visuelle Untermalung einer akustischen Wahrnehmung kann für viele Kinder eine Erleichterung sein. Es ist anzunehmen, dass die verschiedenen Figuren die Kinder angesprochen haben und sie sich somit gut darauf einlassen konnten.

9.3.3 Kommunikative Validierung

Abbildungen 37: Begründung 1

Ausnahmslos alle LP bestätigen die oben genannten Interpretationen. Die Zusammenstellung und der gleichbleibende Aufbau der Sequenzen «Geschichtenrahmen» wird als positiv erlebt. Die Grundstimmung in den Klassen ist durchwegs gut. Eine LP bezieht dies auf die Betroffenheit der Kinder, welche durch die verschiedenen Geschichten berührt und somit motiviert waren, sich damit auseinanderzusetzen. Sie meint, dass die Geschichten die aktuelle Thematik aus dem Alltag der Kinder aufgreifen, also sehr altersgerecht gestaltet sind.

Die positive Einstellung der KLP zum Projekt ist ebenfalls massgebend für die durchwegs positiven Beobachtungen. Die Wichtigkeit des Sozialverhaltens bei Kindern und deren Förderung ist allen LP bewusst, daher ist ihr Interesse einem solchen Projekt gegenüber gross.

Abbildung 38: Begründungen 2

Grundsätzlich haben die LP von Kindergarten und Schule die Thesen der Autorinnen bestätigt, dass das Erzählen der Geschichten und der Realitätsbezug von den SuS als positiv erlebt wird. Die SuS fühlen sich angesprochen von den Geschichten, lassen sich gerne in eine andere Welt entführen, können sich darin bewegen und beim Spiel dann auch darin «leben». Die Visualisierung mit der gestalteten Mitte hilft den Kindern, sich in die Geschichte einzufühlen, sie können beim Zuhören den Inhalt der Geschichte mit dem Bild der Mitte verknüpfen. Sowohl ausgewählten Figuren, wie Zwerge, Tannen, Prinzessin usw., wie auch der Inhalt der Geschichten sind dem Interesse der SuS angepasst. Eine Kindergarten-LP stellt fest, dass die zweite Geschichte, der Realitätsbezug, für einige Kinder zu viel ist und damit eine Überforderung darstellt.

Abbildung39: Begründungen 3

Das Engagement der SuS während der Gruppendiskussionen wird unterschiedlich bewertet. Im Kindergarten ist die selbständige Organisation in einer Gruppe eine grosse Herausforderung. Dies wird von den entsprechenden LP bestätigt. Eine Lehrperson meint, dass die Gruppenzusammensetzung für einige Kinder sehr zentral sei und dass es zu Verweigerungen kommen kann, wenn die Gruppe nicht den Vorstellungen dieser Kinder entspricht. Es stellt sich die Frage, ob es Sinn macht die Gruppen immer auszulösen oder auch ab und zu bereits im Voraus festzulegen? Auch von den KLP der 1./2. Klasse wird diese Frage aufgenommen. Je nach Gruppenzusammensetzung ist die Beteiligung einzelner Kinder grösser. Vor allem zurückhaltende Kinder wagen sich im Beisein vertrauter Mitschüler oder Mitschülerinnen mehr zu sagen. Wenn in einer Gruppe ein SuS von sich aus die Gesprächsleitung übernimmt, so ist das Engagement spürbar höher. Ebenso kann die Anstrengungsbereitschaft gering sein, wenn sich hauptsächlich ruhige und zurückhaltende Kinder in einer Gruppe zusammenfinden. Zudem werden aktuelle Konflikte unter den Kindern in Gruppenarbeiten sichtbar. Das Engagement ist in einem solchen Fall bei den entsprechenden Kindern gering, da sie sich nicht fokussiert auf das aktuelle Thema einlassen können. So wäre es auch aus der Sicht der KLP der 1./2. Klasse sinnvoll, die Art der Gruppenzusammensetzung variabel zu halten.

Auch wenn in der Kindergartenstufe das Diskutieren in der Gruppe für viele SuS eine Herausforderung darstellt, so finden die KLP das Einsetzen solcher Übungssequenzen überaus wertvoll. Diskutiert wird, ob es nützlich wäre, wenn bestimmte Gesprächsregeln bereits vor der Durchführung eines solchen Projektes eingeübt würden, damit möglichst viele SuS aktiv daran teilnehmen könnten. Nützlich hierfür wäre ein «Sprechstein», der in der Hand haltend zum Erzählen einladen und auch die Rollen des Sprechers und der Zuhörer klar definieren würde.

Die Gruppengrösse von vier bis fünf Kindern wird von den meisten KLP als passend bewertet, eine LP meint jedoch, dass eine Einteilung in noch kleinere Gruppen sinnvoll wäre, damit sich wirklich alle Kinder mutig zeigen und sich am Gespräch beteiligen.

Abbildung 40: Begründungen 4

Die LP bestätigen die Beobachtungen der Autorinnen. Es sind Klassen zu beobachten, in denen die SuS zunehmend das Rollenspiel wählen, in anderen jedoch wird das Zeichnen oder Figurentheater immer beliebter. Als einen möglichen Grund wurde die Intensität der Diskussionsrunden genannt. Für einige SuS war diese Zeit sehr lange, und sie wählten für sich das ruhigere Zeichnen oder Schreiben, bei dem sie auch alleine arbeiten können. Auch Figurentheater kann alleine gespielt werden. Die LP sind auch der Meinung, dass der Einfluss der Mitschüler und Mitschülerinnen in Betracht gezogen werden muss. Es kann sein, dass sich die SuS nicht immer ganz freiwillig einer Gruppe angeschlossen haben. Hier wäre es wichtig eine Haltung in der Klasse zu erarbeiten, die das eigenständige, für sich selber Entscheiden zulässt. Zusätzlich empfehlen die Lehrpersonen der ersten und zweiten Klasse längere Spielsequenzen, damit sich die SuS intensiver mit dem Thema auseinandersetzen und klarer üben können. Auch das Vortragen der kleinen Theaterstücke würde so eine grössere Bedeutung erhalten. Die LP glauben auch, dass es sinnvoll wäre, im Vorfeld Rollenspiele zu üben. Dies bestätigt auch die Beobachtung in einer Klasse, die kurz vor dem Einstieg in das Projekt «Geschichtenrahmen» Theater gespielt hatte. Diese Kinder finden Rollenspiele toll und wählen es vermehrt.

Abbildung 41: Begründungen 5

Für Kindergarten-Kinder scheint das selbstständige Erarbeiten eines Rollenspieles eine Überforderung darzustellen. Dies bestätigen auch die Lehrpersonen. Als Grund wird erwähnt, dass einzelne Kinder das Rollenspiel nur wählen, damit sie mit ihren Freunden oder Freundinnen zusammen sein können. Dadurch kann es aber sein, dass sie nicht motiviert sind und sich dementsprechend auch nicht auf das Rollenspiel einlassen können. Es werden auch Konflikte erwähnt, die bei der Rollenverteilung entstehen. Das Kind, das eine «aufgebrummte» Rolle erhält, kann dementsprechend demotiviert und unkonstruktiv handeln.

Grundsätzlich wird sowohl bei den LP des Kindergartens wie auch bei den SuS der ersten und zweiten Klasse festgestellt, dass es sehr auf die Gruppenzusammensetzung ankommt. Übernimmt ein SuS klar die Leitung, dann klappt das Erarbeiten besser und ein konstruktives, gehaltvolles Rollenspiel wird möglich. Auch denken die LP, dass Kinder den Bezug von der Rahmengeschichte zur Realität nicht nachvollziehen können, sie halten an der vorgegebenen Rahmengeschichte fest.

9.3.4 Gruppendiskussion mit den Lehrkräften

Die KLP wurden gebeten, Vor- und Nachteile, positive und negative Erfahrungen sowie Verbesserungsvorschläge zu notieren. Folgend sind die Plakate mit den Antworten der LP beider Schulen aufgeführt.

Abbildung 42: Plakat Kindergarten a zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen

Abbildung 43: Plakat Kindergarten b zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen

Positiv bewertet werden die ansprechenden Geschichten und Materialien, sowie der ritualisierte Ablauf. Alle Geschichten sind altersgerecht und sprechen die SuS an. Das gesamte Programm wird als wertvoll erachtet. Dass verschiedene Lösungen korrekt sind, jeder SuS etwas beitragen darf und keine Wertung vorgenommen wird, wird als weiterer förderlicher Aspekt empfunden. Es wird festgestellt, dass die Umsetzung in kleineren Klassen einfacher durchzuführen ist und vermutlich auch gewinnbringender ausfallen wird.

Als eher schwierig betrachtet werden die fünf Geschichten mit den vielen verschiedenen Figuren. Die LP sind der Überzeugung, dass sich SuS zu wenig vertieft mit den Figuren befassen können und denken, dass sinnvollerweise immer dieselben Figuren durch die Geschichten führen sollten. Auch der Abstand von einer Woche von einer Sequenz zur anderen wurde als zu lange wahrgenommen.

Durch die Inputgeschichte und den Realitätsbezug sind die SuS während der Sequenz nur bedingt aktiv und müssen lange zuhören. Einige Kinder sind dadurch überfordert und ihre Ausdauer lässt nach.

Es wird daher von einer LP die Idee eingebracht, während der Sequenz mehr Bewegungs- und Vertiefungseinheiten anzubieten.

Bei den Diskussionsrunden im Plenum sind einige SuS nur Beobachter und Beobachterinnen, sie bringen sich in der grossen Gruppe nicht ein.

Die KLP sind überzeugt, dass die Durchführung der Sequenzen über einen längeren Zeitpunkt und mehrmals die Woche zu einem gewinnbringenderen Ergebnis führen würde.

Abbildung 45: Plakat Schule a zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen

Abbildung 46: Plakat Schule b zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen

Der immer gleichbleibende Ablauf wird von sämtlichen LP positiv wahrgenommen. Das Ritual bietet den SuS Sicherheit. Es wird beobachtet, dass alle Kinder gerne mitmachen und aktiv dabei sind.

Die Anschaulichkeit der Requisiten und die gestaltete Mitte werden als bereichernd bezeichnet. Die Handpuppe «Mirko» spricht die SuS sehr an. Im Gespräch mit Mirko sind die Kinder offen und aktiv dabei.

Im Gegensatz zum Kindergarten wird die Einheit von fünf Wochen in wöchentlichen Sequenzen von der Mehrheit der KLP als passend eingeschätzt. Die eigentliche Idee der Autorinnen, den Geschichtenrahmen spontan und der Situation angepasst im Unterricht einsetzen zu können, wird von den LP positiv aufgenommen. Für den spontanen Einsatz der Geschichtenrahmen wird die Sequenz jedoch als zu lange empfunden. Es kann aber nicht erläutert werden, wie der ritualisierte Ablauf gekürzt werden könnte. Dieser wird grundsätzlich als stimmig beurteilt.

Die Vielfalt der Umsetzungsmöglichkeiten, wie Rollenspiel, Figurentheater, Zeichnen und Schreiben wird als nützlich angesehen.

Vor allem das Rollenspiel, mit der Möglichkeit sich in eine andere Person zu versetzen, wird als wertvoll betrachtet.

Das Projekt bietet den KLP zudem die Möglichkeit, die Gruppendynamik ihrer Klasse aus einem anderen Blickwinkel zu beobachten. Auch das Legen der Kreismitte bringt spannende Einblicke in die verschiedenen Charaktere der SuS. «Wer macht was?».

9.3.5 Beantwortung der Fragestellung

Inwiefern ist das von den Autorinnen erarbeitete Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichtenrahmen» für Lehrkräfte des ersten Zyklus anwendbar?

Tabelle 12: Ausschnitt 2 aus Zielmatrix (vgl. Kapitel 5)

Ziel	Mittel und Wege zur Zielerreichung	Indikator	Methoden
Das Handlungsmodell ist im Zyklus 1 anwendbar			
Teilziel 1 Das Handlungsmodell kann jederzeit und der Situation angepasst verwendet werden.	Materialbox Klar strukturierter und gleichbleibender Aufbau dient der schnellen Einsetzbarkeit	Die LP erzählen vom erfolgreichen und evtl. spontanen Einsatz des Handlungsmodells im Unterricht	Leitfadeninterview / kommunikative Validierung Beobachtungsbogen
Teilziel 2 Die LP wenden das Handlungsmodell im Unterricht an.	Jede Dilemma- oder Konfliktsituation kann in einen der Geschichtenrahmen eingesetzt werden	Die LP zeigen sich überzeugt vom Modell Die LP wenden das Modell im Unterricht an	

Kindergarten:

Die Umsetzung einer Sequenz in der durchgeführten Version ist für Kindergartenkinder zu anspruchsvoll. Die benötigte Zeit der Durchführung ist für die SuS zu lange. Sie zeigen noch zu wenig Ausdauer und werden vor allem in den Kreissequenzen müde und unruhig. Da schon das alltägliche Programm einen Kindergartenmorgen ziemlich ausfüllt, ist es herausfordernd, ein zusätzliches Zeitfenster für einen ungeplanten Geschichtenrahmen zu finden.

Deshalb erklären die LP, dass dieses Modell im Kindergarten in der aktuellen Form nicht jederzeit spontan einsetzbar ist und sie es somit nicht anwenden.

Da sie die Ansätze dieses Modells dennoch überzeugend finden, wären sie interessiert an einer adaptierten Form, wie sie im Kapitel 10.2 beschrieben wird.

Schule:

Im Grundsatz sind die LP überzeugt, dass das Handlungsmodell jederzeit im Unterricht einsetzbar ist. Für den spontanen Einsatz wäre eine gekürzte Version sinnvoll, für im Voraus geplante Einheiten zeigt sich das Modell geeignet.

Eine LP erwähnt sogar die erfolgreiche Durchführung einer Sequenz durch ihre SuS. Zwei Mädchen äusserten den Wunsch eine Rahmengeschichte selbständig zu planen und durchzuführen. Seither gehören solche, von den Kindern organisierte Einheiten zum Schulalltag dieser Klasse. Die LP betont das dadurch positiv veränderte Klassenklima.

Abbildung 48: Eindruck einer selbstorganisierten Sequenz

Dadurch sind die Autorinnen der Überzeugung, das gesetzte Ziel in der ersten und zweiten Klasse erreicht zu haben.

9.3.6 Diskussion und Theorie

Nach Piaget unterwerfen sich die Kinder unter sieben bis acht Jahren den vorgeschriebenen Regeln. Da diese jedoch noch nicht verinnerlicht sind, sondern gewissermassen äusserlich bleiben, kann das Kind das Verhalten nicht wirklich ändern (Piaget & Kohler, 2015, S. 67). Dies bestätigt die Beobachtungen und Erfahrungen der Autorinnen, die bei der Umsetzung im Kindergarten gemacht wurden. Es wurde festgestellt, dass sich die Kinder an der vorgegebenen Rahmengeschichte festgehalten haben und keine Verbindung zu eigenen Erlebnissen schaffen konnten. Ebenso fiel auf, dass das Finden von möglichen Lösungsvorschlägen bei Dilemmasituationen für diese Kinder noch eine grosse Schwierigkeit darstellt. Da sich die Kinder in diesem Alter ihre Umwelt in gut und schlecht, richtig oder falsch einteilen (Kohlberg et al., 2017, S. 51f.), können sie sich noch nicht vorstellen, dass bei einem Dilemma verschiedene Lösungswege möglich und als richtig angesehen werden können.

Den Autorinnen ist aufgefallen, wie unterschiedlich Durchführung und Inhalt der Rollenspiele in Kindergarten und 1./2. Klasse ausfielen. Es wird beobachtet, dass die Erst- und Zweitklässler und -klässlerinnen Situationen erfinden und spielen können, Sie zeigen damit eingebildete Situationen, die Teile der erlebten Geschichte oder einer erfahrenen Realität beinhalten. Die Kindergartenkinder dagegen übernehmen oftmals die eben gehörte Rahmengeschichte. Sie leben diese in ihrem Spiel weiter, ohne spürbaren Transfer zur Realität und brauchen vielfach Gegenstände, die eine Rolle übernehmen können. Diese Beobachtungen werden von Wygotskis Theorie bestätigt, nach deren sich das Kind mit Hilfe des Spiels entwickeln und damit die Zone der nächsten Entwicklung erreichen kann. Er betont auch, dass das kleinere Kind nicht zwischen realen und eingebildeten Situationen unterscheiden kann, dem Schulkind die Verbindung zur Wirklichkeit jedoch zunehmend gelingt (vgl. Wygotski in Èl'konin, 2010, S. 462ff.).

Generell fällt den Autorinnen und LP auf, dass sich die SuS im Kindergarten schwer auf ein Rollenspiel mit einem vorgegebenen Thema einlassen. Sie wissen oftmals nicht, wie sie das anpacken sollen, wollen die Erwartungshaltung der LP erfüllen und erkennen keine Möglichkeit dazu. So stehen sie etwas ratlos oder unruhig in der Gruppe und warten auf Unterstützung. Die SuS der ersten und zweiten Klasse

dagegen bekunden eher Mühe bei der Rollenverteilung und der Umsetzung des Themas in ein «Theater». Auch spielt die Gruppeneinteilung eine zentrale Rolle.

In allen Klassen, sei es im Kindergarten oder in der Schule, benötigen die Kinder Unterstützung im Übergang zum Rollenspiel und auch im Rollenspiel selber. Aus diesem Grund sind die Autorinnen zur Überzeugung gekommen, dass als Voraussetzung für eine gewinnbringende Arbeit mit den Dilemma-Geschichten Rollenspiele schon im Vorfeld geübt werden sollten. So kann in der Sequenz selber der Fokus auf dem Thema der Geschichte bleiben und wird nicht von Gruppendiskussionen oder Rollenverteilung überdeckt.

In der Evaluation wurde der Zeitfaktor mehrmals erwähnt. Zum einen war die Erprobungsphase von fünf Wochen zu kurz bemessen. Das Kennenlernen der fünf Rahmengeschichten, der verschiedenen Figuren war intensiv und hat einige jüngere Kinder überfordert. Die Autorinnen sind sich einig, dass bei einer längeren, und vor allem in der Anfangsphase regelmässigeren Auseinandersetzung mit den Rahmengeschichten, der Lerneffekt, im Besonderen bei Kindergartenkindern, dementsprechend grösser ausfallen würde. Mit der Arbeit an Dilemma-Geschichten soll die Moralbildung entwicklungsorientiert geschehen. Lind (2015) bestätigt diese Aussage. Es sei die Pflicht der Schulen moralische Bildung zu fördern. Dies geschehe durch das Diskutieren mit den SuS über Probleme und Konflikte. Durch moralische Bildung können diese Fähigkeiten erlernt werden (vgl. ebd., S. 20f). Im Unterricht können Gelegenheiten dazu geboten werden.

Die lange und intensive Zeitspanne einer einzelnen Sequenz wurde ebenfalls mehrfach erwähnt. Trotz des stimmigen, ritualisierten Aufbaus einer Lektion wurde die erprobte Auseinandersetzung mit den Geschichtenrahmen als zu lange empfunden. Viele, vor allem jüngere Kinder zeigten noch zu wenig Ausdauer, um bis zum Schluss fokussiert beim Thema bleiben zu können.

Die Evaluation hat zusätzlich ergeben, dass der spontane Einsatz der Geschichten nicht so umgesetzt wird wie es das eigentliche Ziel wäre. Dafür dauern die Sequenzen zu lange. Da gilt es nun eine Optimierung zu finden.

Die KLP erwähnten in der Evaluation, dass die Gruppendiskussionen für einige Kinder eine Herausforderung oder sogar eine Überforderung darstellt. Das selbständige Zurechtfinden in der Gruppe und nach Lösungsvorschlägen suchen wurde je nach Gruppenkonstellation gut oder auch gar nicht geschafft. Lind (2003) rät, die Gruppendiskussionen anzuleiten, damit die SuS mit Gegenargumenten zum moralischen Denken herausgefordert werden (vgl. ebd., S. 77). Dies kann jedoch im Schulalltag nur schwer umgesetzt werden, da hauptsächlich nur eine LP für die ganze Klasse zuständig ist und somit nicht mehrere Gruppen begleiten kann.

Auch nach Weber (2006) sind insbesondere die herausfordernden Phasen in der Auseinandersetzung mit den Dilemma-Geschichten wichtig, da die SuS durch diese zugemuteten Aufgaben viel profitieren können (vgl. Weber, 2006). In dieser Phase spielen die Peers eine bedeutende Rolle. Voneinander und miteinander lernen wird so möglich (vgl. Bandura, 1976, S. 23ff.). Natürlich soll nach einer herausfordernden Phase auch wieder eine unterstützende Phase folgen, in der die SuS angehört, ermutigt und unterstützt werden (vgl. Weber, 2006).

Die Autorinnen sind der Meinung, dass das Beibehalten der sich abwechselnden Phasen (herausfordernd und unterstützend) wichtig ist. An Herausforderungen können Kinder wachsen und Neues lernen. Jedoch gilt zu überdenken, ob eine Anpassung der Anzahl Phasen oder deren Dauer sinnvoll wäre. Dies wird im Kapitel 10.2. beschrieben.

Die LP des Kindergartens geben zu bedenken, dass fünf unterschiedliche Geschichten mit stets neuen Figuren für die SuS eine Überforderung darstellen. Damit Empathie gelingen kann, müssen sich die Kinder mit den Figuren auseinandersetzen, sie müssen sich mit ihnen identifizieren. Das braucht einige Begegnungen, was so im vorliegenden Handlungsmodell nicht möglich ist. Stabilität in den Sequenzen bietet jedoch die Handpuppe «Mirco». Als stets gleichbleibende Leitfigur ist sie bei den Kindern sehr beliebt und hilft Türen zu einem Thema zu öffnen. Was Mirko sagt, bekommt eine zentrale Bedeutung für die Kinder, sie nehmen ihn und seine Aussagen erst.

Auch spielt die Wahl der Geschichte eine grosse Bedeutung. Wie Friebel (2007) betont, üben Geschichten auf Kinder eine magische Anziehungskraft aus. Durch die handelnde Umsetzung des passiven Erlebens von Geschichten aus dem kindlichen Lebensbereich findet aktives Lernen statt (vgl. ebd., S.13). So müssen also Dilemma-Geschichten angeboten werden, die die Kinder berühren und in denen sie eigene Erfahrungen erkennen können. Lind (2003) nennt es das edukative moralische Dilemma. Dieses sollte so formuliert sein, dass Neugier und Spannung geweckt werden, jedoch ohne Auslösung von lernhemmenden Emotionen wie Ängste oder Wut. Die Diskussion zu diesen Geschichten soll zum Nachdenken über moralische Problemlösungen anregen und die Entwicklung der moralischen Urteilsfähigkeit fördern (vgl. ebd., S.79). Auch Weber nennt den Schwierigkeitsgrad eines Dilemmas entscheidend für den Lernerfolg (vgl. Weber, 2006). Die Autorinnen haben ihre Geschichten diesem Gesichtspunkt entsprechend erstellt. Sie denken, dass es Sinn macht, die Geschichten in immer denselben Rahmen mit den stets gleichen Figuren zu setzen, um der Überforderung der SuS im Kindergarten entgegenzuwirken.

9.4 Hauptfragestellung

Folgend wird die Hauptfragestellung beantwortet und das Entwicklungsziel überprüft.

9.4.1 Beantwortung der Hauptfragestellung

Wie muss die Auseinandersetzung mit Dilemma-Geschichten erfolgen, damit sie im Zyklus 1 zur Förderung der moralischen Fähigkeiten wirkungsvoll eingesetzt werden können?

Aufgrund der Auswertungen der Fragebogen zu den Sozialperspektiven und der Beobachtungsbogen, den gemachten Erfahrungen während der Durchführung des Projektes und der Diskussion mit den KLP wird die obenstehende Fragestellung folgend beantwortet:

Die Evaluation hat gezeigt, dass die von den Autorinnen erarbeitete Auseinandersetzung mit Dilemma-Geschichten in der 1./2. Klasse erfolgreich war. Der ritualisierte, immer gleichbleibende Aufbau der Sequenzen, die sich abwechselnden Arbeitsphasen (herausfordernd und unterstützend), der Realitätsbezug mit der Handpuppe «Mirko» und auch die Übungsphase am Schluss liessen die SuS grundsätzlich aktiv, interessiert und motiviert daran teilhaben und überzeugten die KLP. Die Dauer einer Sequenz ist

passend für SuS dieses Alters, so dass sie sich bis zum Schluss fokussiert und engagiert mit den Geschichten auseinandersetzen können. Ebenso zentral für eine erfolgreiche Auseinandersetzung mit Dilemmata und somit der Förderung moralischer Kompetenzen ist das Leisten der Perspektivenübernahme (vgl. Gutzenwiller-Helfenfinger, 2010, S. 206). Durch das Übernehmen der Rolle als «Experte oder Expertin», das Rollen- oder Figurespiel konnte dies in den Sequenzen regelmässig geübt werden. Die gemachten Erfahrungen während des Projektes zeigen, dass Schulkinder im Alter von sieben bis acht Jahren den Perspektivenwechsel mehrheitlich gut schaffen.

Die erfreuliche positive Veränderung vieler SuS im Sozialverhalten beweist, dass das Projekt in der beschriebenen Form Wirkung zeigt.

Damit auch auf der Kindergartenstufe eine Veränderung im Sozialverhalten durch die Förderung der Moralkompetenzen sichtbar wird, muss die Organisation der Sequenz überdacht werden. Der zeitliche Rahmen, der Einsatz der verschiedenen Figuren in den Dilemma-Geschichten, der Realitätsbezug und die Organisation der Gruppendiskussionen muss altersgerecht angepasst werden.

Eine zusätzliche Herausforderung für Kindergartenkinder ist der Perspektivenwechsel und die Verbindung einer eingebildeten Situation zur Wirklichkeit. Diese Beobachtung wird von Wygotski bestätigt (vgl. Wygotski in Èl'konin, 2010, S. 462ff). Entwicklungsbedingt gelingt dieser Schritt vielen Kindern dieses Alters noch nicht.

Da das vorliegende Projekt jedoch klar entwicklungs- und prozessorientiert ausgerichtet ist, wird die im Vergleich zu den SuS der ersten und zweiten Klasse noch nicht spürbare Entwicklung des Sozialverhaltens bei Kindergartenkindern nicht als Misserfolg gewertet. Nur durch Schaffen von passenden Situationen und Lernmöglichkeiten wird ein Übergang in die Zone der nächsten Entwicklung ermöglicht. Die Autorinnen schliessen daraus, dass das Projekt, wenn auch in einer angepassten Form, auch in der Kindergartenstufe eine wertvolle Unterstützungsmöglichkeit zur Förderung von moralischen Kompetenzen bietet.

Die adaptierte Form des beschriebenen Handlungsmodells für den Kindergarten wird im Kapitel 10.3 beschrieben.

9.4.2 Überprüfung des Entwicklungszieles

Entwicklungsziel:

Die Entwicklungsarbeit soll den Kindern im Zyklus 1 die Chance eröffnen, sich prozessorientiert anhand eines Geschichtenrahmens mit einem Dilemma oder einer allgemeinen Konfliktsituation auf lustvolle Art auseinanderzusetzen. Zudem soll es die KLP in ihrer täglichen Arbeit entlasten, da sie mit den verschiedenen Geschichtenrahmen und den dazugehörigen Materialien sofort eine Handlungsmöglichkeit zur Verfügung hat, die schnell und spontan ein- und umsetzbar ist.

Die Umsetzung des Projektes hat gezeigt, dass sich von den Rahmenschichten alle SuS angesprochen fühlen. Eine vertiefte Auseinandersetzung damit gelingt jedoch nur bei den SuS der ersten und zweiten Klasse. Die verschiedenen Wahlmöglichkeiten in der Übungsphase bieten allen Kindern einen lustvollen Umgang mit den Dilemma-Geschichten.

Die fünf vorgegebenen Rahmengeschichten und die passenden Materialien dazu überzeugen die KLP und werden teilweise bereits eingesetzt. Der spontane Einsatz im Unterricht mit einer aktuellen

Konfliktsituation wurde erst von einer LP erprobt und für wirksam und machbar empfunden. Auch die anderen Lehrkräfte ersten und zweiten Klasse zeigen sich vom Handlungsmodell überzeugt und nehmen es in ihr Unterrichtsrepertoire auf. Jedoch denken sie, dass es durch die lange Dauer einer Sequenz nur geplant einsetzbar ist. Damit es auch auf der Kindergartenstufe regelmässig eingesetzt wird, sind Adaptionen nötig.

Um zu einem festen Bestandteil im Unterricht zu werden, muss das beschriebene Modell über längere Zeit erprobt werden. Erst dann wird sich zeigen, ob es für die LP als Entlastung empfunden wird.

10 Reflexion

Nachfolgend werden die Entwicklungsarbeit und der Prozess kritisch reflektiert. Eine mögliche Weiterführung wird beschrieben.

10.1 Entwicklungsarbeit

Als Produkt der Entwicklungsarbeit ist eine Materialkiste entstanden, die pro Stufe fünf Dilemma-Geschichtenvorlagen, den Beschrieb des Ablaufes einer Dilemma-Geschichten-Sequenz, passende Materialien zur Gestaltung der Mitte und je eine Figur als Experten oder Expertin enthält.

Für den Inhalt der Dilemma-Geschichten wurden Alltags- oder mögliche Konfliktsituationen aus dem Alltag der SuS gewählt. Für Kindergarten und 1./2. Klasse entstanden teils unterschiedliche Geschichten, da sich die Kindergartenkinder meist nicht auf demselben Entwicklungsstand wie die SuS der ersten und zweiten Klasse befinden und auch die Alltagserfahrungen unterschiedlich sind. Diese Dilemmata haben die SuS im Allgemeinen interessiert und zur Mitarbeit motiviert.

Im Ablauf-Beschrieb wird der Aufbau und die Durchführung einer Sequenz in vier Phasen erläutert, so wie sie während der Umsetzung des Projektes durchgeführt wurden. Mögliche Adaptionen für den Kindergarten sind auch angefügt, sind aber von den Autorinnen nicht erprobt worden.

Die Materialien zur Gestaltung der Mitte sind so gewählt, dass sie die Kinder ansprechen und zu den Geschichten passen. Die Expertenfigur soll die Kinder zur aktiven Gesprächs-Teilnahme anregen. Damit kann eine mögliche Lösung aus einer Aussensicht präsentiert werden, obwohl die Kinder durch den Gegenstand in der Ich-Form sprechen.

Der Inhalt der Materialkiste ist den Autorinnen den Vorstellungen entsprechend gut gelungen und kann gut im Unterricht eingesetzt werden.

Die Idee des Projektes «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» stiess bei den LP auf grosses Interesse. Vor allem die LP der ersten und zweiten Klasse können sich vorstellen, Dilemma-Geschichten oder Konflikte des Schulalltags mit diesem Handlungsmodell in den Schulunterricht einzubauen. Auch die LP des Kindergartens möchten die Idee weiter umsetzen, jedoch in einer adaptierten Form.

Von den LP wurde während dieser Zeit recht viel Flexibilität verlangt. Zusätzlich mussten sie einige Zeit in das Ausfüllen der Frage- und Beobachtungsbogen investieren. Die Entscheidung, wo die Kreuze gesetzt werden sollen war für die LP nicht immer einfach und entstand, wie im Vorfeld schon beschrieben, zwischendurch auch willkürlich.

Im Grundsatz betrachten die Autorinnen das Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» als gelungen und anwendbar. Mögliche Anpassungen sind erkannt und können nun erprobt werden.

10.2 Prozess

Die Idee, sich bei der Masterarbeit mit Dilemma-Geschichten auseinanderzusetzen, entstand schon früh. Bereits zu Beginn des Studiums wusste eine der Autorinnen, dass sie sich in dieses Thema intensiv vertiefen möchte. Schon bald aber wurde klar, dass sich eine Entwicklungsarbeit zu diesem umfangreichen Thema eher als Gruppenarbeit eignen würde. Zum einen um sich regelmässig austauschen und durch anregende Diskussionen gegenseitig profitieren zu können, zum andern auch zum gemeinsamen Finden verschiedener Umsetzungsideen. So machte sich die Autorin auf die Suche nach einer Partnerin. Diese wurde schnell gefunden.

Zu Beginn beschäftigten sich beide Autorinnen intensiv mit verschiedenen Theorien zum Thema Moral, Moralentwicklung und der Methode der Dilemma-Diskussionen nach Kohlberg. Durch die intensive Auseinandersetzung damit entwickelte sich zunehmend die Idee, aufbauend auf der Methode der KMDD, eine Umsetzung für den Zyklus 1 zu erarbeiten. Zusätzlich konnten die Autorinnen ihr Wissen bezüglich dieser komplexen Thematik vertiefen und ausbauen.

Das Verfassen der Theorie erwies sich als erste grosse Hürde. Das umfangreiche Wissen zu selektieren und in Kapitel zu unterteilen war herausfordernd. Was davon ist wirklich relevant für diese Arbeit? Durch immer wieder auftretende Unsicherheiten und daraus resultierenden langen Diskussionen zu zweit verzögerte sich die Verschriftlichung. Damit der geplante Zeitrahmen des Projektes eingehalten werden konnte, musste gleichzeitig schon mit dem Suchen, dem Entwickeln und Verfassen von passenden Dilemma-Geschichten für vier- bis achtjährige Kinder begonnen werden. Diese Arbeit wiederum fiel beiden leicht, hatte das Erfinden von Geschichten doch direkt mit der bevorstehenden Umsetzung in der Schule und im Kindergarten zu tun. Auch das Entwickeln und Ausarbeiten des zu erprobenden Handlungsmodells «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» fiel leicht und die Idee dazu war schnell gefunden. Unterstützend dabei wirkte der zusätzliche Austausch mit verschiedenen LP der entsprechenden Stufe.

Viele davon stellten sich zur Verfügung und wollten bei der Erprobung und der anschliessenden Evaluation mitwirken. Damit aber die praktische Umsetzung in einem machbaren Rahmen blieb, musste die Auswahl der teilnehmenden LP beschränkt werden.

Der Zeitrahmen für das Ausarbeiten der Geschichten und die Herstellung der Materialbox war eher knapp bemessen, da genügend Zeit für die Erprobung und Evaluation zur Verfügung stehen musste. Während der praktischen Umsetzung blieb genügend Zeit, an der schriftlichen Arbeit weiterzuschreiben.

Die Suche nach einer geeigneten Forschungsstrategie war herausfordernd. Der Idee, die moralischen Kompetenzen der Kinder zu testen, wurde nicht lange nachgegangen. Lind (2003) beschreibt, dass sich bisherige Versuche diesbezüglich als nicht befriedigend herausgestellt haben (vgl. ebd. S.48).

Trotzdem erachteten es die Autorinnen als spannend zu sehen, ob sich nach der Durchführung des Projektes eine Veränderung im Sozialverhalten bemerkbar macht. Deshalb entschieden sie sich, als

quantitativen Forschungsansatz, eine Erfassung der Sozialperspektiven nach Kohlberg durchzuführen (vgl. Edelstein et al., 2001, S. 41).

Da die KLP stark in das Projekt involviert waren, machte es Sinn, sie zusätzlich anhand einer qualitativen Analyse in die Evaluation miteinzubeziehen. Dies erfolgte mit der kommunikativen Validierung und einer Gruppendiskussion zu den Fragestellungen. Dieser Ablauf erwies sich als sinnvoll, kamen dabei doch viele wertvolle Daten zusammen. Im Beratungsgespräch mit dem begleitenden Mentor, wurde entschieden, keine Tonbandaufnahme und keine damit verbundene Transkription von der Diskussion mit den LP zu machen. Da die Autorinnen durch den angeregten Austausch in der Gruppe zu stark eingenommen wurden, gelang es beiden nicht genügend ein selektives Protokoll zu schreiben. Dadurch gingen viele spannende und wertvolle Aussagen der LP verloren.

Es wäre deshalb sinnvoll gewesen, im Vorfeld eine Probephase durchzuführen, wie sie Mayring (2016) empfiehlt (vgl. ebd. S. 101).

Die Masterarbeit im Zweierteam zu machen war die richtige Entscheidung. Wie erwartet ist der gegenseitige Austausch, die anregenden Diskussionen, welche nicht immer einfach verliefen, und die Umsetzung des Projektes von beiden Autorinnen als Erleichterung wahrgenommen worden. Zusätzlich half die gegenseitige Motivation wesentlich, fokussiert und vertieft am Projekt dranzubleiben.

Beide Autorinnen konnten durch die Arbeit wertvolle Erfahrungen sammeln und vom neu erworbenen Wissen gegenseitig profitieren.

10.3 Mögliche Adaptionen und Weiterführung

Die Autorinnen haben erkannt, dass für das vorliegende Handlungsmodell zur optimalen Förderung der moralischen Kompetenz der Kindergartenkinder eine Anpassung notwendig ist. Für die SuS der 1./2. Klasse ergeben sich nach der erfolgreichen Durchführung verschiedene Möglichkeiten zur Vertiefung der Thematik und zur weiteren Förderung des sozialen Verhaltens.

Das gemeinsame Gestalten der Kreismitte wird als sehr guter Einstieg in die Rahmengeschichte wahrgenommen und kann ohne weitere Anpassung beibehalten werden. Die Kinder kommen damit gedanklich und gefühlsmässig bei den Figuren und der Umgebung an und fühlen sich als Teil des Geschehens. Die Materialkiste enthält alle Materialien für die fünf durchgeführten Geschichten. Sie kann aber auch gut mit Figuren ergänzt werden, die für die SuS der Klasse von Bedeutung sind oder einfach passend im Kindergarten oder Schule vorhanden sind

Im Laufe des Projektes stellte sich heraus, dass die unterschiedlichen Rahmen mit den vielen Figuren für die Kindergarten-SuS überfordernd wirken. Zur Vereinfachung empfehlen die Autorinnen für eine gewisse Zeitdauer nur einen Rahmen, zum Beispiel «Wald» mit den Zwergenfiguren und der Expertin «Eule» zu wählen und die verschiedenen Geschichten darin zu erzählen. So kann während der ganzen Durchführungszeit an einem sichtbaren Ort im Kindergarten der Wald mit den Koffermaterialien gestaltet werden und bleibt dadurch bei den Kindern stets präsent. Vielleicht beginnen sie von sich aus mit den Figuren Konflikte zu spielen. Damit wird unbewusst die soziale Kompetenz gefördert.

Für die SuS des Kindergartens ist es eine sehr grosse Herausforderung über längere Zeit ruhig im Kreis zu sitzen, der LP zuzuhören und sich auf eine Geschichte zu konzentrieren. Dabei hängt es auch von der Fähigkeit der LP ab, wie lebendig die Geschichte, im vorliegenden Fall das Dilemma, vorgetragen wird. Eventuell ist es sinnvoll, kurze Bewegungs- oder Mitmacheinheiten einzubauen. Diese müssen jedoch so gestaltet sein, dass die SuS den Zusammenhang nicht verlieren und der rote Faden erhalten bleibt. In der Schule sind die Kinder geübt im Stillsitzen und schaffen es meist, einer Dilemma-Geschichte ohne Unterbrechung zu folgen.

Das Hineinversetzen in einen «Experten» oder einer «Expertin» zur Bewertung einer Situation von ausseren, schaffen die Erst- und Zweitklässer gut, das passende Objekt unterstützt sie dabei. Idealerweise achtet die LP darauf, dass die SuS in der «Ich-Form» als Experten oder Expertin sprechen. Für die Kinder des Kindergartens stellt dies eine zusätzliche Überforderung dar, der Perspektivenwechsel gelingt entwicklungsbedingt noch nicht.

Trotzdem empfehlen die Autorinnen, den Experten oder die Expertin beizubehalten und ihn als Mittel auf dem Weg der sozialen Förderung einzusetzen.

Gut geplant werden sollte in allen Klassen die Gruppendiskussion. Die LP muss entscheiden, ob es den SuS möglich ist, selbstständig Gruppen zu bilden oder ob sie im Vorfeld eingeteilt werden müssen. Nach Möglichkeit sollten die Gruppengespräche begleitet werden. So kann die LP bei Bedarf intervenieren oder die Diskussion mit gezielten Fragen bereichern. Dabei sollen die Kinder in ihren eigenen Ideen unterstützt und zum Weiterdenken angeregt und keinesfalls bevormundet werden. Den Autorinnen ist jedoch bewusst, dass die Umsetzung einer engen Begleitung nur schwer realisierbar ist.

Es stellt sich heraus, dass das Diskutieren im Kreis nicht selbstverständlich gut funktioniert. Damit die Gespräche flüssig und in einem angenehmen Rahmen durchgeführt werden können, macht es Sinn, schon im Voraus gewünschte und allgemeine Gesprächsregeln zu thematisieren. So entsteht nebenbei noch ein zusätzliches Lernfeld.

Die Führungsfigur Mirko hat bei den Kindern eine zentrale Rolle bekommen. Was Mirko sagt, wird ernst genommen. So lassen sich SuS der Schule aus dem Erlebnisrahmen heraus in eine realitätsbezogene Geschichte führen. Es hat sich aber gezeigt, dass das erneute Ruhigsitzen im Kreis und das Erfassen einer zweiten Geschichte für die Kindergartenkinder zu viel ist. Da auch der Bezug zur Realität für diese SuS noch nicht möglich ist, empfehlen die Autorinnen, zu Beginn nur mit der Rahmengeschichte zu arbeiten, bei dieser jedoch intensiver zu verweilen. Der Realitätsbezug soll vorläufig weggelassen werden. Auch die Rahmengeschichte kann im Rollenspiel, Figurentheater oder Zeichnen umgesetzt und verarbeitet werden. Somit wird die emotionale und soziale Kompetenz mit der damit verbundenen Fähigkeit zur Perspektivenübernahme gefördert. Nach und nach können danach reale Dilemma-Geschichten eingeführt und bearbeitet werden.

Das Rollenspiel oder Figurentheater stellt für die meisten Kinder eine grosse Herausforderung dar. Es hat sich gezeigt, dass viel Zeit bei der Organisation und der Rollenverteilung verloren geht und der Inhalt nur noch kurz eingeübt wird. Dies wird beim Vorspielen sichtbar und spürbar. Damit sich die SuS vor allem

auf das Thema des Spieles und weniger um Aufbau und Äusserlichkeiten einlassen können, erachten die Autorinnen vorgängiges Thematisieren und Trainieren von Rollenspielen als Voraussetzung für ein gutes Gelingen einer solchen Sequenz.

Die Autorinnen stellen fest, dass die Dauer einer einzelnen Sequenz und die zeitlichen Abstände dazwischen in den Stufen unterschiedlich festgelegt werden sollten. Während bei den SuS der ersten und zweiten Klasse eine Sequenz durchwegs länger dauern kann, reicht eine halbe Stunde für die Kindergartenkinder aus, um an der Rahmengeschichte zu arbeiten. Damit für diese SuS eine echte Vertiefung und Identifikation mit den Figuren möglich wird, ist es jedoch sinnvoll, zwei bis drei Sequenzen in einer Woche durchzuführen.

Mit den fünf durchgeführten Sequenzen wurde der Grundstein für das vorliegende Handlungsmodell gelegt. Folgende Möglichkeiten bieten sich für eine Weiterführung in der ersten und zweiten Klasse an:

- Die LP erfindet neue Rahmengeschichten und führt die Sequenz wie beschrieben durch.
- Probleme und Konflikte in der Klasse werden von der LP in eine der vorgegebenen Rahmengeschichte eingebaut und in einer Sequenz durchgeführt.
- Die Kinder suchen sich den Rahmen aus, in dem sie ihr Problem oder ihren Konflikt bearbeiten möchten. Die Präsentation in der ausgesuchten Geschichte kann für die LP jedoch eine Schwierigkeit darstellen.
- Einzelne Kinder bereiten selber eine Rahmengeschichte und die dazu passende Sequenz vor und führen sie mit der Klasse durch. Die Geschichten können frei erfunden sein oder eigene Konflikte und Probleme beinhalten.

Die Autorinnen freuen sich darüber, dass die Lehrkräfte das Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» regelmässig in ihren Unterricht einbauen wollen und damit einen Beitrag zum positiven Sozialverhalten in der Klasse und der Schule beitragen.

11 Schlusswort und Dank

Das Schuljahr 2018/19 neigt sich dem Ende entgegen. Ein spannendes, lehrreiches, intensives, manchmal auch anstrengendes und ermüdendes «Masterjahr» ist vorüber.

Die Auseinandersetzung mit der Thematik und dem intensiven Austausch unter den Autorinnen und mit den involvierten Lehrpersonen führte zur vertieften Erkenntnis, wie wichtig die Förderung der emotionalen und sozialen Kompetenz im Schulalltag ist, damit Kinder moralisch handeln lernen. Die Mitwirkung im Projekt hat auch bei den Lehrkräften zu einer erweiterten Sensibilisierung bezüglich des Sozialverhaltens geführt und Spuren im Berufsalltag hinterlassen. Die Autorinnen sind erfreut, dass das von ihnen entwickelte Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen» in einigen Klassen in angepasster Form Bestandteil des Unterrichts wird.

Ein herzliches Dankeschön gilt allen Personen, die zum Gelingen dieser Masterarbeit beigetragen haben.

Ein ganz spezieller Dank geht an:

- die Lehrpersonen der Schulen L. und E.: J. W., K. H., U. R., K. B., A. H., N. B., A. R. und A. B. für die engagierte Mitarbeit im Projekt und die immer wieder geforderte Flexibilität
- alle Kindergartenkindern und Schülerinnen und Schülern der ersten und zweiten Klasse beider Schulgemeinden für das «Sich-Einlassen» auf die unterschiedlichen Dilemma-Geschichten
- S. M., Mentor, der jederzeit kompetent beratend zur Seite stand, die Autorinnen mit bereichernden Inputs unterstützte und sie so im Prozess weiterbrachte
- M. M. und M. S., welche die Arbeit sorgfältig gelesen und korrigiert haben
- unsere Familien, ohne deren Verständnis und Unterstützung, ihre unendliche Geduld und aufmunternden Worte diese Arbeit kaum realisierbar gewesen wäre

12 Abbildungsverzeichnis

Titelbild:	Geschichtenrahmen (Winiger, 2019)	
Abbildung 0:	Überblick über die Bereiche der philosophischen Ethik (Frost, 2012)	S. 8
Abbildung 1:	Das Zwei-Aspekte-Modell des moralischen Verhaltens (vgl. Lind, 2015, S.45)	S. 13
Abbildung 2:	Phasen des Modelllernens nach Bandura (Bandura, 1976, S. 31)	S. 24
Abbildung 3:	Darstellungsmittel nach Mayring (Mayring 2016, S. 87)	S. 34
Abbildung 4:	Materialbox	S. 40
Abbildung 5:	SuS legen die Kreismitte	S. 41
Abbildung 6:	KLP im Gespräch mit Handpuppe Mirco	S. 42
Abbildung 7:	SuS bei der Umsetzung der erarbeiteten Dilemma-Geschichte	S. 43
Abbildung 8:	Auswertung KG, besorgter Umgang mit Familie	S. 44
Abbildung 9:	Auswertung KG, besorgter Umgang mit Freunden und Freundinnen	S. 45
Abbildung 10:	Auswertung KG, besorgter Umgang mit (Haus-)Tieren	S. 45
Abbildung: 11	Auswertung KG, Suche nach soz. Zustimmung bei der Lehrkraft	S. 46
Abbildung: 12	Auswertung KG, Suche nach soz. Zustimmung bei den Klassenkameraden und -kameradinnen	S. 46
Abbildung 13:	Auswertung KG, anständiges Verhalten zur Lehrkraft	S. 47
Abbildung 14:	Auswertung KG, anständiges Verhalten zu Klassenkameraden und -kameradinnen	S. 47
Abbildung 15:	Auswertung KG, anständiges Verhalten zu anderen Personen	S. 48
Abbildung 16:	Auswertung Schule, besorgter Umgang mit der eigenen Familie	S. 48
Abbildung 17:	Auswertung Schule, besorgter Umgang mit Freunden und Freundinnen	S. 49
Abbildung 18:	Auswertung Schule, besorgter Umgang mit (Haus-)Tieren	S. 49
Abbildung 19:	Auswertung Schule, Suche nach soz. Zustimmung bei der Lehrkraft	S. 50
Abbildung 20:	Auswertung Schule, Suche nach soz. Zustimmung bei den Klassenkameraden und -kameradinnen	S. 50
Abbildung 21:	Auswertung Schule, anständiges Verhalten zu der Lehrkraft	S. 51
Abbildung 22:	Auswertung Schule, anständiges Verhalten zu den Klassenkameraden und -kameradinnen	S. 51
Abbildung 23:	Auswertung Schule, anständiges Verhalten zu anderen Personen	S. 52
Abbildung 24:	Kommunikative Validierung (besorgter Umgang) Schule a	S. 54
Abbildung 25:	Kommunikative Validierung (besorgter Umgang) Schule b	S. 55
Abbildung 26:	Bemerkungen LP KG zum besorgten Umgang	S. 55
Abbildung 27:	Bemerkungen a LP Schule zum besorgten Umgang	S. 56
Abbildung 28:	Bemerkungen b LP Schule zum besorgten Umgang	S. 56
Abbildung 29:	Kommunikative Validierung (soziale Zustimmung) Schule a	S. 57
Abbildung 30:	Kommunikative Validierung (soziale Zustimmung) Schule b	S. 57
Abbildung 31:	Bemerkungen LP Schule zur soz. Zustimmung	S. 58
Abbildung 32:	Kommunikative Validierung (anständiges Verhalten) Schule a	S. 58
Abbildung 33:	Kommunikative Validierung (anständiges Verhalten) Schule b	S. 58
Abbildung 34:	Bemerkungen LP Schule zum anständigen Verhalten	S. 59

Abbildung 35:	Beispiel Zusammenfassung der Ergebnisse der Beobachtungsbogen	S. 62
Abbildung 36:	Eindrücke der versch. Phasen einer Sequenz	S. 63
Abbildung 37:	Begründung 1	S. 65
Abbildung 38:	Begründungen 2	S. 66
Abbildung 39:	Begründungen 3	S. 67
Abbildung 40:	Begründungen 4	S. 68
Abbildung 41:	Begründungen 5	S. 69
Abbildung 42:	Plakat Kindergarten a zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen	S. 70
Abbildung 43:	Plakat Kindergarten b zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen	S. 70
Abbildung 44:	Überforderung	S. 71
Abbildung 45:	Plakat Schule a zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen	S. 72
Abbildung 46:	Plakat Schule b zur Bewertung der Umsetzung der Geschichtenrahmen	S. 72
Abbildung 47:	Umsetzungsmöglichkeiten	S. 73
Abbildung 48:	Eindruck einer selbstorganisierten Sequenz	S. 75

13 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	wichtige Definitionen nach Lind (Lind, 2003, S. 79)	S. 18
Tabelle 2:	Auszug Personale Kompetenzen LP 21	S. 25
Tabelle 3:	Auszug Soziale Kompetenzen LP 21	S. 25
Tabelle 4:	Auszug Methodische Kompetenzen LP 21 TG	S. 26
Tabelle 5:	Zielmatrix	S. 30
Tabelle 6:	Auszug aus Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg	S. 32
Tabelle 7:	Auszug Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Geschichten-Rahmen	S. 33
Tabelle 8:	Gegenüberstellung der Methoden «Dilemma-Diskussion – Geschichtenrahmen»	S. 37
Tabelle 9:	Zeitliche Umsetzung des Projektes	S. 37
Tabelle 10:	Themen der Rahmengeschichten	S. 38
Tabelle 11:	Ausschnitt 1 aus Zielmatrix	S. 59
Tabelle 12:	Ausschnitt 2 aus Zielmatrix	S. 74

14 Literaturverzeichnis

- Altrichter, Herbert; Posch, Peter (2007): Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung. 4. überarb. und erw. Aufl. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.
- Altrichter, Herbert; Posch, Peter; Spann, Harald (2018): Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht. 5., grundlegend überarbeitete Auflage. Bad Heilbrunn: UTB; Verlag Julius Klinkhardt (Utb. Schulpädagogik, 4754).
- Angermeier, Wilhelm.F (1978): Psychologie des Lernens II. Kurseinheit 5 - Lerntheorien: Neobehaviorismus, Kognitivismus und soziales Lernen. Hagen: Fernuniversität Hagen.
- Bandura, Albert (1976): Lernen am Modell. Ansätze zu einer sozial-kognitiven Lerntheorie. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.
- Bartoniczek, Andre (2012): Wie lernen Kinder Empathie und Solidarität? Soziale und antisoziale Triebe im Kindes- und Jugendalter. 1. Aufl. Hg. v. Andreas Neider. Stuttgart: Verl. Freies Geistesleben.
- Beins, Hans Jürgen; Cox, Simone (2011): Die spielen ja nur!?! Psychomotorik in der Kindergartenpraxis. 3. Aufl. Dortmund: Borgmann.
- Coles Robert; Coles, Robert (1998): Moralische Intelligenz oder Kinder brauchen Werte. 1. Aufl. Berlin: Rowohlt Berlin.
- Düwell, Marcus; Hübenthal, Christoph; Werner, Micha H. (2006): Handbuch Ethik. 2., aktualisierte und erw. Aufl. Stuttgart: J.B. Metzler.
- Eckensberger, Lutz H. (2010): Kontextualisierung moralischer Urteile - etwas anderes als moralische Urteile plus Kontextvariablen. In: Brigitte Latzko und Tina Malti (Hg.): Moralische Entwicklung und Erziehung in Kindheit und Adoleszenz. Göttingen: Hogrefe-Verlag, S. 17–45.
- Edelstein, Wolfgang; Oser, Fritz; Schuster, Peter (Hg.) (2001): Moralische Erziehung in der Schule. Entwicklungspsychologie und pädagogische Praxis. Gedruckt nach Typoskript. Weinheim: Beltz (Beltz Pädagogik).
- Él'konin, Daniil B. (2010): Die Psychologie des Spiels. Unveränd. Nachdr. [der Ausg.] Köln, Pahl-Rugenstein, 1980. Berlin: Lehmanns Media (International cultural-historical human sciences, Bd. 34).
- Friebel, Volker; Kunz, Marianne (2007): Warum Werte wichtig sind. Geschichten und Gesprächsimpulse für den Kindergartenalltag. Freiburg: Herder.
- Fritsch, Susanne (2007): Lawrence Kohlberg - Das Stufenmodell zur Entwicklung des moralischen Urteilens. [Place of publication not identified]: Grin Verlag.
- Frost, Angelika (2012): Berufsethik in der Sozialpädagogik. 1. Aufl. Köln: Bildungsverl. EINS (Ausbildung und Studium).
- Garz, Detlef; Kuhmerker, Lisa; Gielen, Uwe; Hayes, Richard L. (Hg.) (1996): Lawrence Kohlberg. Seine Bedeutung für die pädagogische und psychologische Praxis. München: Kindt.

- Güdel, Ariane (2018): Achtsamkeit im Klassenzimmer. Unter Mitarbeit von Gustav Dobos. Hg. v. Zweites deutsches Fernsehen ZDF. Mainz. Online verfügbar unter <https://www.zdf.de/nachrichten/heute-in-deutschland/achtsamkeit-im-klassenzimmer-100.html> (18.03.2019)
- Gutzwiller-Helfenfinger, Eveline (2010): Förderung der sozialen Perspektivenübernahmefähigkeit bei Jugendlichen. In: Brigitte Latzko und Tina Malti (Hg.): Moralische Entwicklung und Erziehung in Kindheit und Adoleszenz. Göttingen: Hogrefe-Verlag, S. 199–220.
- Kesselring, Thomas (2009): Handbuch Ethik für Pädagogen. Grundlagen und Praxis. Darmstadt: WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft).
- Kohlberg, Lawrence; Althof, Wolfgang; Noam, Gil; Oser, Fritz (2017): Die Psychologie der Moralentwicklung. 8. Aufl. Frankfurt am Main: Suhrkamp (Edition Suhrkamp, 1232).
- Kuckartz, Udo (2016): Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung: Beltz Verlagsgruppe (Grundlagentexte Methoden).
- Kultusministerkonferenz KMK (Hg.) (2004): Gemeinsamer Rahmen der Länder für die frühe Bildung in Kindertageseinrichtungen. Kultusministerkonferenz KMK. Online verfügbar unter https://www.kmk.org/fileadmin/veroeffentlichungen_beschluesse/2004/2004_06_03-Fruehe-Bildung-Kindertageseinrichtungen.pdf (17.02.19).
- Langfeldt, Hans-Peter (2007): Psychologie. 4., überarb. Aufl. Basel: Reinhardt, Ernst.
- Lehrplan Volksschule Thurgau (2016). Online verfügbar unter <https://tg.lehrplan.ch/index.php?code=e|200|3>, zuletzt aktualisiert am Dezember 2016 (09.12.18)
- Lind, Georg (2003): Moral ist lehrbar. Handbuch zur Theorie und Praxis moralischer und demokratischer Bildung. 1. Aufl. München: Oldenbourg (EGS-Texte).
- Lind, Georg (2015): Moral ist lehrbar! Wie man moralisch-demokratische Fähigkeiten fördern und damit Gewalt, Betrug und Macht mindern kann. 3., völlig überarbeitete Auflage. Berlin: Logos Verlag.
- Lind, Georg (2017): Moralerziehung auf den Punkt gebracht. Schwalbach: Debus Pädagogik.
- Mayring, Philipp (2016): Einführung in die qualitative Sozialforschung. 6., neu ausgestattete Aufl. Weinheim: Beltz, J (Beltz Studium).
- Meinhardt, Jürg; Kühn-Popp, Nina (2010): Moralische Entwicklung. Unter Mitarbeit von Manuela Bindl, Annedore Bodenbender, Dominik Schwindt. Online verfügbar unter http://www.psy.lmu.de/epp/studium_lehre/lehrrmaterialien/lehrrmaterial_ss10/wintersemester1011/meinhardt_kuehn_ws10/01_02_11_morale_h.pdf (14.11.18)
- Minnameier, Gerhard (2010): Entwicklung moralischen Denkens aus einer neo-kohlbergschen Perspektive. In: Brigitte Latzko und Tina Malti (Hg.): Moralische Entwicklung und Erziehung in Kindheit und Adoleszenz. Göttingen: Hogrefe-Verlag, S. 47–67.
- Pfeffer, Simone; Göppner-Pfeffer, Michael (2007): Ich achte gern auf mich und dich. Persönlichkeit entwickeln, Gemeinschaft leben. Freiburg, Br., Basel, Wien: Herder (Bildungsarbeit praktisch).

Piaget, Jean; Kohler, Richard (2015): Das moralische Urteil des Kindes: Schlüsseltexte // Das moralische Urteil des Kindes. Vollst. durchges., überarb. und erw. Neuausg. Stuttgart: Klett-Cotta (Schlüsseltexte, 3).

Raz, Joseph (1978): Practical reasoning. Oxford: Oxford University Press (Oxford readings in philosophy).

Sarbach, Sonja (2016): Mathekinder. Kompetenzorientiert und spielerisch lernen. 1. Auflage. Hölstein: Verlag LCH Lehrmittel 4bis8.

Schlienger, Daniela; Meyer, Stefan (2019): Skizzen zum Jahrmarkt. Fantasiereiche Förderung mathematischer Kompetenzen im Zyklus. Online verfügbar unter http://www.interview.hfh.ch/Lernumgebung_Jahrmarkt_2019.pdf (11.04.19)

Schmid Noerr, Gunzelin (2012): Ethik in der sozialen Arbeit. Stuttgart: W. Kohlhammer Druckerei GmbH.

Stangl, Werner (2019): Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Das Modell der moralischen Entwicklung nach Lawrence Kohlberg. Linz. Online verfügbar unter <https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MORALISCHEENTWICKLUNG/Kohlbergmodell.shtml> (28.10.18)

Steppacher Josef Prof. Dr. (2016): Schulische Heilpädagogik Aufgaben - Kompetenzen. Ein Berufsbild auf einen Blick. HfH, Zürich.

Weber Hansueli (2006): Dilemma - Diskussionen. Für die Entwicklung von Empathie, von moralischen und demokratischen Grundfähigkeiten. Hg. v. Fachhochschule Nordwestschweiz. Pädagogische Hochschule. Online verfügbar unter <https://www.lernvisionen.ch/kursunterlagen/downloads/dilemma-diskussionen-uebersicht.pdf> (03.10.18).

«Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen»

Dilemma-Geschichten im Zyklus 1
als Mittel zur Förderung der moralischen Urteilsfähigkeit

Anhang

Eingereicht von: Gabriela Winiger und Katrin Hodel
Begleitung: Stefan Meyer
Datum der Abgabe: 20.06.2019

Inhaltsverzeichnis

1	Das Heinz-Dilemma	1
2	Geschichtenrahmen	2
3	Ablauf Geschichtenrahmen	4
4	Materialbox	5
5	Zusammenstellung Geschichten – Objekte – Experten	6
6	Im Projekt verwendete Dilemma-Geschichten, Kindergarten	7
6.1	Die Zipfelmütze	7
6.1.1	Passende Bildkarte	8
6.1.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte	9
6.2	Linus alleine unterwegs	10
6.2.1	Passende Bildkarte	11
6.2.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte	12
6.3	Der Pilz, der mehr Punkte wollte	13
6.3.1	Passende Bildkarte	14
6.3.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte	15
6.4	Zwirbel hat Mut	16
6.4.1	Passende Bildkarte	17
6.4.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte	17
6.5	Prinzessin Lilli	18
6.5.1	Passende Bildkarte	19
6.5.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte	20
7	Im Projekt verwendete Dilemma-Geschichten, 1./2. Klasse	21
7.1	Ausgeschlossen	21
7.1.1	Passende Bildkarte	22
7.1.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte	23
7.2	Im Weltall	24
7.2.1	Passende Bildkarte	25
7.2.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte	26
7.3	Jules Geburtstag	26
7.3.1	Passende Bildkarte	27

7.3.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte.....	27
7.4	Das verlorene Armband.....	28
7.4.1	Passende Bildkarte.....	29
7.4.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte.....	29
7.5	Die Zipfelmütze.....	31
7.5.1	Passende Bildkarte.....	31
7.5.2	Zeichnungen und Texte zur Geschichte.....	32
8	Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg	33
8.1	Erste Erfassung	33
8.2	Zweite Erfassung	33
9	Beispiele ausgefüllter Erfassungsbogen	34
10	Beobachtungsbogen.....	36
10.1	Beispiele ausgefüllter Beobachtungsbogen	38
10.1.1	Kindergarten	38
10.1.2	1./ 2. Klasse	48
10.2	ausgewertete Beobachtungsbogen	57
10.2.1	Kindergarten	57
10.2.2	1./2. Klasse	61
11	Ablauf kommunikative Validierung	68
12	Auswertungen kommunikative Validierung	70
12.1	Fragestellung 1	70
12.2	Fragestellung 2.....	81
13	Eindrücke verschiedener Sequenzen «Geschichtenrahmen»	85
14	Tabellenverzeichnis	88
15	Abbildungsverzeichnis	88
16	Literaturverzeichnis	90

1 Das Heinz-Dilemma

Eine Frau, die an einer besonderen Krebsart erkrankt war, lag im Sterben. Es gab eine Medizin, von der die Ärzte glaubten, sie könne die Frau retten. Es handelte sich um eine besondere Form von Radium, die ein Apotheker in der gleichen Stadt erst kürzlich entdeckt hatte. Die Herstellung war teuer, doch der Apotheker verlangte zehnmal mehr dafür, als ihn die Produktion gekostet hatte. Er hatte 2000 Dollar für das Radium bezahlt und verlangte 20000 Dollar für eine kleine Dosis des Medikaments. Heinz, der Ehemann der kranken Frau, suchte alle seine Bekannten auf, um sich das Geld auszuleihen, und er bemühte sich auch um eine Unterstützung durch die Behörden. Doch er bekam nur 10000 Dollar zusammen, also die Hälfte des verlangten Preises. Er erzählte dem Apotheker, daß seine Frau im Sterben lag, und bat, ihm die Medizin billiger zu verkaufen bzw. ihn den Rest später bezahlen zu lassen. Doch der Apotheker sagte: "Nein, ich habe das Mittel entdeckt, und ich will damit viel Geld verdienen." Heinz hat nun alle legalen Möglichkeiten erschöpft; er ist ganz verzweifelt und überlegt, ob er in die Apotheke einbrechen und das Medikament für seine Frau stehlen soll. Sollte Heinz das Medikament stehlen oder nicht (Stangl, 2019).

2 Geschichtenrahmen

Tabelle 1: Themen der Geschichtenrahmen

Geschichtenrahmen	Aussenansicht/Experte
<p data-bbox="379 371 564 405">Hasen im Wald</p>	
<p data-bbox="284 750 667 784">Prinz und Prinzessin im Schloss</p>	
<p data-bbox="331 1106 619 1140">Zwerge im Zwerge Wald</p>	
<p data-bbox="331 1485 619 1518">Sterne am Nachthimmel</p>	

Astronauten im Weltall

Kommander

3 Ablauf Geschichtenrahmen

Input Geschichtenrahmen

Mit dem Geschichtenrahmen, in den das Dilemma oder der Konflikt eingefügt wird, werden die Kinder in die Geschichte eingeführt. Vorerst sollen sie aber mit dem vorhandenen, bereitgestellten Material in der Kreismitte eine passende Umgebung legen. In einer Kleingruppe oder auch mit der ganzen Klasse soll die Kreismitte als Gemeinschaftsprojekt entstehen.

Gruppendiskussion – Ideenfindung

Nach dem Erleben der Geschichte soll in Gruppen nach möglichen Handlungsmöglichkeiten gesucht werden. Durch den »Experten« soll die Situation von aussen bewertet werden. Als Experten gelten die Eule, das Schlossgespenst, der Kommander, die Elfe oder der Mond (siehe Zusammenstellung Material zu den Geschichtenrahmen).

Was sollen diese den betroffenen Figuren in der Geschichte raten?

Realitätsbezug

Mit einer Führungsfigur (Handpuppe) werden die Kinder aus dem Geschichtenrahmen herausbegleitet. Sie spricht zu und mit den Kindern, erzählt von eigenen Erlebnissen und stellt auch Fragen. Dadurch stellt sie die Verbindung von der Rahmengeschichte zur Realität dar. Die SuS können subjektiv eintauchen und sich emotional an den erzählten Erlebnissen beteiligen. Ab der ersten Klasse können die Kinder gut von eigenen, ähnlich erlebten Ereignissen erzählen.

Umsetzung durch die Kinder

Im letzten Teil der Sequenz setzen die SchülerInnen die gehörten oder eigenen Ideen um. In der Vorschulstufe ist dies das von der Handpuppe erzählte Dilemma aus dem Alltag eines Kindergartenginkindes. In der 1./2. Klasse sind dies eigene Ideen, die zuvor in der Plenumsrunde ausgetauscht oder noch neu erfunden wurden. Es geht darum, dass die SuS die Situation auf eine selbstgewählte Art umsetzen und sich so ganzheitlich und vertieft damit auseinandersetzen.

Mit Fingerpuppen oder im Rollenspiel kann das Problem im Fantasienspiel umgesetzt werden. Anhand einer Zeichnung kann die Sachlage ebenfalls dargestellt, bei älteren Kindern auch in einem Text formuliert werden. Das ermöglicht den SchülerInnen ihre individuellen Eindrücke, Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken nonverbal zum Ausdruck bringen zu können.

5 Zusammenstellung Geschichten – Objekte – Experten

Tabelle 2: Zusammenstellung der Geschichten

Geschichtenrahmen	Material	Experte
Hasen im Wald	Grünes Tuch Holztanne Äste Zwei Stoffhasen	Eule (Eulenmütze)
Prinz und Prinzessin im Schloss	Grünes Tuch Kappla-Hölzchen Bild Prinz / Prinzessin Glitzerkette	Gespenst (kl. Holzgespenst / weisses Tuch)
Zwerge im Zwergenwald	Grünes Tuch Holztanne / weitere Holzbäume Pilze Rote Wollmütze 2 Zwerge	Elfe (Elfenstab)
Sterne am Nachthimmel	Blaues Tuch versch. Sterne Mond	Mond (gelbe Brille)
Astronauten im Weltall	Blaues Tuch Globus 2 Astronauten (Bilder) unbekannter Planet einige kleine Sterne	Kommander (Funkgerät)

6 Im Projekt verwendete Dilemma-Geschichten, Kindergarten

6.1 Die Zipfelmütze

Tabelle 3: Die Zipfelmütze

<h3>Die Zipfelmütze</h3>	
<p>Gestaltung der Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grüne Tücher als Laubboden - Holzbaum - 2 – 3 Zwerge - Kleine, rote Zipfelmütze auf dem Baum - Wurzel oder Ast - Elfe, etwas abseits platziert 	
<p>Geschichte</p> <p>Die beiden Zwerge Stoffel und Muffel sind dicke Freunde und gehen bei Zwerg Klug in die Waldschule, die sich in einer Wurzelhöhle befindet. Heute haben sie mit Kristallen gerechnet.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jedem Kind einen Kristall geben. Diese werden nacheinander in ein Kästchen gelegt und dabei gezählt 	
<p>Geschichte</p> <p>Heute muss Muffel dem Lehrer noch schnell helfen, die kleinen Kristalle zu versorgen, mit denen sie heute gerechnet haben. Stoffel geht schon in die Garderobe. Nachdem er alles aufgeräumt hat, rennt er aus der Wurzelhöhle und bleibt abrupt stehen. Was sieht er denn da?</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS «rennen» am Platz (stampfen) und hören auf ein Signal auf Schaffen es alle miteinander still zu sitzen? 	
<p>Geschichte</p> <p>Stoffel, sein Freund, zerrt dem kleinen Zwerg Grimmel die rote Zipfelmütze vom Kopf und wirft sie immer wieder in Luft. Grimmel versucht sie aufzufangen. Er gelingt ihm aber nicht.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die rote Zipfelmütze wird von einem Kind zum anderen weitergeben. 	
<p>Geschichte</p> <p>Plötzlich landet die Mütze auf einem kleinen Tännchen. Sie hängt weit oben, Grimmel kann sie nicht erreichen.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die kleine Zipfelmütze an den grossen Holzbaum hängen. 	
<p>Geschichte</p> <p>Lachend läuft Stoffel zum Muffel. «Es war nicht nett, dass du Grimmel die Mütze weggenommen hast», meint Muffel. Stoffel aber antwortet nur: «Wehe, du verrätst mich. Dann bist du nicht mehr mein Freund!». Muffel hat keine Lust mehr mit seinem Freund zu spielen und geht langsam nach Hause.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sus bewegen ihre Beine langsam auf und ab (laufen langsam) 	
<p>Geschichte</p> <p>Am nächsten Morgen steht Lehrer Kluge sehr ernst vor seiner Klasse: «Jemand hat gestern dem kleinen Zwergen Grimmel die neue Zipfelmütze auf eine Tanne geworfen. Nun ist sie</p>	

zerrissen. Grimmel ist sehr traurig, da er sie eben zum Geburtstag bekommen hat. Weiss jemand etwas davon?»

Mögliche Kurzaktivitäten

«Eine Elfe hat beobachtet, wie Stoffel dem kleinen Zwerg die Mütze weggenommen hat. Sie sitzt ganz in die Nähe. Könnt ihr sie finden?»

Elfe in die Mitte setzen.

Schlussfrage

Was soll sie Stoffel raten?

6.1.1 Passende Bildkarte

Abbildung 2: Experte Elfe

6.1.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung 3: Zwergen-Geschichte

Abbildung 4: Das Mädchen wird in der Pause an den Haaren gezogen

6.2 Linus alleine unterwegs

Tabelle 4: Linus alleine unterwegs

<p>Linus alleine unterwegs</p>
<p>Gestaltung der Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - im Herbst Laubhaufen, sonst mit grünen und braunen Tüchern «Blätterhaufen» bilden - Plüschhase(n) - Später kommt noch Plüschigel dazu - (Plüsch)-Eule etwas abseits, jedoch vom Klassenkreis aus sichtbar, auf ein Regal/einen Stuhl stellen
<p>Geschichte</p> <p>An einem schönen Nachmittag spielen Lissy und Sina, zwei Hasenkinder, im Wald zwischen den Bäumen Verstecken. Es ist schon nicht mehr so warm draussen, da der Herbst bereits Einzug gehalten hat. Die vielen Blätter, die bereits von den Bäumen gefallen sind machen das Fangispielen aber umso spannender. Sina und Lissy lieben es, sich in die bunten Blätterhaufen einzugraben und sich so zu verstecken.</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS verstecken sich unter den Stuhl - Plüschhasen werden unter Laub oder Tücher versteckt - Plüschhasen im Klassenzimmer verstecken und suchen lassen - Geschichte im Freien erzählen – Hasenfangis machen
<p>Geschichte</p> <p>Leider werden aber auch die Tage kürzer und es wird viel früher dunkel als im Sommer noch. Die Hasenkinder wissen, dass sie beim Eindunkeln immer sofort und ohne zu Trödeln nach Hause laufen müssen, weil sich ihre Mütter sonst schnell Sorgen machen.</p> <p>Auch an diesem Nachmittag machen sich Lissy und Sina auf den Heimweg, als es langsam dunkel wird. Schliesslich haben die beiden auch bereits wieder Hunger und freuen sich auf ein feines Hasen-Menu zum Abendessen.</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - SuS stehen auf und reiben sich kreisförmig den Bauch, um Hunger anzuzeigen
<p>Geschichte</p> <p>Plötzlich bleibt Lissy stehen: «Schau mal, da ist ja Linus, der kleine Igel! Was macht der denn so alleine da unter der Tanne? Er ist doch noch zu klein, um ganz alleine im Wald zu sein! Wo ist denn wohl seine Igel-Mami?»</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - den SuS Plüschigel zeigen und in die Mitte legen -
<p>Geschichte</p> <p>Lissy und Sina laufen auf Linus zu. «Linus, was machst du denn hier? Warum bist du nicht daheim?», fragt Lissy besorgt. Linus, der kleine Igel schaut die beiden nur mit grossen Augen an und beginnt fürchterlich zu weinen.</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frage an die SuS: «Warum wohl weint der kleine Igel?»
<p>Geschichte</p> <p>Wir müssen ihn nach Hause bringen, er findet den Weg bestimmt nicht selber, es wird ja schon dunkel», meint Lissy. «Nein das dürfen wir nicht! Es dauert viel zu lange, Linus nach Hause zu begleiten. Dann kommen wir zu spät und meine Mami macht sich fürchterliche Sorgen», entgegnet Sina.</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Frage an SuS: «Müsst ihr nach dem Kindergarten auch sofort nach Hause?»

Geschichte

Auf der grossen Eiche gleich nebenan sitzt Luna, die weise und alte Eule. Sie hat die Tierkinder von oben beobachtet und sich alles mitangehört.

Mögliche Kurzaktivitäten

SuS sollen vom Stuhl aus Eule suchen.

Schlussfrage

Was soll sie Lissy und Sina raten?

6.2.1 Passende Bildkarte

Abbildung 5: Experte Eule

6.2.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung 6: helfen

Abbildung 7: Katze auf dem Baum

6.3 Der Pilz, der mehr Punkte wollte

Tabelle 5: Der Pilz, der mehr Punkte wollte

Der Pilz, der mehr Punkte wollte	
Gestaltung der Mitte: Grünes Tuch, einige hölzerne Fliegenpilze, grosse Holztanne,	
Geschichte Die Sonne scheint warm an diesem herrlichen Tag. In der Nacht zuvor hat es noch geregnet, deshalb glänzen alle Blätter auf dem Boden wunderschön. Zwischen den Blättern ragen lauter Pilzköpfe hervor, sie wachsen bei diesem schönen Wetter schnell. Es gibt viele verschiedene Pilzsorten zu entdecken, einige sind bräunlich, von hell bis dunkel, andere schimmern gräulich. Dazwischen fallen aber ganz besonders die knallig roten Pilzköpfe mit den weissen Punkten auf. Wie heissen sie wohl?	
Mögliche Kurzaktivitäten Vorbereitete Papierpilze mit roten Hüten, jedoch ohne weisse Punkte und weisse Plättli in die Mitte legen. Arbeit zu zweit: ein würfelt, zweites Kind legt entsprechende Anzahl Punkte auf den Pilz. Pilze mit den Punkten auf den Hüten um die gestaltete Mitte liegen lassen und noch einen ohne Punkte dazu legen.	
Geschichte Die Fliegenpilze fühlen sich bei dem schönen Wetter besonders schön, denn bei Sonne leuchten sie besonders hell und strahlen miteinander um die Wette. Flupi, einer der kleinsten aller Fliegenpilze hat aber keinen Grund zum Strahlen. Ihm fehlen viele der schönen weissen Punkte. Alle anderen Pilze haben den ganzen Kopf voller weisser Punkte, er, Flupi hat nur ganz wenig. Immer wieder wird er traurig deshalb und wünscht sich so zu sein, wie alle anderen seine Kollegen auch. In der Nacht, während es im Wald mucksmäuschenstill ist und alle Pilze schlafen, erwacht Flupi. Er schaut sich um, und merkt, dass er der einzige Pilz ist, der momentan wach ist. Da kommt ihm eine Idee. Direkt neben ihm schläft Flaps, ein ebenso kleiner Pilz, der aber viiiieel mehr weisse Punkte auf dem Kopf hat als er. Schwupp di wupp, hat Flupi einen weissen Punkt von Flaps weggenommen und ihn sich auf seinen eigenen Kopf gesetzt. «Es ist ja nur ein Punkt», denkt Flupi, «das wird Flaps bestimmt nicht merken.» Kurz darauf schläft er zufrieden ein, glücklich, nun bereits einen Punkt mehr zu besitzen.	
Mögliche Kurzaktivitäten LP bestimmt ein Kind als Flupi. Alle anderen SuS schliessen die Augen. Flupi nimmt von einem Pilz einen Punkt weg und legt ihn auf den leeren Pilzhut. Die andren Kinder müssen nun erraten, von welchem Pilz ein Punkt fehlt.	
Geschichte Natürlich geht es am nächsten Morgen nicht lange und Flaps bemerkt, dass er ein Loch zwischen seinen Punkten hat. «Hat mir jemand einen Punkt geklaut?», will er wissen. «Seit letzter Nacht fehlt mir ein Punkt!!!». Alle Fliegenpilze schauen ihn verwundert an.	
Schlussfrage Die alte Tanne, die seit vielen Jahren im Wald lebt und direkt neben den Pilzen steht, hat Flupi in der Nacht beobachtet. Was soll sie Flupi raten?	

6.3.1 Passende Bildkarte

Abbildung 8: Experte Tanne

6.3.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung 9: Pilzgeschichte

Abbildung 10: Filzstift weggenommen

6.4 Zwirbel hat Mut

Tabelle 6: Zwirbel hat Mut

<p>Zwirbel hat Mut</p>	
<p>Gestaltung der Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grüne Tücher als Laubboden - Holzbaum - Wurzel oder Ast - Elfe, etwas abseits platziert - Zwei Zwerge - Ein Zwerg irgendwo im Kindergarten versteckt 	
<p>Geschichte</p> <p>Zwirbel spielt mit seinen Zwergenfreunden Lurba und Wurbel vor der Zwergenwohnung. Er liebt es, wenn sie alle zusammen spannende, coole Spiele erfinden. Zwirbel ist ein mutiges Zwergenkind, Angst kennt er nicht. Deshalb kommen ihm auch viele Spielideen in den Sinn, die besonderen Mut verlangen. Heute wollen sie Verstecken um die Zwergenwohnung herumspielen. Zwirbel weiss schon, wo er sich verstecken will. Direkt neben der Zwergenwohnung liegt eine Strasse, auf der viele Autos vorbeifahren. Auf der anderen Seite der Strasse würde ihn die zwei nicht finden! Schnell rennt er über die Strasse und versteckt sich dort hinter einem Baum. Er ist stolz auf sein Versteck, denn er bisher das einzige Zwergenkind, das sich auf die andere Strassenseite gewagt hat. Prompt wird Zwirbel in seinem neuen Versteck nicht gefunden und er ist stolz, dass er sich als einziger über die Strasse gewagt hat.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Sus suchen den Zwerg 	
<p>Geschichte</p> <p>Am Abend erklärt ihm sein Vater, dass er das Spiel durchs Fenster beobachtet habe. Er ist sehr besorgt und Zwirbel muss ihm versprechen, nie wieder alleine über die gefährliche Strasse zu rennen. Zwirbel verspricht es und beide geben sich die Hand.</p> <p>Am nächsten Tag spielt Zwirbel wiederum mit seinen Freunden vor der Zwergenwohnung, diesmal aber auf der richtigen Strassenseite.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <p>10 unterschiedlich große Haufen mit Waldfrüchten (Eicheln, Bucheckern, Haselnüssen, Kastanien oder Walnüssen) in die Kreismitte stellen. Ein Haufen sollte aus nur einer Fruchtart und aus 1 bis 6 Früchten bestehen. Die Haufen mit Bechern zudecken. Die Früchte zeigen den Kindern, wie oft sie eine Bewegung durchführen müssen. Bevor ein Becher angehoben wird, bestimmt das Kind, was es tun möchte. Früchte zählen und Bewegung durchführen.</p>	
<p>Geschichte</p> <p>Plötzlich bemerken die drei einen kleinen Igel, der sich am Strassenrand auf der anderen Strassenseite eingerollt hat. Es muss sofort etwas getan werden, denn sonst könnte der arme Igel überfahren werden. Da Zwirbel der mutigste der drei Zwergenkinder ist, fragen ihn die beiden anderen, ob er nicht über die Strasse rennen und den kleinen Igel retten würde. Doch Zwirbel erinnert sich an das Versprechen, das er seinem Vater gegeben hat.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivität</p> <p>Auf einer Blume nebenan sitzt die wunderbare Elfe und beobachtet die Zwerge. Könnt ihr sie finden?</p>	
<p>Schlussfrage</p> <p>Was soll sie den Zwergenkindern raten?</p>	

6.4.1 Passende Bildkarte

Siehe Kapitel 6.1.1

6.4.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung 11: Katze auf der Tanne

Abbildung 12: Katze auf dem Baum

6.5 Prinzessin Lilli

Tabelle 7: Prinzessin Lilli

Prinzessin Lilli

Gestaltung der Mitte:

- Graues Tuch in der Mitte
- 2 Puppen oder andere Figuren für Lilli und Kunigunde
- Eine glänzende Kette

zusätzlich

- Weisse Seidentücher

Geschichte

Auf dem prächtigen Schloss Murgenstein wohnt Prinzessin Lilli. Sie besitzt die schönsten Spielsachen und schläft in einem wunderschönen Himmelbett.

Eines Tages kommt Prinzessin Kunigunde zu Besuch. Am rechten Handgelenk trägt sie ein glitzerndes Armband mit funkelnden Edelsteinen. So eines hätte Lilli auch gerne. Sie wird aber von ihren Eltern nicht verwöhnt. Sie meinen: «Zum Spielen braucht eine kleine Prinzessin noch keinen Schmuck!»

Mögliche Kurzaktivitäten

Zwei unterschiedlich gefüllte Boxen mit einem Loch zum Hineingreifen liegen auf einem Tischchen. Die eine ist mit Schmuck und Edelsteinen gefüllt, die andere mit kleinen Spielsachen.

Die SuS ertasten die Dinge und ordnen die Boxen den Prinzessinnen zu.

Geschichte

Nach dem Essen mit den Eltern im prächtigen Schloss-Saal dürfen die beiden Mädchen den Tisch verlassen und spielen nun im grossen Schlossgarten. Vergnügt verstecken sie sich hinter den breiten Baumstämmen und machen zwischen den Rosenbeeten Fangis. Während einer

Verschlaufpause erzahlt Lilli ihrer Freundin, dass sie in ihrer Schmuckschatulle eine wunderschone, goldene Halskette habe, die mit schillernden Edelsteinen bestuckt sei. Dazu besitze sie passende Ohrringe.

Geschichte

Als die Eltern zum Zvieri rufen, eilen die Kinder zuruck in den Schloss-Saal. Wahrend sie den leckeren Erdbeerkuchen mit den goldenen Loffeln essen, fragt Kunigunde, ob sie die Schmuckschatulle mit den schonen Schmuckstucken sehen konne.

Erstaunt schauen Lillis Eltern ihre Prinzessin an.

Schlussfrage

Vom Schlossturm aus hat das Schlossgespenst die Szene beobachtet. Was konnte es Prinzessin Lilli nun raten?

6.5.1 Passende Bildkarte

Abbildung 13: Experte Gespenst

6.5.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung 14: Prinzessin vorher

Abbildung 15: Prinzessin nachher

7 Im Projekt verwendete Dilemma-Geschichten, 1./2. Klasse

7.1 Ausgeschlossen

Tabelle 8: Ausgeschlossen

Ausgeschlossen	
Gestaltung der Mitte: <ul style="list-style-type: none">- Blaues Tuch- Einige verschieden grosse Sterne- Gelbe Brille	
Geschichte <p>Der Mond betrachtet jede Nacht seine Sternenkinder am Himmel. Sie leuchten so schön und er denkt, dass die Menschen auf der Erde sicher grosse Freude an diesem Funkeln haben. Die Sterne geniessen die Nachtstunden am Himmelszelt. Sie lachen und funkeln, erzählen sich Geschichten und tanzen fröhlich. Je fröhlicher sie sind, umso heller leuchten sie auf die Erde. Es sind aber nicht alle Sterne glücklich. Sternenkind Rana darf nicht mit den anderen Sternen mit-spielen. Ganz alleine steht es ausserhalb und leuchtet nicht mehr so hell wie früher. Sternenkind Segina mag Rana eigentlich gut. Als sie eines Nachts wieder sieht, wie Rana ganz einsam am Nachthimmel steht und die anderen Sterne sie einfach ignorieren, hat sie Mitleid mit dem kleinen Stern. Sie würde gerne auf Rana zugehen und mit ihr zusammen auf die Erde funkeln. Segina ge-traut sich aber nicht. Sie hat Angst davor, ebenfalls von den anderen Sternen ausgeschlossen zu werden.</p> <p>Dann könnte sie keine Geschichten mehr hören, könnte nicht mehr mittanzen und lachen und vor allem würde sie nicht mehr so hell leuchten und funkeln.</p>	
Schlussfrage	

Das fällt auch dem Mond auf. Er beobachtet die Situation nun schon einige Nächte und er macht sich Sorgen um sein Sternenkind Rana.
Was soll er Segina raten?

7.1.1 Passende Bildkarte

Abbildung 16: Experte Mond

7.1.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Es war einmal 10 Kinder und 1 Kind wurde
 ausgeschlossen sie heite Klara diander
 aufgeschlossen sie heite Klara diander
 en hatensi nicht gern und Klara hat ge
 weint und sie hat immer wider gefra
 gt darf ich mit spielen und di anderen
 haben immer nein gesagt und dan hat die
 ind gesagt das ist unfer spielen wir
 mit Klara und dan haben si mit Klara
 gespielt.

Abbildung 17: Ausgeschlossen

Abbildung 18: eigene Erfahrung

Abbildung: 19: Gemeinheit

7.2 Im Weltall

Tabelle 9: Im Weltall

Im Weltall

<p>Gestaltung der Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Blaues Tuch - Globus - Kleiner Planet (Sagexkugel) aufgehängt über der Mitte - Spiel-Funkgerät
<p>Geschichte</p> <p>Don und seine beiden Astronautenkollegen fliegen mit der Raumfähre Colombia durch das Weltall. Immer wieder staunen die drei, wie wunderschön die Erde von oben betrachtet aussieht.</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <p>Globus betrachten und besprechen (Wasser – blauer Planet...)</p>
<p>Geschichte</p> <p>Es ist aber nicht so, dass die drei da oben nur dasitzen und staunen können. Die Astronauten haben auf dem Planeten Lupos einen Auftrag zu erfüllen. Sie müssen herausfinden, welche Pflanzen da wachsen. Don hat eine blühende Fantasie. Er stellt sich vor, dass auf Lupos riesige violette Blumen wachsen. Die Blätter an den Stielen schillern grün und gelb.</p> <p>Kurz vor der Landung diskutieren die drei Astronauten, was sie wohl auf Lupos erwarten wird. Eifrig und aufgeregt erzählt Don von den farbigen Blumen, die er schon gesehen habe, als er auf Lupos war. Dabei muss er aber lügen – er war noch gar nie auf einem anderen Planeten.</p> <p>Nun ist es soweit, die Raumfähre landet auf Lupos. Aufgeregt öffnen die Astronauten die Türe und betreten den Boden des fremden Planeten. Aber wo sind die bunten Blumen? Sie sehen nichts als Stein und Sand. Kein bisschen Farbe leuchtet irgendwo hervor. Alles ist öde und kahl.</p> <p>Vorwurfsvoll schauen die beiden Kollegen Don an. «Hast du nicht gesagt, dass schon auf Lupos warst? Wo sind denn die Blumen?» Unruhig tritt Don von einem Bein aufs andere.</p>
<p>Schlussfrage</p> <p>Der Commander auf der Erde, der immer mit den Astronauten per Satellitenempfang in Verbindung ist, merkt die Unstimmigkeiten. Was soll er Don raten?</p>

7.2.1 Passende Bildkarte

Abbildung 20: Experte Commander

7.2.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Ich habe den
Freunden gesagt
ich hab den
neusten Film.
Und dan hab ichs
aufgelöst.

Abbildung 21: Text a zu Weltall

dan zu erst waren sie
wurden mir
wieder
Freunde

Abbildung 22: Text b zu Geschichte Weltall

7.3 Jules Geburtstag

Tabelle 10: Jules Geburtstag

<h3>Jules Geburtstag</h3>	
<p>Gestaltung der Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grüne Tücher - Holztanne(n) - Hasen - evtl. Fussballmütze 	
<p>Geschichte</p> <p>«Morgen habe ich Geburtstag», sagte Häschen Jule vergnügt zu seinem Freund Jack. «Was bekomme ich wohl für Geschenke? Ich wünsche mir so sehr eine Mütze vom Mümmelberger Fussballclub.» Eine solche Mütze besass auch Rocky, der mit ihm in dieselbe Hasenschule ging. Jule bestaunte sie immer wieder in der Pause. Praktisch war diese Mütze auch noch. Sie schützte vor Sonne und Regen und sah eben auch noch ganz toll aus. Leider hatte sie auf der rechten Seite einen grünen Grasfleck, den das Hasenmami nicht mehr herauswaschen konnte.</p> <p>Am nächsten Tag durfte Jule eine grosse Hasenwald-Geburtstagsparty machen. Er lud alle seine Freunde ein. Unter der grossen, alten Tanne hatte Jules Mutter eine grosse Geburtstagstafel aufgestellt. Nachdem Jule die Kerzen auf dem leckeren Möhrengburtstags-Kuchen ausgeblasen hatte, durfte er die Geschenke auspacken. Er bekam 2 Paar Hasenrollschuhe, ein Waldgeschichtenbuch und leckere Löwenzahnbonbons. Nach jedem Päckli war Jule aber etwas enttäuscht, weil keine Mümmelberger-Fussballklub-Mütze darin war. Es blieb nur noch das orange eingepacktes Geschenk von seinem Freund Jack übrig. Schnell öffnete Jule das grüne Band. Aber was sah er da zwischen dem Papier herausragen? Waren das nicht die Farben des Mümmelberger-Fussballklubs? Hastig riss Jule das Geschenkpapier weg. Tatsächlich erfüllte sich sein grösster Wunsch! Überglücklich setzte er die Mütze über die Ohren. Nachdem er ein paar fröhliche Hasensprünge gemacht hatte, betrachtete er die Mütze etwas genauer. Aber was sah er da? War da nicht genau derselbe Grasfleck auf der rechten Seite, wie er ihn schon bei Rockys Mütze gesehen hatte? Enttäuscht sah er zu Jack, der gerade genüsslich den Möhrenkuchen knabberte.</p>	
<p>Schlussfrage</p> <p>Die grosse alte Tanne hat das Geschehen beobachtet. Was wird sie wohl Jule raten?</p>	

7.3.1 Passende Bildkarte

Siehe Kapitel 6.3.1

7.3.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung: 23: Geburtstag

Abbildung 24: Wunsch

7.4 Das verlorene Armband

Tabelle 11: Das verlorene Armband

<h3>Das verlorene Armband</h3>
<p>Gestaltung der Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Graues Tuch in der Mitte - 1 Puppe oder andere Figur für Lotti - 1 Puppe oder andere Figur für die Prinzessin - Eine glänzende Kette mit Perlen <p>zusätzlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 Gespensterfigur oder kleines weisses Seidentuch - Gefühlsbilder «fröhlich und traurig»
<p>Geschichte</p> <p>Magd Lotti putzt wie jeden Morgen die Treppe des wunderschönen Schlosses Murgenstein. Es ist eine mühsame Arbeit, Lotti muss auf den Knien jede einzelne Stufe von Hand abschrubben. Das ist streng und ihr Rücken schmerzt jedes Mal dabei. Heute ist sie zudem noch müde, sie hat nicht gut geschlafen. Doch plötzlich ist sie hellwach. Was sieht sie denn da? Etwas Kleines funkelt ihr auf dem Boden entgegen. Neugierig greift sie nach dem funkelnden Etwas... und was hat sie in der Hand?</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die Kette im Kreis herumgeben und bestaunen lassen
<p>Geschichte</p> <p>...ein wunderschönes goldiges Armband mit kostbaren Edelsteinen daran. «Oh, wie schön!!!», denkt Magd Lotti erfreut. «Eine solch schönes Armband habe ich ja noch nie gesehen. Dies ist bestimmt sehr wertvoll! Das wäre das perfekte Geschenk für meine Schwester! Denn sie wünscht sich schon so lange ein Schmuckstück aus echtem Gold. So etwas Kostbares hat sie noch nie bekommen! Ihr grösster Traum würde in Erfüllung gehen!». Vorsichtig hebt sie das schöne Armband auf und lässt es langsam und behutsam in ihre Schürze gleiten. Gut gelaunt und fröhlich wegen ihres unerwarteten Fundes schrubbt Lotti weiter.</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <p>Zur «Lotti-Figur» die Gefühlskarte «fröhlich» legen.</p>
<p>Geschichte</p> <p>Später am Nachmittag herrscht plötzlich Aufregung im Schloss. Prinz Eugen lässt alle Knechte und Mägde vor dem Schloss zusammenkommen. Er berichtet von einem schlimmen Ereignis! Prinzessin Lilli sei seit heute Mittag zutiefst traurig und unglücklich, denn sie habe ihr Lieblingsarmband verloren. Es müsse irgendwo im Schloss sein, denn Prinzessin Lilli hätte heute Morgen das Schloss nie verlassen und am frühen Morgen hätte sie es noch an ihrem Handgelenk getragen. Das Armband sei ein Erbstück von der Königin Ulla und deshalb sehr wertvoll und teuer.</p>
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <p>Zur Prinzessin die Gefühlskarte «traurig» legen.</p>
<p>Geschichte</p> <p>Alle Knechte und Mägde lauschen gespannt und machen betroffene Gesichter. Wo kann das schöne Armband nur sein? Alle beginnen sofort mit der Suche, die Knechte übernehmen den Keller und den Gartenbereich, die Mägde suchen in den oberen Stockwerken des Schlosses.</p> <p>In Lotti's Bauch breitet sich ein komisches Gefühl aus. Sie ist sich sicher, dass das Armband, welches sie heute Morgen gefunden hat Prinzessin Lilli gehört.</p> <p>Wenn sie es zurückgeben würde, wären alle erleichtert und Prinzessin Lilli wieder glücklich. Sie ist sich aber auch sicher, dass Prinzessin Lilli bestimmt noch viele andere wertvolle Schmuckstücke</p>

besitzt. Ihrer Schwester hingegen würde sich ihr grösster Traum erfüllen, wenn sie dieses wunderschöne Schmuckstück bekäme.

Balduin, das Schlossgespenst des Schlosses Murgenstein, wohnt auf dem Dachboden des Schlossturmes. Balduin bekommt alles mit was im und um das Schloss vor sich geht. Natürlich hat es auch die Aufruhr im Schloss miterlebt und weiss, dass Lotti das Armband gefunden hat.

Schlussfrage

Was soll das Gespenst Lotti raten?

7.4.1 Passende Bildkarte

siehe Kapitel 6.5.1

7.4.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung 25: Geld

ICH WOLTE ZUM VOLLG Ge
 h da Fahndich eine Uhr
 et Kant edise Uhr so fohd
 ICH WUSTE, WEM ES GEHT
 ÖRTE ABER ICH SA DI URSCH
 OHMAL IN EINEN LADEN
 ICH WOLTE DI UHR ICH W
 OBTESIA, BER ICH WUSTE
 NICHT WAS ICH TU.

Abbildung 26: Text Uhr

TOM
 Ich habe Auf dem Spielplatz
 ein wunder schönes Armband
 gefunden aber es hat einem
 bub gehört und zwei tage
 Speter habe ich es im
 bub gegeben.

Abbildung 27: Text Armband

7.5 Die Zipfelmütze

Tabelle 12: Die Zipfelmütze

<p>Die Zipfelmütze</p>	
<p>Gestaltung der Mitte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grüne Tücher als Laubboden - Holzbaum - 2 – 3 Zwerge - Kleine, rote Zipfelmütze auf dem Baum - Wurzel oder Ast - Elfe, etwas abseits platziert 	
<p>Geschichte</p> <p>Die beiden Zwerge Stoffel und Muffel sind dicke Freunde und gehen bei Zwerg Klug in die Waldschule, die sich in einer Wurzelhöhle befindet. Heute haben sie mit Kristallen gerechnet. Heute muss Muffel dem Lehrer noch schnell helfen, die kleinen Kristalle zu versorgen, mit denen sie heute gerechnet haben. Stoffel geht schon in die Garderobe. Nachdem er alles aufgeräumt hat, rennt er aus der Wurzelhöhle und bleibt abrupt stehen. Was sieht er denn da?</p> <p>Stoffel, sein Freund, zerrt dem kleinen Zwerg Grimmel die rote Zipfelmütze vom Kopf und wirft sie immer wieder in Luft. Grimmel versucht sie aufzufangen. Er gelingt ihm aber nicht. Plötzlich landet die Mütze auf einem kleinen Tännchen. Sie hängt weit oben, Grimmel kann sie nicht erreichen.</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die kleine Zipfelmütze an den Holzbaum hängen 	
<p>Geschichte</p> <p>Lachend läuft Stoffel zum Muffel. «Es war nicht nett, dass du Grimmel die Mütze weggenommen hast», meint Muffel. Stoffel aber antwortet nur: «Wehe, du verrätst mich. Dann bist du nicht mehr mein Freund!». Muffel hat keine Lust mehr mit seinem Freund zu spielen und geht langsam nach Hause.</p> <p>Am nächsten Morgen steht Lehrer Kluge sehr ernst vor seiner Klasse: «Jemand hat gestern dem kleinen Zwergen Grimmel die neue Zipfelmütze auf eine Tanne geworfen. Nun ist sie zerrissen. Grimmel ist sehr traurig, da er sie eben zum Geburtstag bekommen hat. Weiss jemand etwas davon?»</p>	
<p>Mögliche Kurzaktivitäten</p> <p>«Eine Elfe hat beobachtet, wie Stoffel dem kleinen Zwerg die Mütze weggenommen hat. Sie sitzt ganz in die Nähe. Könnt ihr sie finden?»</p> <p>Elfe in die Mitte setzen.</p>	
<p>Schlussfrage</p> <p>Was soll sie Stoffel raten?</p>	

7.5.1 Passende Bildkarte

siehe Kapitel 6.3.1

7.5.2 Zeichnungen und Texte zur Geschichte

Abbildung 28: Mut

Abbildung 29: Beobachtung

8 Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg

8.1 Erste Erfassung

Name: _____

Datum: _____

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++	+	0	-	--
	mit Freunden	++	+	0	-	--
	mit (Haus-)Tieren	++	+	0	-	--
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++	+	0	-	--
	Klassenkameraden	++	+	0	-	--
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++	+	0	-	--
	Klassenkameraden	++	+	0	-	--
	anderen Personen	++	+	0	-	--

8.2 Zweite Erfassung

Name: _____

Datum: _____

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++	+	0	-	--	Eine Entwicklung ist sichtbar	<input type="checkbox"/>
	mit Freunden	++	+	0	-	--		<input type="checkbox"/>
	mit (Haus-)Tieren	++	+	0	-	--		<input type="checkbox"/>
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++	+	0	-	--		<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++	+	0	-	--		<input type="checkbox"/>
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++	+	0	-	--		<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++	+	0	-	--		<input type="checkbox"/>
	anderen Personen	++	+	0	-	--	<input type="checkbox"/>	

9 Beispiele ausgefüllter Erfassungsbogen

Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>C.W. (m)</u>		Datum: <u>Feb 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ (+) 0 - --	
	mit Freunden	++ + 0 - --	
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ (+) 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
	anderen Personen	++ + 0 - --	

Fragebogen zur 2. Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>Ch.W. (m)</u>		Datum: <u>Maï 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	mit Freunden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	anderen Personen	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>

Abbildung 30: Erfassungsbogen C.W.

Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>F.H. (m)</u>		Datum: <u>Feb 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ (+) 0 - --	
	mit Freunden	++ + 0 - --	
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ (+) 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
	anderen Personen	++ + 0 - --	

Fragebogen zur 2. Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>F.H. (m)</u>		Datum: <u>Maï 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	mit Freunden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	anderen Personen	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>

Abbildung 31: Erfassungsbogen F.H.

Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>A.K. (m)</u>		Datum: <u>Feb 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ (+) 0 - --	
	mit Freunden	++ + 0 - --	
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ (+) 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
	anderen Personen	++ + 0 - --	

Fragebogen zur 2. Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>A.K. (m)</u>		Datum: <u>Maï 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ + 0 - --	<input checked="" type="checkbox"/>
	mit Freunden	++ + 0 - --	<input checked="" type="checkbox"/>
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input checked="" type="checkbox"/>
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	anderen Personen	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>

Abbildung 32: Erfassungsbogen A.K.

Fragebogen zur Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>G.M. (m)</u>		Datum: <u>Feb 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ (+) 0 - --	
	mit Freunden	++ + 0 - --	
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ (+) 0 - --	
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	
	anderen Personen	++ + 0 - --	

Fragebogen zur 2. Erfassung der Entwicklung der Sozialperspektiven von Kindern nach Kohlberg			
Name: <u>G.M. (m)</u>		Datum: <u>Maï 19</u>	
Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	mit Freunden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	Klassenkameraden	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>
	anderen Personen	++ + 0 - --	<input type="checkbox"/>

Abbildung 33: Erfassungsbogen G.M.

Name: E.S. (w) Datum: Feb 19

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ (+) 0 - --
	mit Freunden	++ (+) 0 - --
	mit (Haus-)Tieren	++ (+) 0 - --
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ (+) 0 - --
	Klassenkameraden	++ (+) 0 - --
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
	anderen Personen	++ + 0 - --

Name: E.S. (w) Datum: Mai 19

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ + 0 - --
	mit Freunden	++ + 0 - --
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
	anderen Personen	++ + 0 - --

Eine Entwicklung ist sichtbar

Abbildung 34: Erfassungsbogen E.S.

Name: N.M. (m) Datum: Feb 19

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ (+) 0 - --
	mit Freunden	++ (+) 0 - --
	mit (Haus-)Tieren	++ + (0) - --
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ (+) 0 - --
	Klassenkameraden	++ + (0) - --
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
	anderen Personen	++ + 0 - --

Name: N.M. (m) Datum: Mai 19

Das Kind zeigt sich besorgt im Umgang...	mit der eigenen Familie	++ + 0 - --
	mit Freunden	++ + 0 - --
	mit (Haus-)Tieren	++ + 0 - --
Das Kind sucht soziale Zustimmung bei...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
Das Kind verhält sich anständig zu...	der Lehrkraft	++ + 0 - --
	Klassenkameraden	++ + 0 - --
	anderen Personen	++ + 0 - --

Eine Entwicklung ist sichtbar

Abbildung 35: Erfassungsbogen N.M.

10 Beobachtungsbogen

Tabelle 13: Vorlage Beobachtungsbogen für die Sequenzen «Geschichtenrahmen – Geschichten rahmen»

Input:						
Die SuS hören aktiv zu.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.						
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Gruppendiskussion:						
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.						
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.						
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)						
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.			RS / T	Z / Sch	FT	

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Zeichnen / Schreiben		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Figurentheater		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

10.1 Beispiele ausgefüllter Beobachtungsbogen

10.1.1 Kindergarten

Linus alleine unterwegs

ka

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

19. FEB. 2019

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	--------------	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	--------------	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

6
4
3

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

*Realitätsbezug: gegen Ende der Geschichte werden einige lehrreich
Zeichnung: 1k hat grosse Mühe beim Gezeichneten zu erzählen*

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit
Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

X	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

X	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	X	0	-	--
----	--------------	--------------	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

X	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

9
5
3

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	X	0	-	--
X	+	0	-	--
++	+	0	-	--

nicht beobachtet

weitere Beobachtungen:

- k haben Mühe in fremder Rolle (Fee) zu sprechen
- alle wollen hilfsbedürftiges Käzchen sein
- Gespräche gerichtetes das armen Geld nicht eingehalten
- Empathie gilt dem Hilflösen

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit
Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	X	+	0	-	--
----	--------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

+	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

*Sammlung: K sind unruhig
Diskussion: Gruppen haben schnell eine Lösung, spielen dann*

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

+	X	0	-	--
--------------	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

+	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

9
5
3

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	X	--
++	X	0	-	--
+	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

- Aufbauen: K raten und reden über das Schloss
- sind zu Beginn etwas negativ als Herr kommt
- Geschichte mit Figuren: alle toll + gespannt dabei
- Schindelgeschichte: K haben spontanen Ideen. Können sich gut in Situationen einfühen

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit

Rahmen-Geschichten

Der Pirat, der mehr Punkte wollte

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu. *ab stehen sehr groß*

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.
stehen: große Spannung

X	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.
mit Hilfe gel

++	+	X 0	-	--
----	---	----------------	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	X	-	--
----	---	--------------	---	----

Alle SuS finden Gehör.

X	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

X	+	0	-	--
--------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

1 mit SHP
6
8 - 2 Gruppen

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	X	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen

Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	X
++	X	0	-	--
X	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

Maarlesarbeit 2.4.19 (Befindlichkeit Sommerzeit?)
leerlich

K sind sehr leerlich

NuS, IK stören bis sie versetzt werden

DD gähnt viel ~~(unruhig)~~

KS dreht sich während Geschichte ab
wirkt müde

CP ist sehr aufmerksam

Peerkleider: voll dabei

SR sagt sie sei müde

weiss: AS, IB, CP, EG → gute Ideen mit Hilfe

gelb: LV, IK, VD, DD Überlegen, was Tanne

rot: SM, AB, LS, SR Flueppi rat
brauchen Hilfe

grün: MB, NuS, KS — Blanket spielen lieber

EG, VD, LV, MB, NuS, KS, AB stellen ihre Ideen vor
SR, DD, LS

je länger Ideensammlung dauert, desto
leerlicher werden K

DD erzählt ihre Idee als Geschichte, per
Stimme an, tritt in Dialog mit SHP.

Übungsphase 2

kurze Ideen der SHP

W. Rollenspiel: sitzen am Tisch schauen was
großes Rollenspiel macht
AB spielt als Eingabe

versuche die K, spielen dann miteinander

AB, IK, MB, CP erweitern das Spiel auf andere Themen

SR, AS: ebenfalls

Angeschlossen

30.9.19
KG

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	+	0	-	--
----	--------------	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	+	0	-	--
----	--------------	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: - Rollenspiel (Theater)
 (Anzahl) - Zeichnen / Schreiben
 - Figurentheater

8
7

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit
auseinander.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen
Umsetzung im: - Rollenspiel
 - Zeichnen / Schreiben
 - Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

Frage wie Rana sich fühlt: nach einer Weile antwortet DD
alle anderen warten bis Frage
beantwortet wird.

Rat an Regina: viele halten auf, haben Ideen

Kennen den Ablauf genau.

~~SM, SW, IB, AB, SR~~

2 Gruppen von Beginn weg betreut.

Gruppe Bauwerke: spielt sofort mit Lego. Ich
abhimpfe, danach noch Ideen

Gruppe Bastelholz: sitzen rum + sagen sie wissen
nichts, haben keine Ideen. Gehe
weg + sage, dass ich was raten
will wenn ich zurückkomme
(sind etwas denkt auf)

K wirken müde. Können lange abhören. Bei
Geschichten hören sie gut zu.

Umsetzen: SR will was eigenes erstellen

kleinerer Abstand zwischen den GA's.

Katrin 11.3.19

Prinzessin

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: - Rollenspiel (Theater)
(Anzahl) - Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

8
2
8

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

Kids haben im Abschlussgespräch gute Ideen - bei der Umsetzung bringen sie diese aber nicht ins Spiel.

⇒ Entschuldigen oder Zugeben kam nie

Katrin, 18.3.19
Tilzgesch.

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: - Rollenspiel (Theater)
(Anzahl) - Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

M
2
7

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	--------------	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen

Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

• Mucco ist sehr beliebt, K. freuen sich wenn er kommt.

- Bäume verteilen
- Pilze → Pilzeⁿ mit Punkten verzieren
- Pilzli glänzen, weil es geregnet hat
- Regenklapper am Stuhl
- Pilze erkennen (Champignon / Steinpilz / Fliegenpilz)
- Geschichte von Thip + Flops
- Geburtstage-Rückenmassage

- Nirco-Diskussion
- Abmachen um miteinander zu machen
 - Pilzstifte zurückgeben
 - sich entschuldigen
 - fragen, ob Pilzstifte ausleihen
 - erklären, warum gestohlen
 - auf Geburtstag wünschen

Fortschritte beim Rollenspiel klar ersichtlich

- Tannendiskussion:
- Regenwurm könnte beiden Pilzen 2 Punkte machen
 - die Wahrheit sagen / zugeben
 - erklären, warum er gestohlen hat
 - Entschuldigen
 - In der Nacht Punkte zurückgeben
 - Punkte schnell in die Tasche stecken + später unbemerkt zurückgeben
 - ~~Flops~~ Thip könnte sich selber Punkte anmalen

10.1.2 1./ 2. Klasse

Klasse BiLa

Ausgewiesen

Mittwoch, 27.2.19

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit
Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

0
5
10

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

brauchen Hilfe

weitere Beobachtungen:

- Ine/Valentin machen Pausen

Theater ↓

Nuria+Leah bringen die Ideen, AC+Emma beteiligen sich nicht.

Ute, 13.3.19

Stern

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: - Rollenspiel (Theater)
(Anzahl) - Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

3
8
4

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

▷ Mond war immer Dahoer, keine Rotuchldge
 ▷ Zeichnen: erst viel Hintergrund erst dann die Geschichte
 ▷ Theatergruppe -> Sinn nicht wirklich erkannt -> ausschliessen und aufs Ausssere reduzieren

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit

Rahmen-Geschichten

Zweigenwald aufteilen, ohne zu sprechen

alle zisser: Emma, A-C, Lucia, Malvin
Giuseppe

wälte gerne
* ↙

Noe?
hat mitge-
holfen, aber
nicht
aufgehoben.

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

- Mehrheit würde so dem Lehrer sagen.

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)
- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

2 haben noch
jeweils

5	/7
10	/8

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

schwieriger =>
- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

- ① AC/Emma/Leah besprechen gemeinsam => zeichnen danach
- ② Emma+Leah schreiben umrunden eine Geschichte

Noe/Jan => spielen mit den Handpuppen, andere "Szenen", nicht Geschichte gezogen.

Ute Plüze 20.3.

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

über "Erkennen" neue Dynamik? → fordernde? → Alle fordernd; nachdenklich; Einbringender (Silveste)

(Emo - stellen bis jetzt i → Plüze "Ich weiss gar nicht, wie man sich fühlt, wenn man...")

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Puppe ? Geschichte erzählen

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

X	6
X	7
X	2

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

Regelmässigkeit wird erkannt - Mit / Geschichte / Ablauf System
 Kinder freuen sich darauf (Silv. fragt 1 Mal genau nach Anweisung nach)
 • Geschichte komplex: Diebstahl, Herzweh, ... → was erkennen Kinder?

Silveste sehr auffällig in seiner Reaktion lol - Du wir?

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit
Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: - Rollenspiel (Theater)
(Anzahl) - Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

7
6
1

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Zeichnen
↓
Theater

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung in:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

- je mehr Ratschläge, umso "schräger" wurden die
- Theatergruppen konnten die Aufgabe nur mit Hilfe umsetzen und hatten dennoch Mühe
- Figurentheater war sehr lang, Kinder waren dann nicht mehr konzentriert

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit

Rahmen-Geschichten

- Schloss bauen; Lucia, Emma, kein werben. (Lucia wollte nicht!)

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater 5

1
5
8

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

Achtung
wischen nicht so
leicht, was
sie auf-
schreiben
sollen.

weitere Beobachtungen:

→ das Armband zurückgeben → gibt sich eine Belohnung ⇒ alle die selbe Lösung!
- Giuseppe hat eine Lösung für das Geispaß (Auftrag nicht verstehen)

"Jules Geburtstag"

1.12.16
28.3.19

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit

Rahmen-Geschichten

SuS freuen sich immer auf den Besuch von Niroco.

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

SuS wollen eigene Ideen erzählen

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: (Anzahl)

- Rollenspiel (Theater)
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

X
6
9

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

- zurückgeben (Jack fragen) 111
- abändern und behalten 11
- abwechseln Niro & Jule 1 (Liah)
- Niro fragen, ob Jule in haben darf 1 (Emme)

Wird immer intensiver.

Im Weltall

1. / 2. Klasse

3.9.19

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe *Kake*

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: - Rollenspiel (Theater)
 (Anzahl) - Zeichnen / Schreiben
 - Figurentheater

4
7
4

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im:

- Rollenspiel / Theater
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

Witze aufgelöst
Witze abgelehnt

Lucia ist nie mit ihrer Zeichnung zufrieden

weitere Beobachtungen:

Ideen

- Wahrheit sagen : 1	(Tom, Dana, Leah, Lucia)
- weiter lügen : 11	Malvin, Giuseppe, Finn, Nina,
- entschuldigen und weiterlügen : 1	Lucas,

Tom hat seine eigene Geschichte ausgeschrieben.

Tanel

23.

Ute

Beobachtungsbogen zur Auseinandersetzung mit Rahmen-Geschichten

Input: Rahmengeschichte wird vorgelesen

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Gruppendiskussion:

Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Alle SuS finden Gehör.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Realitätsbezug: Handpuppe

Die SuS hören aktiv zu.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.

++	+	0	-	--
---------------	---	---	---	----

Übungsphase: Umsetzung der SuS

Die SuS wählen folgende Umsetzungsart: - Rollenspiel (Theater)
(Anzahl) - Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

15

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.

++	+	0	-	--
----	---	---	---	----

Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen

Umsetzung im:

- Rollenspiel
- Zeichnen / Schreiben
- Figurentheater

++	+	0	-	--
++	+	0	-	--
++	+	0	-	--

weitere Beobachtungen:

- Ablauf gibt bewusste Orientierung, löst auch Mitverantwortung aus (Gruppenbildung) → aktiv / gut
- ⊗ Differenzier-Flunkern Lüge →: ich gebe zu - dann musst du auch!
Riccarda Od Luane
- Thema löst vieles aus - bleiben im "Spass am Lüge" stehen od. Ä'mali. → unerschütterlich!
- Reaktionen Luana/Leon → lachen

10.2 ausgewertete Beobachtungsbogen

10.2.1 Kindergarten

Tabelle 14: Auswertung Beobachtungsbogen Kindergarten a

Input:						
Die SuS hören aktiv zu.	19.02.19	++	+	0	-	--
	12.03.19	++	+	0	-	--
	26.03.19	++	+	0	-	--
	02.04.19	++	+	0	-	--
	30.04.19	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Gruppendiskussion:						
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.			RS / T	Z / Sch	FT	
			6	4	3	
			9	5	3	
			9	5	3	

		1	6	8	
		0	8	7	
Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
Zeichnen / Schreiben		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
Figurentheater		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --

Tabelle 15: Auswertung Beobachtungsbogen Kindergarten b

Input:					
Die SuS hören aktiv zu.	11.02.19	++	+	0	- --
	19.02.19	++	+	0	- --
	25.02.19	++	+	0	- --
	11.03.19	++	+	0	- --
	18.03.19	++	+	0	- --
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
Gruppendiskussion:					
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --
		++	+	0	- --

		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.			RS / T	Z / Sch		FT
			9	5		5
			8	4		7
			3	4		9
			0	4		13
			6	6		7
Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Zeichnen / Schreiben		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Figurentheater		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

Tabelle 16: Auswertung Beobachtungsbogen Kindergarten c

Input:						
Die SuS hören aktiv zu.	11.02.19	++	+	0	-	--
	19.02.19	++	+	0	-	--
	25.02.19	++	+	0	-	--
	11.03.19	++	+	0	-	--
	18.03.19	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Gruppendiskussion:						
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.			RS / T	Z / Sch	FT	
			8	3	8	
			8	1	7	
			5	2	11	
			8	2	8	
			11	2	7	

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Zeichnen / Schreiben		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Figurentheater		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

10.2.2 1./2. Klasse

Tabelle 17: Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse a

Input:						
Die SuS hören aktiv zu.	27.02.19	++	+	0	-	--
	07.03.19	++	+	0	-	--
	13.03.19	++	+	0	-	--
	28.03.19	++	+	0	-	--
	03.04.19	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.	siehe oben	++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Gruppendiskussion:						
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.			RS / T	Z / Sch		FT
			0	5		10
			0	7		8
			0	5		8
			0	6		9
			4	7		4
Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Zeichnen / Schreiben		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Figurentheater		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

Tabelle 18: Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse b

Input:						
Die SuS hören aktiv zu.	07.03.19	++	+	0	-	--
	14.03.19	++	+	0	-	--
	28.03.19	++	+	0	-	--
	25.04.19	++	+	0	-	--
	02.05.19	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Gruppendiskussion:						
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.		RS / T	Z / Sch	FT		
		4	2	10		
		6	3	6		
		6	3	7		
		10	3	2		
		8	4	4		

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Zeichnen / Schreiben		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Figurentheater		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

Tabelle 19: Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse c

Input:						
Die SuS hören aktiv zu.	27.02.19	++	+	0	-	--
	06.03.19	++	+	0	-	--
	13.03.19	++	+	0	-	--
	20.03.19	++	+	0	-	--
	27.03.19	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Gruppendiskussion:						
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--

		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)						
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.			RS / T	Z / Sch		FT
			5	9		0
			8	7		0
			7	5		3
			7	6		2
			9	3		3
Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.						
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:						
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Zeichnen / Schreiben						
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Figurentheater						
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

Tabelle 20: Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse d

Input:						
Die SuS hören aktiv zu.	27.02.19	++	+	0	-	--
	06.03.19	++	+	0	-	--
	13.03.19	++	+	0	-	--
	20.03.19	++	+	0	-	--
	27.03.19	++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Gruppendiskussion:						
Alle SuS beteiligen sich an der Lösungsfindung.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Es herrscht eine engagierte Stimmung in den Gruppen.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Alle SuS finden Gehör.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Realitätsbezug:						
Die SuS hören aktiv zu. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS scheinen emotional betroffen. (Handpuppe)		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Übungsphase:						
Die SuS wählen folgende Umsetzungsart.			RS / T	Z / Sch	FT	
			9	3	3	
			8	0	6	
			3	8	4	
			9	2	4	
			11	1	3	

Die Mehrheit der SuS setzen sich engagiert mit der Arbeit auseinander.		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Die Mehrheit der SuS finden schnell Ideen zur eigenen Umsetzung im: Rollenspiel:		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Zeichnen / Schreiben		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
Figurentheater		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--
		++	+	0	-	--

11 Ablauf kommunikative Validierung

Tabelle 21: Ablauf kommunikative Validierung

Phasen	Tätigkeiten	Fragen	Material
Phase 1	<p>Begrüßung und Dank</p> <p>Ziel unserer Masterarbeit nochmalig vorstellen</p> <p>Fragestellung der Arbeit erläutern: →</p>	<p>Wie müssen Dilemma-Geschichten aufbereitet werden, damit sie auch im Zyklus 1 zur Förderung der moralischen Fähigkeiten eingesetzt werden können? (es geht um Wirksamkeit und Umsetzbarkeit)</p> <p>→ Frage aufhängen →</p>	<p>Fragestellung zum Aufhängen A4</p>
Phase 2	<p>Daraus ergeben sich zwei weitere Unterfragen:</p> <p>1. Unterfrage →</p>	<p>Ist nach mehrmaliger Durchführung des Handlungsmodells eine Tendenz zur Veränderung des sozialen Verhaltens als Folge der Förderung der moralischen Kompetenz bei den Kindern erkennbar?</p>	<p>Frage</p>
	<p>Auswertung der Fragebogen zu Sozialperspektiven der Kinder:</p> <p>-Beobachtungen der Auswertung erläutern (Diagramme)</p> <p>-Gründe / Interpretationen (schriftl. festgehalten) auf Plakat legen</p> <p>-LK kleben Post-it dazu (Bestätigung der Aussage, Frage, kritische Anmerkung, weitere Interpretationen)</p>		<p>Plakat</p> <p>Diagramme</p> <p>Interpretationen auf Streifen notiert</p> <p>Post-it in versch. Farben (pro LK eine Farbe)</p>
Phase 3	<p>2. Unterfrage vorstellen</p>	<p>Inwiefern ist das von den Autorinnen erarbeitete Handlungsmodell «Geschichtenrahmen – Geschichtenrahmen» für Lehrkräfte des ersten Zyklus anwendbar?</p>	
	<p>Auswertung der Zusammenfassung der Beobachtungsbogen pro Klasse:</p> <p>-Beobachtungen und Interpretationen pro Stufe erläutern</p> <p>-LK kleben Post-it dazu (Bestätigung der Aussage, Frage, kritische Anmerkung)</p>		<p>Auswertung Beobachtungsbogen</p> <p>Beobachtungen auf Blätter notiert</p>

			Interpretationen auf Streifen notiert		
			Post-it		
	LK notieren positive und negative/kritische Aspekte des Handlungsmodells auf Post-it	Was findet ihr an der Umsetzung der Dilemma-Geschichten gelungen, was weniger?	Plakat <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </table>	+	-
+	-				
	Alfällige Ideen zur weiteren Umsetzung notieren	Wie müsste die Umsetzung stattfinden, damit ihr sagen könnt: «Das ist handhabbar für uns, das setzen wir um?»			
Phase 4	Dank für die engagierte Mitarbeit und die angeregte Diskussion				

12 Auswertungen kommunikative Validierung

12.1 Fragestellung 1

Abbildung 36: Auswertung a Fragestellung 1, Schule a

Abbildung 37: Auswertung a Fragestellung 1, Schule b

Abbildung 38: Auswertung b Fragestellung 1, Schule a

Abbildung 39: Auswertung b Fragestellung 1, Schule b

Abbildung 40: Auswertung c Fragestellung 1, Schule a

Abbildung 41: Auswertung c Fragestellung 1, Schule b

Abbildung 42: Beobachtungen und Interpretationen a Schule a

Abbildung 43: Beobachtungen und Interpretationen a Schule b

Abbildung 44: Beobachtungen und Interpretationen b Schule a

Abbildung 45: Beobachtungen und Interpretationen b Schule b

Abbildung 46: Beobachtungen und Interpretationen c Schule a

Abbildung 47: Beobachtungen und Interpretationen c Schule b

Abbildung 48: Beobachtungen und Interpretationen d Schule a

Abbildung 49: Beobachtungen und Interpretationen d Schule b

Abbildung 50: Beobachtungen und Interpretationen e Schule a

Abbildung 51: Beobachtungen und Interpretationen e Schule b

12.2 Fragestellung 2

Abbildung 52: Auswertung a Fragestellung 2, Schule a

Abbildung 53: Auswertung a Fragestellung 2, Schule b

Abbildung 54: Auswertung b Fragestellung 2, Schule a

Abbildung 55: Auswertung b Fragestellung 2, Schule b

Abbildung 64: aktives Zuhören beim Gespräch mit der Handpuppe Mirko

14 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Themen der Geschichtenrahmen	S. 2
Tabelle 2:	Zusammenstellung der Geschichten	S. 6
Tabelle 3:	Die Zipfelmütze	S. 7
Tabelle 4:	Linus alleine unterwegs	S.10
Tabelle 5:	Der Pilz, der mehr Punkte wollte	S.13
Tabelle 6:	Zwirbel hat Mut	S.16
Tabelle 7:	Prinzessin Lilli	S.18
Tabelle 8:	Ausgeschlossen	S.21
Tabelle 9:	Im Weltall	S.24
Tabelle 10:	Jules Geburtstag	S.25
Tabelle 11:	Das verlorene Armband	S.27
Tabelle 12:	Die Zipfelmütze	S.30
Tabelle 13:	Vorlage Beobachtungsbogen für die Sequenzen «Geschichtenrahmen - Geschichten rahmen»	S.35
Tabelle 14:	Auswertung Beobachtungsbogen Kindergarten a	S.56
Tabelle 15:	Auswertung Beobachtungsbogen Kindergarten b	S.57
Tabelle 16:	Auswertung Beobachtungsbogen Kindergarten c	S.59
Tabelle 17:	Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse a	S.60
Tabelle 18:	Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse b	S.62
Tabelle 19:	Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse c	S.63
Tabelle 20:	Auswertung Beobachtungsbogen 1. / 2. Klasse d	S.65
Tabelle 21:	Ablauf kommunikative Validierung	S.67

15 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Materialbox	S. 5
Abbildung 2:	Experte Elfe	S. 8
Abbildung 3:	Zwergen-Geschichte	S. 9
Abbildung 4:	Das Mädchen wird in der Pause an den Haaren gezogen	S. 9
Abbildung 5:	Experte Eule	S.11
Abbildung 6:	helfen	S.12
Abbildung 7:	Katze auf dem Baum	S.12
Abbildung 8:	Experte Tanne	S.14
Abbildung 9:	Pilzgeschichte	S.15
Abbildung 10:	Filzstifte weggenommen	S.15
Abbildung 11:	Katze auf der Tanne	S.17
Abbildung 12:	Katze auf dem Baum	S.17
Abbildung 13:	Experte Gespenst	S.19
Abbildung 14:	Prinzessin vorher	S.20

Abbildung 15: Prinzessin nachher	S.20
Abbildung 16: Experte Mond	S.22
Abbildung 17: Ausgeschlossen	S.22
Abbildung 18: Erfahrung	S.23
Abbildung 19: Gemeinheit	S.23
Abbildung 20: Experte Commander	S.24
Abbildung 21: Text a zu Weltall	S.25
Abbildung 22: Text b zu Weltall	S.25
Abbildung 23: Geburtstag	S.26
Abbildung 24: Wunsch	S.26
Abbildung 25: Geld	S.28
Abbildung 26: Text Uhr	S.29
Abbildung 27: Text Armband	S.29
Abbildung 28: Mut	S.31
Abbildung 29: Beobachtung	S.31
Abbildung 30: Erfassungsbogen C.W.	S.33
Abbildung 31: Erfassungsbogen F.H.	S.33
Abbildung 32: Erfassungsbogen A.K.	S.33
Abbildung 33: Erfassungsbogen G.M.	S.33
Abbildung 34: Erfassungsbogen E.S.	S.34
Abbildung 35: Erfassungsbogen N.M.	S.34
Abbildung 36: Auswertung a Fragestellung 1, Schule a	S.69
Abbildung 37: Auswertung a Fragestellung 1, Schule b	S.70
Abbildung 38: Auswertung b Fragestellung 1, Schule a	S.71
Abbildung 39: Auswertung b Fragestellung 1, Schule b	S.72
Abbildung 40: Auswertung c Fragestellung 1, Schule a	S.73
Abbildung 41: Auswertung c Fragestellung 1, Schule b	S.74
Abbildung 42: Beobachtungen und Interpretationen a Schule a	S.75
Abbildung 43: Beobachtungen und Interpretationen a Schule b	S.75
Abbildung 44: Beobachtungen und Interpretationen b Schule a	S.76
Abbildung 45: Beobachtungen und Interpretationen b Schule b	S.76
Abbildung 46: Beobachtungen und Interpretationen c Schule a	S.77
Abbildung 47: Beobachtungen und Interpretationen c Schule b	S.77
Abbildung 48: Beobachtungen und Interpretationen d Schule a	S.78
Abbildung 49: Beobachtungen und Interpretationen d Schule b	S.78
Abbildung 50: Beobachtungen und Interpretationen e Schule a	S.79
Abbildung 51: Beobachtungen und Interpretationen e Schule b	S.79
Abbildung 52: Auswertung a Fragestellung 2, Schule a	S.80
Abbildung 53: Auswertung a Fragestellung 2, Schule b	S.81
Abbildung 54: Auswertung b Fragestellung 2, Schule a	S.82
Abbildung 55: Auswertung b Fragestellung 2, Schule b	S.83

Abbildung 56: gemeinsames Legen der Kreismitte	S.84
Abbildung 57: Erzählen der Rahmengeschichte	S.84
Abbildung 58: Austausch im Plenum (Expertenmeinung)	S.84
Abbildung 59: Umsetzung mit Fingerpuppen	S.85
Abbildung 60: zeichnerische Umsetzung	S.85 Ab-
bildung 61: schriftliche Umsetzung	S.85 Ab-
bildung 62: Umsetzung mit Figuren a	S.86 Ab-
bildung 63: Umsetzung mit Figuren b	S.86 Ab-
bildung 64: aktives Zuhören beim Gespräch mit der Handpuppe Mirko	S.86

16 Literaturverzeichnis

Stangl, Werner (2019): Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. Das Modell der moralischen Entwicklung nach Lawrence Kohlberg. Linz. Online verfügbar unter <https://arbeitsblaetter.stangl-taller.at/MORALISCHEENTWICKLUNG/Kohlbergmodell.shtml>.